

**REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO**

**CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA FAVORECER EL
PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES**

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

Autora: MSc. Rosa Adela Leyva Mariño

La Habana

2011

**REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO**

**CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA FAVORECER EL
PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES**

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

Autora: MSc. Rosa Adela Leyva Mariño

Tutor. Dr. C. Leonardo Pérez Lemus

La Habana

2011

DEDICATORIA

*A Claudia Caridad, el mayor tesoro que ha
llegado a mi familia para que le sirva de
ejemplo y motivación en el futuro*

AGRADECIMIENTOS

A mi tutor, máximo responsable de la realización de esta obra, por permitirme aprender a su lado, por ser además, maestro y amigo inigualable.

A mi mamá, por ofrecer siempre la mayor cuota de sacrificio y amor para que mi hermano y yo materialicemos nuestras aspiraciones.

A mi papá, por siempre habernos inculcado el amor al estudio.

A mi familia y amigos que además de apoyarme, me inspiraron para llegar a la meta.

A mi tía Exilda, Luz, Marelis y Lia por su dedicación durante todo este tiempo.

Al doctor Santiago Borges y los profesores del CELAEE que contribuyeron con mi formación.

A los doctores Wildo Baró y Lienly Martínez por sus valiosos aportes en la predefensa para mejorar esta obra.

A los doctores Irtis, Justo Chávez y Carlos Rojas por su apoyo y sus valiosas enseñanzas de cada día.

A Mary, compañera y amiga incondicional, a su familia y compañeros de trabajo por su apoyo oportuno.

A Mercy y sus muchachas del Centro por estar a mi lado siempre que fue necesario.

A mis compañeros de trabajo y de aula y en especial a las muchachas del CDO que se dedicaron por completo al trabajo y me dieron la posibilidad de llegar al final.

A todos los que en un momento determinado contribuyeron con el éxito de este trabajo.

“Muchas Gracias”

La autora.

SÍNTESIS

SÍNTESIS

La tesis que se presenta tiene como objeto de estudio: la formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se propone una concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales y se usa como vía para la dirección de este proceso, la preparación de los docentes.

La concepción teórico-metodológica se sustenta en la sistematización y en la valoración realizadas por la autora acerca de las concepciones teórico-metodológicas relacionadas con el tratamiento de la formación laboral y la preparación de los docentes para dirigirla, las que sirvieron de punto de partida para adentrarse en la contextualización de un proceso básico centrado en el desarrollo del eje temático articulador, para enfrentar el proceso educativo en la educación especial.

Esta tesis se sustenta en los núcleos básicos, que han sido denominados: diagnóstico, organizativo y estructural, los que permiten desarrollar el proceso de formación laboral (eje temático articulador) para implementar y darle seguimiento a las acciones pedagógicas, las que han sido concebidas para favorecerlo desde la orientación de la preparación de los docentes para la dirección del proceso antes mencionado, lo que contribuirá a la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales y su inserción sociolaboral como componente para enfrentar la vida adulta e independiente.

ÍNDICE

CONTENIDO	Páginas
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I- EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU ATENCIÓN DESDE SUS REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS	11
1.1- La formación laboral una premisa social para la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales	11
1.2- La categoría formación laboral. Fundamentos teórico – metodológicos	19
1.3- El trabajo metodológico como vía para la preparación de los docentes	40
CAPÍTULO II- SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL Y DE LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU DIRECCIÓN, EN LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA PROVINCIA LAS TUNAS	50
2.1- Consideraciones metodológicas de la investigación acerca del proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para su dirección	50
2.2- Diagnóstico y caracterización del estado actual del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales y la preparación de los docentes para su dirección	56
CAPÍTULO III- CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA FAVORECER EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES UTILIZANDO COMO VÍA LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU DIRECCIÓN	75
3.1- Fundamentos que sustentan la concepción teórico-metodológica	75
3.2- Estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica	84

3.3- Resultados de la consulta a expertos para constatar los resultados de la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales y la preparación de los docentes para su dirección	105
3.4- Resultados de la implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas	107
CONCLUSIONES	118
RECOMENDACIONES	120
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por su naturaleza, es de carácter general, ampara y protege a todo ser humano sin diferenciación o discriminación, por lo que tiene aplicabilidad para la protección de las personas con necesidades educativas especiales, estén asociadas o no estas necesidades a alguna discapacidad, destacándose el componente laboral como uno de los elementos que propicia su preparación integral para la inserción a la sociedad en que se desarrollan, lo que es una muestra de que la atención a este importante grupo de personas es un problema inherente a toda la sociedad y constituye así uno de sus mayores retos.

En el mundo son muchos los países que se pronuncian por el cumplimiento de normas y resoluciones para el logro de este fin, dictando sus propias leyes, resoluciones y decretos en beneficio de lo planteado.

En la región latinoamericana, esta cuestión ha constituido una preocupación de diferentes países entre los que se pueden mencionar: Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Perú, Uruguay, los que a partir de la década de los 80 dictaron leyes que les permitieron contextualizar esta problemática y darle un tratamiento gubernamental; de igual forma Bolivia, Ecuador, Salvador, Honduras y Venezuela, en la década de los 90 se pronunciaron en este sentido, sin dejar de mencionar que Argentina y Paraguay, antes de la década de los 80, comenzaron a trabajar en esta dirección, dictando sus primeras leyes y resoluciones.

En la actualidad, la disposición de los diferentes países no se limita al cumplimiento de regulaciones que amparen a estas personas, se ha avanzado en la comprensión de que solo se logra una inserción sociolaboral armónica si

la persona está debidamente preparada desde las primeras edades para asumir ese reto, de ahí la implicación que en este fenómeno tiene la educación, como máxima responsable del trabajo con las nuevas generaciones en las diferentes sociedades.

En Cuba, desde el triunfo de la Revolución en 1959, la educación de las nuevas generaciones constituye una prioridad inaplazable, se dirige y controla por la máxima dirección del país a través de los mecanismos establecidos para ello, razón por la cual es un tema tratado en los diferentes congresos del Partido Comunista de Cuba y se evidencia desde el primer congreso, cuando Fidel Castro hace alusión al objetivo de la educación y lo ve como la necesidad de preparar al individuo para la vida social, su función y su tarea en la sociedad, lo cual está indisolublemente vinculado al trabajo, donde valora además la responsabilidad que en este sentido tiene el subsistema de educación especial.

La combinación del estudio con el trabajo ha ocupado la atención de los educadores a lo largo de la historia, siendo un exponente destacado de ello José Martí, el que sentenció: "...En la escuela se ha de aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. Escuelas no debería decirse, sino talleres. Y la pluma debía manejarse por la tarde en las escuelas; pero por la mañana, la azada". (Martí, 1975:53)

La política educativa de la Revolución exige la igualdad de oportunidades para todos y ofrece una educación de calidad sin segregación ni discriminación.

El subsistema de educación especial por su parte, tiene la responsabilidad de sustentarse en la consolidación de estos derechos para enfrentar la formación académica, laboral y profesional de los 40146 niños, adolescentes, jóvenes y

adultos que son atendidos desde las 396 escuelas especiales existentes en el país, en función de garantizar su futura preparación para la vida. Partiendo de la idea de que estas personas "...presentan Necesidades Educativas Especiales cuando, como consecuencia de una discapacidad o trastorno, requieren **ayudas o apoyos extraordinarios** para participar y avanzar en sus aprendizajes". (Borges, 2011:5)

El mundo vive hoy momentos excepcionales como resultado de su desarrollo científico-técnico, lo que tiene un impacto considerable en los sistemas educativos en la contemporaneidad. La educación especial en Cuba no es ajena a esta situación, por lo que busca incorporar estos avances perfeccionando cada día las respuestas educativas que necesitan los alumnos en cualquier contexto en que se encuentren.

En tal sentido, S. Borges expresó; "En la actualidad lo que va a determinar las necesidades educativas especiales no son solamente las deficiencias o las discapacidades de las personas, sino las condiciones que afecten su desarrollo y le impiden plenamente incorporarse a su entorno social, familiar y escolar" (Borges, 2010: 14)

Los esfuerzos por perfeccionar este trabajo no se han limitado solo al Ministerio de Educación, existen experiencias que han tenido como resultado la toma de decisiones para facilitar el éxito en el trabajo con esta prioridad. Sería válido mencionar por ejemplo, el estudio genético y psicopedagógico de las personas con discapacidad que marcó un hito en la historia del país y en particular en la educación especial, en cuanto al perfeccionamiento del sistema de atención a estas personas, donde jugaron un rol determinante además de las

organizaciones políticas y de masas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

El análisis de los resultados obtenidos, permitió incrementar y perfeccionar una serie de disposiciones y resoluciones para contribuir a consolidar y apoyar el trabajo de la educación especial en función de la inserción sociolaboral de estas personas; este estudio arrojó, entre otros elementos, 75113 de las personas estudiadas, contaban con potencialidades para integrarse activamente a la sociedad mediante el trabajo y solo 21584 de ellas tenían vínculo laboral activo.

Constituye esta una problemática a lo largo de la historia, por lo que han sido varios los estudiosos que desde el siglo pasado han centrado su atención en las posibilidades de preparación y adiestramiento de las personas con necesidades educativas especiales, entre los que se pueden citar, Baller (1936) Cannor (1950-1956), Charles (1953), Clarke y Hermelín (1955), entre otros.

Se destacan en Cuba, después de 1962 estudios realizados por investigadores de los Institutos Superiores Pedagógicos, hoy Universidades de Ciencias Pedagógicas, el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial, instituciones médicas y la Dirección Nacional de Educación Especial, dentro de los que se destacan: A. Gayle y L. Noboa (1986), E. Rodríguez (1997), L. Pérez (2000), J. Medina (2001), E. Ramírez (2009), M.C. González (2009). Los que profundizaron en elementos como el perfeccionamiento de la estrategia de formación laboral, el tránsito de los alumnos por sus diferentes etapas, su inserción a la vida laboral y a la vida cotidiana, evidenciándose su instrumentación fundamentalmente en la especialidad de retraso mental.

Al analizar la concepción teórica de la formación laboral en la educación especial en la actualidad, aún se evidencian en la práctica carencias en la evaluación de los indicadores de calificación profesional, la ubicación laboral de los egresados en un puesto de trabajo, la correspondencia entre calificación y ubicación, así como la estabilidad laboral.

Lo antes referido reafirma que el proceso de formación y desarrollo de los alumnos con necesidades educativas especiales para enfrentar las exigencias de la empleabilidad debe concebirse, asumiendo el hecho educativo, como la piedra angular para enfrentar la solución de las necesidades y exigencias del sistema de trabajo de la educación especial y por consiguiente, la preparación de los docentes para asumir este proceso, en tal sentido se observan un grupo de **situaciones problemáticas** entre las que se pueden destacar:

- La concepción actual para favorecer la formación laboral de los alumnos desde las líneas de desarrollo y los documentos normativos de la educación especial en Cuba aún no han logrado integrar, desde las diferentes especialidades, las acciones pedagógicas que permitan la preparación de los docentes y demás agentes que intervienen en este proceso.
- En la educación especial aún no se conciben las diferentes vías para enfrentar la formación laboral como un componente esencial del proceso educativo.
- Los docentes, en todos los casos, no cuentan con la formación básica y especializada para enfrentar el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales, pues no son

egresados de la especialidad de Educación Laboral o de la Educación Técnica Profesional.

- Las diferentes agencias educativas aún no potencian en los diferentes contextos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos para lograr que los alumnos se preparen, desde la formación laboral, no solo para el empleo sino para la empleabilidad.

Lo antes expuesto conduce a la formulación del siguiente **problema científico**:
¿Cómo favorecer la formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales?

Teniendo en cuenta el problema planteado se asume como **objeto**: *la formación laboral*, y como **campo de acción**, expresado como las coordenadas espacio temporales en que el objeto se desenvuelve, por lo que se precisa en *la preparación de los docentes, como vía para la dirección del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales en el municipio Las Tunas.*

Por lo que se precisa como **objetivo general**: *Elaborar una concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales asumiendo como vía la preparación de los docentes para su dirección.*

La solución del problema planteado y el cumplimiento del objetivo formulado se orientan sobre la base de las siguientes **preguntas científicas**:

- *¿Qué referentes teóricos y metodológicos fundamentan el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales?*

- ¿Cuáles son los enfoques acerca de la preparación de los docentes para la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales?
- ¿Cuál es el estado actual del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales y de la preparación de los docentes en su dirección en el municipio Las Tunas de la provincia Las Tunas?
- ¿Cuál deberá ser la concepción teórico-metodológica que favorezca el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales asumiendo como vía la preparación de los docentes para su dirección?
- ¿Qué resultados se obtienen con la aplicación de la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales?

En la ejecución del proceso de investigación se realizan las **tareas científicas** siguientes:

- Sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que fundamentan el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales.
- Sistematización de los enfoques acerca de la preparación de los docentes para la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.
- Caracterización del estado actual del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales y de la preparación de los docentes en su dirección, en el municipio Las Tunas de la provincia Las Tunas.

- Elaboración de una concepción teórico-metodológica que favorezca el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales asumiendo como vía la preparación de los docentes para su dirección.
- Constatación de los resultados de la aplicación de la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales asumiendo como vía la preparación de los docentes para su dirección.

Para la caracterización del estado actual del problema objeto de estudio en la presente investigación, se trabajó a partir de una población de 20 escuelas especiales de la provincia Las Tunas, y se toma como muestra seis escuelas del municipio Las Tunas de esta provincia, distribuidas entre las siguientes especialidades: RM, RDP, SH, CBV y TC*; en las que se desempeñan 295 docentes, dirigidos por 30 directivos, para la atención a un total de 950 alumnos, con 900 familias; se selecciona como muestra el 20% de los estratos antes mencionados, de forma aleatoria y al azar: 190 alumnos, 60 docentes, 180 familias, y seis directivos a nivel provincial, municipal y de escuelas.

Se sustenta la investigación en la filosofía marxista-leninista y en la aplicación de su método dialéctico, el cual se apoya en el principio de la objetividad, historicidad, sistematicidad, que valora los fenómenos sociales en su desarrollo dinámico y además, en lo que respecta al carácter multilateral con que debe abordarse, así como en el enfoque sistémico propio de su estudio. El ideario educativo de F. Varela (1788-1853) J. L. y Caballero (1800-1862) y J. Martí (1853-1895) ha constituido un sólido fundamento teórico del trabajo.

* Nota: Retraso Mental (RM); Retardo en el desarrollo Psíquico (RDP); Sordos e Hipoacúsicos (SH); Ciegos y Baja Visión (CBV); Trastornos de la Conducta (TC).

Los sustentos teóricos del estudio se complementan desde la teoría de la personalidad (enfoque histórico-cultural) de L. S. Vigotski y sus seguidores, enfatizando en la situación social del desarrollo, la zona de desarrollo próximo, el tratamiento a la categoría vivencia, presentes desde la concepción humanista y desarrolladora del ser humano.

Para la ejecución de las tareas planteadas y alcanzar el objetivo de la investigación se utilizaron diferentes **métodos y técnicas**.

Los métodos teóricos utilizados fueron: El histórico-lógico, el analítico-sintético, el inductivo-deductivo y la modelación. Dentro de los empíricos se encuentran: la observación, la entrevista, la encuesta, el criterio de expertos y como estadístico matemáticos se utilizaron la estadística inferencial y el análisis porcentual. Fue utilizada la técnica del análisis documental, (empírico y teórico). La aplicación de cada uno de estos métodos y técnicas se expresará en el capítulo dos de esta tesis.

La **actualidad** de la investigación radica en que responde a una de las necesidades formuladas por el Ministerio de Educación acerca del perfeccionamiento del proceso de formación laboral en la educación de alumnos con necesidades educativas especiales.

La **contribución a la teoría** se precisa en las relaciones esenciales que se establecen desde el eje articulador formación laboral como sustento orientador de los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural, desde los que tiene lugar el desarrollo de dicho proceso en la educación especial.

La **significación práctica** de la concepción teórico-metodológica está dada en que permite ejecutar un conjunto de acciones pedagógicas desde las que se favorece, tanto el funcionamiento del proceso de formación laboral de manera

armónica, coherente y flexible, como la preparación de los docentes de la educación especial para dirigirlo y lograr que sus alumnos estén en condiciones de responder a las exigencias que presupone la empleabilidad, como elemento de su formación integral, para una inserción sociolaboral activa como adultos independientes.

La tesis está estructurada por tres capítulos, el primero, trata lo relacionado con los referentes teóricos y metodológicos de la formación laboral en alumnos con necesidades educativas especiales y las concepciones actuales de la preparación de los docentes, el segundo, expresa el estado actual de la preparación de los docentes para la atención a estos alumnos y el tercero, presenta el diseño de la concepción teórico-metodológica propuesta con su respectiva constatación en la práctica.

El informe escrito cuenta además con conclusiones, recomendaciones, la bibliografía consultada, las referencias bibliográficas y el cuerpo de anexos para una mejor comprensión de lo que se expresa en los diferentes capítulos

CAPÍTULO I

***EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU
ATENCIÓN DESDE SUS REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS***

CAPÍTULO I- EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU ATENCIÓN DESDE SUS REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

1.1- La formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales como premisa social para su educación integral

Reflexionar en torno a la naturaleza del proceso de formación laboral de personas con necesidades educativas especiales, presupone la necesidad de tratar aspectos medulares que se constituyen en presupuestos teóricos y metodológicos para la instrumentación del sistema de trabajo en función del componente laboral, así como de las vías para su realización.

La actividad humana es una condición que la tipifica, y como producto de ella, los valores que se forman a partir de las relaciones sociales que de ella se derivan, las que están muy vinculadas a las relaciones sociales de producción, de la vida de la sociedad y del propio individuo. Por ello se afirma que es en la práctica social donde nace el valor y las dimensiones valorativas, de ahí su importancia y sus características principales como son: su objetividad y su historicidad concreta y universal.

Sintetizando el saber precedente y tomando en consideración la esfera de la realidad o de la ciencia, resulta necesario retomar algunos criterios respecto al trabajo. El tratamiento a estos conceptos en su génesis y desarrollo se debe considerar a partir de la generalización del pensamiento filosófico a lo largo de la historia humana desde la antigüedad hasta la actualidad.

Si se profundiza en la historia del pensamiento filosófico se puede aseverar, según los clásicos, que es el trabajo "...la condición básica y fundamental de

toda la vida humana, y lo es en tal grado que hasta podemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre”. (Engels, 1978:213)

A la Filosofía Marxista Leninista le corresponde el mérito de haber legado a la humanidad toda una teoría del trabajo, así como publicaciones dedicadas a su comprensión en el papel transformador y desarrollador del hombre.

Carlos Marx en su obra cumbre, El Capital, define: “El trabajo, es en primer término un proceso entre el hombre y la naturaleza, proceso en el que el hombre realiza, regula y controla, mediante su propia acción, su intercambio orgánico con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural como una potencia de la naturaleza. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para apropiarse de la materia natural en una forma útil para su propia vida. Al actuar por medio de este movimiento sobre la naturaleza exterior y transformarla, modifica a la par su propia naturaleza. Desarrolla las potencias que dormitan en él y somete el juego de sus fuerzas a su propio dominio”. (Marx, 1990:171)

Con independencia de la diversidad semántica o de enfoque de estos conceptos, se considera que de ellos se puede extraer una idea común explícita o subyacente: El trabajo permite al hombre interactuar con la naturaleza y la sociedad de manera protagónica y activa.

Para Cuba, con el triunfo de la Revolución en el año 1959, la integración de los elementos valorativos y científicos de la actividad social como aspecto central del principio de integración de la ciencia, alcanza su plena realización, pues el estudio de las regularidades para satisfacer las necesidades de empleo se

convierten en una necesidad de la propia práctica en la construcción de dicha sociedad, de la que no escapa el conocimiento científico.

De este modo la construcción de una sociedad socialista se deberá erigir y desarrollar como resultado de la concientización por el hombre de sus necesidades históricas y de su actuación acorde con estas necesidades devenidas en conciencia.

Estas valoraciones permiten a su vez considerar la implicación y particular importancia que el componente laboral reviste para la educación de alumnos con necesidades educativas especiales, partiendo de que la misma tiene como fin su educación integral para el desempeño como adultos independientes, lo que presupone que al concluir el proceso educativo institucionalizado se hallan apropiado de un grupo de habilidades, hábitos, normas de conductas que les permita una inserción coherente y armónica a la sociedad en que se desarrollan.

Educar laboralmente a alumnos con necesidades educativas especiales para su futura inserción armónica en la sociedad, se constituye en un proceso básico para la elevación de su calidad de vida. En esta dirección la axiología deberá jugar un papel esencial que requiere de la labor educativa, cuyo cumplimiento estará en dependencia de la sistematicidad y cohesión que se logre en dicho trabajo, orientado a significar el papel de las instituciones educacionales en cuanto a la formación de una conciencia acorde con la realidad histórico concreta, la elevación de la calidad del aprendizaje y el accionar en función del logro de una adecuada educación integral de los alumnos, lo que posibilitará educarlos como hombres de su tiempo.

Estas ideas ratifican el encargo social que tiene ante sí la educación especial de hoy. Cumplir con él significa formar a un trabajador revolucionario, integral, para que desde su campo de acción específico pueda articular orgánicamente, no solo habilidades y conocimientos, sino además, valores como componentes claves de su personalidad.

Resulta evidente que desde épocas remotas se ha venido analizando la problemática del proceso de formación laboral de las personas con necesidades educativas especiales, lo que de alguna manera ha contado con el respaldo de determinadas regulaciones gubernamentales y de organizaciones que se ocupan de esta cuestión, lo que se ha concretado en pronunciamientos como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, El Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y la Organización Internacional del Trabajo.

La búsqueda de referentes propios para la formación del hombre acorde a su temporalidad en Cuba, aparece declarada desde la Constitución de la República, y para materializarla han de confluir las acciones educativas de diversas instituciones sociales en particular y el sistema de las relaciones materiales y espirituales de la sociedad en general, a lo que no escapa el proceso de formación laboral de las personas con necesidades educativas especiales como uno de los elementos que permiten su inserción armónica en la sociedad.

En tal sentido, se es consecuente con las concepciones de L. S. Vigotski y sus seguidores, que consideran que el desarrollo cognitivo puede verse impulsado hacia distintas direcciones, en dependencia del contexto y las prácticas socioculturales en que el alumno se encuentre.

El Sistema Nacional de Educación cubano, en particular el subsistema de Educación Especial, ha atravesado por importantes etapas, asociadas todas ellas a la propia evolución del sistema educativo, el que de acuerdo con el contexto social del país en cada período histórico concreto y con su ubicación en las tendencias internacionales, ha logrado un perfeccionamiento de sus componentes sobre la base de los fundamentos didácticos que brinda la Pedagogía Especial.

Atendiendo a estos criterios, la autora considera que el desarrollo de habilidades y hábitos tanto generales (intelectuales y para el trabajo docente) como específicas (prácticas laborales), y hábitos de comportamiento que se traducen en valores, deben realizarse con un enfoque politécnico donde se vincule el estudio con el objeto de trabajo (manual) y el de los medios de trabajo (herramientas, dispositivos y otros). Desde los primeros grados con el trabajo de la etapa pre-profesional donde se abordan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en el que se adquiere un nivel inicial de habilidades manipulativas del trabajo a partir de la realización de actividades con distintos materiales (papel, cartón, cartulina, plastilina, metal y otros en la asignatura Educación Laboral).

La proyección de trabajo de la educación especial en Cuba, ha alcanzado numerosos logros, no obstante se evidencian algunas insuficiencias en la concepción del proceso de formación laboral en las diferentes especialidades

que componen el subsistema, expresado desde las líneas de desarrollo, identificadas como guía para el trabajo a desarrollar en cada una de ellas.
(Anexo 1)

En las mismas no se logra la unidad de criterios para enfrentar una concepción en la dirección del proceso de formación laboral en los alumnos, en tanto en las especialidades que atienden a alumnos con RDP y CBV, no se identifica la necesidad de trabajar este eje temático articulador, en la especialidad de RM este se organiza a partir del programa de preparación para la vida adulta independiente, donde se hace énfasis en la preparación de un oficio y el desarrollo de habilidades de integración social el modelo de escuela para alumnos con TC, lo trata como la línea Estudio-Trabajo, que centra su atención fundamentalmente en continuidad de estudio y preparación laboral y en el modelo que guía el trabajo con la especialidad de SH, se tiene en cuenta como formación laboral y orientación vocacional.

Lo antes expresado permitirá promover, fomentar e inducir desde la concepción de trabajo de la educación especial, la preparación de los docentes para dirigir los procesos que en ella tienen lugar en función de la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales, lo que presupone su preparación para la empleabilidad con independencia del nivel de escolaridad a alcanzar por ellos y su futuro desempeño como profesionales u obreros calificados, aprovechando las potencialidades y posibilidades de los alumnos, sus familias y la comunidad en que se desarrollan.

La educación especial debe prestar especial atención a los factores objetivos de las diversas áreas que constituyen el modo de vida y que contribuyen a la educación integral de los alumnos, sobre la base de las influencias y acciones

que estos ejercen en ellos, unidos a la elaboración personal de las respuestas que los mismos dan a estas influencias, se van formando una concepción del mundo, compuesta por un sistema de puntos de vista, de valoraciones y convicciones sobre la naturaleza, la sociedad, el hombre, la cultura y la propia vida, que convierte en el transcurso del tiempo a esta concepción en el núcleo rector o regulador de la personalidad y de la conducta y a la vez, genera como eje central una jerarquía u orientación de valores que provoca un orden de amores y odios, de preferencias y rechazos, que imprimen un rumbo o sentido a la vida del individuo. Sabido es que la Filosofía Marxista atribuye esta responsabilidad al trabajo como actividad fundamental del hombre.

La concepción sobre la integralidad de la educación especial y los aspectos constatados gestan la necesidad de la elaboración de un modelo que establezca la correspondencia entre los diferentes factores del proceso educativo de alumnos con necesidades educativas especiales, donde se visualice, entre otros, el componente laboral, desde la teoría de la actividad humana y la dialéctica de lo material y lo espiritual.

Un modelo que contenga un sistema de componentes, que sirva de orientación; en el que el nivel de generalidad de sus enfoques tenga como centro la esfera de la actividad humana en la que necesariamente se forman valores, que permita accionar en forma sistémica y reconocer la dialéctica de lo general y lo singular, que haga factible su concreción en los marcos macrosociales, de la educación integral de alumnos con necesidades educativas especiales y a nivel microsociales, deberá constituir un instrumento metodológico para el funcionamiento del proceso educativo en la educación especial.

La unidad del proceso educativo solo se podrá conseguir cuando los factores que intervienen en él actúen ordenadamente, en relación unos con otros, de manera que cada elemento no obstaculice, sino que complemente y refuerce la actuación de los demás, lo que hace necesario que se asuma la preparación de los docentes a partir del conocimiento de los modelos de escuelas que existen en las diferentes educaciones para que puedan enfrentar con una visión más coherente el proceso de formación laboral.

Esto sugiere que la educación, las prácticas de desarrollo, las aplicaciones y la investigación científica, deberán articularse estrechamente con las normas, valores y con la concepción del componente laboral, para dar cumplimiento a la aseveración de que “Ventajas físicas, mentales y morales vienen del trabajo manual “...El hombre crece con el trabajo que sale de sus manos”. (Martí, 1963:285)

En resumen, la educación especial como subsistema del sistema nacional de educación en Cuba, cuya misión dimana del cumplimiento del encargo que la sociedad a ella le impone en su nexos con diversos agentes educativos e instituciones, que refuerzan desde los diversos procesos que a su interior se realizan, tiene como productos de salida resultante, la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales, con lo que necesariamente se produce un cambio notable en el entorno escolar, familiar y comunitario, razón por la cual, deberá ocuparse de que su producto de salida fundamental sea portador de la mejor formación que exige la sociedad cubana a tono con el desarrollo alcanzado por la humanidad.

1.2- La categoría formación laboral. Fundamentos teórico-metodológicos

El desarrollo acelerado de la ciencia y de la técnica, el proceso de integración al que inevitablemente va el mundo y el desarrollo de las ciencias sociales que reflejan esas transformaciones, obligan a repensar el fin y los objetivos de la educación, para transitar por ese nuevo proceso histórico que se avecina con absoluta seguridad y avanzar por la línea del progreso social y sobre todo, humano.

En correspondencia con lo antes planteado, la política educativa de la Revolución al hacerse eco de esta necesidad histórica exige a la educación especial y a las asignaturas que conforman el plan de estudio y los programas, dar el salto cualitativo para ponerse a la altura de las nuevas exigencias de la época. En particular, el proceso de formación laboral, que tan importantes aportes hace a la educación integral de los alumnos y a la que le corresponde, ocupar un lugar destacado en las nuevas realidades históricas.

El desarrollo de hábitos y habilidades en los alumnos con necesidades educativas especiales, las formas de enseñanza del trabajo en los talleres y en determinadas condiciones productivas, delimitan facetas fundamentales sobre algunas profesiones, de ahí que el proceso de formación laboral esté directamente encargado de contribuir a formar a los alumnos multifacéticamente, guiándolos en el desarrollo de actividades esenciales para su futura profesión.

Por lo antes expuesto para enfrentar el objeto de estudio concebido, la autora de la tesis consideró necesario profundizar en los fundamentos relacionados con la categoría formación, la actividad laboral, la formación laboral y la cultura laboral, ideas básicas para enfrentar, desde el trabajo metodológico, la

concepción propuesta para la preparación de los docentes en función de atender a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, necesarios para la dirección del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

En el proceso educativo, la categoría formación tiene gran relevancia. Las diferentes ciencias de la educación participan de ella; es por eso que resulta necesario el esclarecimiento del término y mucho más para el presente objeto de análisis, la Pedagogía Especial.

En Cuba a esta categoría se le adjudican diferentes significados; se emplea como sinónimo de educación, como función del proceso educativo, ligado directamente al desarrollo y también se designa como formativa, la guía espiritual que necesariamente tiene que tener el sujeto, además del elemento instructivo. Por eso se habla con frecuencia de: formación de valores o educación en valores.

Lo importante, por tanto, es tener conciencia de cuándo se emplea en un sentido o en el otro para así no perder el rumbo en el pensamiento pedagógico y evitar las incoherencias que, en última instancia, debilitan a la ciencia.

En la historia de la pedagogía especial, el concepto formación ha sido ampliamente empleado pero al parecer, con el enfoque social socialista de la educación, amplió su uso.

El término formación tiene como sinónimos los siguientes: creación, constitución, elaboración y fundación. Como se aprecia, el espectro es amplio de acuerdo con la esfera a la que se aplique, pero además se considera como sinónimo de formación, el de educación.

La categoría formación se puede enmarcar en el proceso de constitución de un sujeto, educación, determinado en su integralidad, bien sea a partir de una concepción general o especializada.

Por estas razones, entre otras, es que en el Ministerio de Educación existe la Dirección de Formación del Personal Pedagógico; para comprender la preparación científica de un maestro o profesor para ejercer su oficio y la constante actualización y elevación de su calidad como profesional (perfeccionamiento o superación).

La categoría formación sustituye a la de educación cuando se trata de la enseñanza profesional. Por eso se emplea generalmente el término o concepto de Formación Profesional. Con este énfasis debe ser tratada la preparación sociolaboral de alumnos con necesidades educativas especiales por la compleja red de intereses y procesos que se responsabilizan con la “construcción” de un sujeto, tanto desde lo pre-profesional como de lo profesional, denominándose comúnmente en uno u otro campo como formación.

Es frecuente también en el uso del concepto verlo en su sentido de educación al referirse indistintamente a: formación de valores o educación en valores. En este caso al asumir el término formación se está restringiendo a la orientación, desarrollo espiritual del sujeto, al cual también se le denomina lo educativo, aunque no se niegue su vínculo estrecho con la esfera instructiva.

El mismo término “formación” se utiliza con tres acepciones distintas y calidades diferentes, como se ha visto. Lo importante estaría entonces, en saber cuándo se está refiriendo a un caso o a otro. Lo que se precisa en:

- Se habla de formación como sinónimo de educación.

- Se trata de formación como función del proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado al desarrollo.
- Se refiere a formación como sinónimo de lo educativo en el sentido estrecho en relación con la guía espiritual del hombre vinculado a la instrucción.

Como se ha podido precisar hasta aquí, se revelan algunas maneras acerca del tratamiento que se le ha dado a la categoría formación, lo que permite esclarecer y orientar un poco más con respecto al significado de esta categoría. Resulta oportuno detenerse en tres variables o conceptos que se mueven alrededor de esta categoría, los cuales se deben incorporar como sustentos básicos desde los primeros grados, en el desarrollo de los procesos laborales donde se materializan (los ejercicios laborales, habilidades laborales y profesionales, destrezas, competencias laborales y la práctica laboral), que garanticen la preparación sociolaboral para la vida del niño, adolescente, joven o adulto con necesidades educativas especiales que son: actividad laboral, formación laboral, y cultura laboral. Estos sustentan sus bases teóricas a partir de la categoría formación. (Anexos 2 y 3)

En la actualidad se vive en un mundo altamente competitivo para lograr un empleo u oficio, lo que contrasta con lo que en años atrás ocurría en este sentido, que llevó a que se les denominara, de manera incorrecta, como ordinarios, por algunos autores occidentales y cubanos, que se han dejado arrastrar por esta corriente de moda. Es un criterio de la autora que la propia etimología de la palabra “ordinario” no favorece la aceptación del mismo pues se significa este como: incorrecto, vulgar, inculto, corriente, simple, insignificante, entre otras. Sería mejor contextualizarlos como oficios regulares, empleos

calificados, técnicos y profesionales y que por supuesto, estos requieren de atemperarse al momento pues hoy se necesitan mayores niveles de preparación, profesionalización y de profesionalidad de las personas en épocas anteriores, ya que la ciencia, la técnica y la tecnología, en sus primeros momentos, no habían alcanzado los resultados que hoy se vislumbran.

Esta realidad se ha transformado y debe continuar renovando los niveles educativos; de la dirección de la formación y preparación laboral, de la calificación profesional exigidos para alcanzar y brindar una mejor ubicación laboral y profesional a las personas con necesidades educativas especiales en la sociedad.

A la educación especial le corresponde promover, orientar, ejecutar y controlar que el proceso educativo sea más productivo, dinámico, estimulador, formativo y desarrollador. Para ello se requiere satisfacer las necesidades del proceso de formación laboral para la atención a la vida del alumno, desde lo pre-profesional, desde el componente propedéutico, lo cual permitirá lograr y con ello garantizar las competencias laborales necesarias para insertarse profesionalmente en la sociedad.

Es por lo antes expuesto que se requiere para todos los que de una manera u otra atienden a estos seres humanos con necesidades educativas especiales de una alfabetización tecnológica y laboral que responda a las exigencias del mundo actual y le garanticen un egreso sostenible y permanente, asumiendo este: como el proceso de preparación de los alumnos que se educan en las instituciones especiales para su incorporación a la vida familiar, social y laboral, en la medida de las posibilidades e incluye el movimiento de aprendices y el tránsito a la vida adulta independiente.

Lograr este objetivo es piedra angular de la educación especial. Esta tarea debe ser asumida con interés, amor y dedicación por parte de todos los docentes.

Algunos elementos que pueden ayudar a orientar el trabajo que se debe desarrollar desde la dirección del proceso de formación laboral por el docente en función de lograr su alfabetización tecnológica y laboral se precisan a continuación:

Alfabetización tecnológica

La ciencia y la tecnología son productos históricos y saberes sociales, organizados y sistematizados, en continua creación. El saber científico y el saber tecnológico se interrelacionan mutuamente, podría afirmarse que la tecnología está “cientifizada” y la ciencia “tecnologizada”

La tecnología se relaciona con diferentes términos, los cuales son: hombre, cultura, saberes, requerimientos, necesidades, trabajo e instrumentos, todos ellos de alguna manera se encuentran presentes en las definiciones de tecnología; sustentando el concepto de tecnología como: el conjunto de saberes inherentes al diseño y concepción de los instrumentos (artefactos, sistemas, procesos, y ambientes) creados por el hombre a través de su historia para satisfacer sus necesidades y requerimientos personales y colectivos.

El conocimiento tecnológico, tiene atributos reflexivos que fundamentan la actividad, lo cual le proporciona una base argumentativa que permite su explicación. El conocimiento tecnológico demanda una relación teoría-práctica indisoluble.

Es bien conocido que los saberes se construyen en el proceso de solución de problemas. Los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, aplicados a la

interpretación y transformación del entorno, configuran los saberes científicos y tecnológicos y proporcionan desde sus intencionalidades modelos de solución de los problemas.

Alfabetización laboral

Es necesario tener en cuenta que las nuevas condiciones del mundo laboral requieren que las personas con necesidades educativas especiales logren una mejor formación básica, que es lo mismo decir pre-profesional, capaces de aprender y adaptarse a los cambios que se suceden de forma vertiginosa y también a su propia realidad histórico-concreta. No puede olvidarse que hoy, los adiestramientos específicos pierden vigencia rápidamente.

Los alumnos, en dependencia de sus potencialidades, necesidades e insuficiencias biológicas y niveles de desarrollo escolar, deben comprender los fundamentos de las ciencias y de la tecnología como se mencionaba anteriormente, los que hoy están en la organización física y social del trabajo.

Los niños, adolescentes y jóvenes se encuentran en una etapa exploratoria (de formación) de sus vidas y no deben ser forzados a optar de modo prematuro por una senda vital u ocupacional.

Ante tales condicionamientos, la escuela primaria, la media general y la especial no deben enfocarse solamente hacia oficios específicos -como sucede en algunos países-, ni a reforzar la separación entre el trabajo manual e intelectual.

La educación especial tiene el doble reto de fortalecer la preparación sociolaboral y los conocimientos básicos.

En esencia, la alfabetización laboral debe permitir a los alumnos:

- Conocer sus intereses y capacidades individuales.

- Desarrollar conocimientos generales que sirvan de base a la formación laboral profesional específica que podrá adquirirse después.
- Hacer posible la vinculación rápida e inmediata al mundo del trabajo.

Este tipo de formación laboral debe ser común a todos los alumnos con independencia de que presenten o no discapacidad y cual sea su destino previsible, sin que esto signifique que no puedan emplearse diferentes alternativas para ese fin. La educación académica, actividad laboral, la formación laboral y la preparación sociolaboral no son alternativas excluyentes.

Actividad laboral

El término actividad, en su etimología, significa: “facultad de obrar, conjunto de operaciones, o tareas propias de una persona o entidad”. Este origen de la palabra permite enunciar algunos tipos o formas de actividad como son: actividad filosófica, actividad religiosa, actividad científica, actividad pedagógica, la actividad laboral, entre otras.

La comprensión de la actividad desde lo filosófico aporta una base teórica para apoderarse e interrelacionarse con los diferentes enfoques teóricos que se manifiestan en la realidad, tener presente su definición desde esta perspectiva es mirar con un sentido crítico las concepciones que se reflejan hoy en día con respecto a la actividad laboral y al resto de sus avenidas. Según el diccionario enciclopédico de filosofía la actividad es:

“...Forma específicamente humana de relación activa con el mundo circundante cuyo contenido estriba en la transformación del mundo en concordancia con un objetivo. La actividad del hombre presupone determinada contraposición del sujeto y el objeto de la actividad, el hombre pone al objeto de la actividad en contraposición consigo mismo, como el material que debe

recibir una nueva forma y nuevas propiedades, es decir, convertirse de material en producto de la actividad. Toda actividad incluye en sí un objetivo, determinados medios, el resultado y el propio proceso de la actividad y por consiguiente una característica inalienable de la actividad en su carácter consciente. La actividad es la fuente motriz real del progreso social y es condición de la existencia misma de la sociedad". (Diccionario, 2004:151)

Como se puede observar, en esta definición hay elementos claves para que el hombre pueda obrar: la relación activa con el mundo, su transformación, la búsqueda de un fin, así como de un objetivo de carácter consciente que le garantice, dirigir el progreso social y su existencia.

En este sentido debe reflejar su papel la actividad laboral desde las diferentes agencias educativas; por su parte la educación especial debe contribuir, a través de sus acciones, a que en los alumnos se reconozca la formación de los sentimientos morales como: el amor al trabajo, la responsabilidad, la honestidad, la laboriosidad, la disposición favorable hacia la realización de la actividad, la de regular su actuación, la organización y dirección de los procesos laborales, técnicos, tecnológicos y de los servicios, al conocimiento de los oficios y de las diferentes profesiones, al desarrollo de las competencias laborales, de los hábitos de trabajo en colectivo, a la perseverancia, la creatividad, la iniciativa creadora, en fin, al desarrollo de la personalidad.

En la obra: La formación laboral de los alumnos en los umbrales del siglo XXI, escrita por los destacados especialistas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, J. Cerezal, J. Fiallo y M. R. Patiño, la cual ha sustentado, desde sus referentes, algunos análisis en diferentes momentos de la tesis por su significación para concebir la concepción teórico metodológica propuesta que

se recomienda como herramienta metodológica para el desarrollo del eje articulador proceso de formación laboral por parte de los docentes de la educación especial.

Se señala en el capítulo titulado: El trabajo, la formación laboral y la cultura laboral que: “El concepto trabajo puede utilizarse en sentido muy cercano a la actividad y a la práctica, pero no se identifica ni por su contenido ni por su extensión con estos”. (Cerezal, 2001:12)

Se habla en dicha obra, que el trabajo como “actividad laboral” debe estar presente en la concepción del proceso educativo para que este cumpla sus funciones formativa y desarrolladora.

Hay que tener en cuenta que el trabajo se define no por el carácter de su resultado final, sino por la propia actividad, por el modo de su realización, la variedad de objetivos y la naturaleza de la motivación. Es por ello que plantean los autores antes citados que: “...Las actividades laborales, concebidas como formas especiales de organización del proceso docente-educativo, constituyen vías eficaces para la activación de las diferentes esferas de la personalidad, y contribuyen a desarrollar capacidades y cualidades morales en el hombre que se aspira a formar”. (Cerezal, 2001:4)

La actividad no solamente debe estar restringida por su esencia y significado al proceso docente, a la labor educativa, sino también a la de su desarrollo cognitivo, quiere decir esto que debe distinguirse en su estrecha interrelación: cognitiva y afectiva.

En la definición de actividad laboral que propone el G. A. García en su trabajo: Consideraciones fisiológico-higiénicas para la instrumentación del principio estudio-trabajo, al decir que: “...la actividad laboral es todo tipo de trabajo que

realizan los alumnos donde se aplican distintas técnicas del proceso productivo”. (García, 2004:69) Contextualiza una prioridad a cumplir como invariante en la dirección del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales, la presencia de la higiene escolar en la actividad laboral que pone como centro al trabajo; no solamente esta se materializa en las distintas técnicas del proceso laboral o productivo, sino también en los procesos experimentales sencillos, técnicos, tecnológicos y de los servicios para el desarrollo del ejercicio laboral o de la práctica laboral, así como en todas las actividades docentes y extra-docentes que se proyectan en la educación especial.

Según N. Chacón las acciones en la actividad laboral son las siguientes:

- Conocimiento por el adolescente del contenido, los fines e importancia del trabajo a realizar por la escuela, la comunidad u otro.
- Organizar brigadas de trabajo sobre la base del colectivismo.
- Distribución de tareas individuales y colectivas en correspondencia con las normas elementales de la higiene escolar.
- Establecimiento de las reglas y normas del trabajo a realizar y de la actividad ante el trabajo.
- Evaluación individual y colectiva de los resultados del trabajo.
- Estimulación y reconocimientos individuales, colectivos, según los resultados valorados.

Estas acciones si no se encuentran bien dirigidas por el docente o especialista de la educación especial, no lograrán el resultado que se espera del componente laboral, definido como “...el conjunto de conocimientos, habilidades y valores, para la solución de los problemas de la vida social y

cotidiana que permitan desarrollar la formación vocacional, el amor al trabajo, hábitos de conducta laboral y normas de relaciones con el mundo, en el cual piensen, sientan y actúen creadoramente, como expresión del sentido del deber, la responsabilidad y la solidaridad humana”. (Cerezal, 2000:70)

La formación laboral

Se ha escrito relativamente poco sobre el tema de la formación laboral en Cuba, pero lo que existe en este sentido tiene gran calidad y es necesario remitirse a ello; lo que ofrece la oportunidad de adentrarse en el tema con ciertas fortalezas teóricas. La obra: La formación laboral de los alumnos en los umbrales del siglo XXI, antes mencionada, facilita este empeño.

Para J. Cerezal, en su obra citada, la formación laboral y la cultura laboral, son categorías que se encuentran estrechamente vinculadas entre sí, ya que la primera está dirigida al **proceso** que se desarrolla, cuyo **resultado** es, precisamente la cultura laboral.

En este sentido se expresa: “La formación laboral es el proceso de transmisión y adquisición, por parte de los alumnos, del conjunto de los valores, normas, conocimientos, habilidades, procedimientos y estrategias que se necesitan para analizar, comprender y dar solución a los problemas de la práctica social, y que están encaminadas a potenciar el saber hacer y cómo hacerlo”. (Cerezal, 2001:13)

Si se analiza esta definición, una de la más completas presentadas en la literatura científica cubana en la actualidad, se aprecia en ella que en el concepto formación laboral, está incluido el de educación y no abarca a este último por completo, pues solo se refiere al “saber hacer y al cómo hacerlo” que son componentes del proceso educativo en general.

Por lo tanto, la formación laboral forma parte del proceso educativo o formativo integral que se desarrolla en la escuela y en otras formas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje, que tiene, como resultado, a la cultura laboral que el alumno adquiere en dicho proceso. No se puede identificar en este caso “formación laboral” con “educación”. Aquí aparece una nueva dimensión del concepto formación con respecto al de educación que no son sinónimos absolutos, sino que en este caso el proceso formativo laboral forma parte del proceso educativo integral.

La educación especial que se conciba, debe tener como principio la formación laboral para todas las materias que se impartan, lo que se materializará de diferentes formas, entre ellas, la vinculación del estudio con el trabajo, la unión de la teoría con la práctica y de la escuela con la vida, todo ello encaminado a la preparación sociolaboral como parte de su educación integral.

La formación laboral debe enfrentar la preparación laboral de los alumnos para las competencias laborales, ello requiere, por tanto, de un seguimiento que permita profundizar en la preparación profesional de los alumnos presenten o no determinada discapacidad.

La orientación laboral necesaria que debe recibir un alumno para el futuro ejercicio de una profesión, debe ser preocupación de la educación especial en todos las líneas de desarrollo que se asumen en la actualidad en cada uno de sus niveles.

Desde el hogar y la escuela especial deben iniciarse acciones de predisposición para el trabajo en los primeros grados. Eso se hace en la escuela cubana actual, puede afirmarse con seguridad, es una preocupación en la actualidad, pero esa acción a la que se hace referencia debe continuar y

lograrse no solo para el retraso mental, sino para todos los alumnos con necesidades educativas especiales, estén o no sus necesidades asociadas a alguna discapacidad, transiten o no a la enseñanza general, ya ampliada con intentos de formación profesional, es decir, con especificaciones más precisas que lleven al ejercicio laboral de una profesión u oficio, con lo que no se vulnera nada del carácter pre-profesional de la educación especial.

Corresponde a la educación especial y al hogar, la tarea de convencer al alumno, desde los primeros grados escolares, de la necesidad del trabajo y de elegir en un futuro una profesión u oficio, así como la de educarlo en cuanto a la dignidad que el trabajo le confiere al hombre. Al docente le corresponde explicar además, que solo el trabajo puede satisfacer las legítimas aspiraciones individuales y sociales de su preparación sociolaboral.

El trabajo en y para la preparación sociolaboral de los alumnos con necesidades educativas especiales debe ser entendido en un sentido amplio, que abrace todos los sectores de las actividades, tanto materiales como espirituales, teóricas como prácticas, académicas como laborales.

De esto se deriva que la preparación sociolaboral, "...por su esencia social al implicar la interacción de los individuos con otros seres humanos con conocimientos y aspiraciones diversas debe incorporar el trabajo en equipo, como condición de la formación laboral, debe tener presente la heterogeneidad de autores que intervienen en el mundo del trabajo. Lo laboral aporta un contenido que se fundamenta en la actividad misma de los procesos sociales en lo que se ejerce la profesión, empleo u oficio y se materializa a través de la solución directa de problemas sociales". (Cardona, 2007:59)

Por tal motivo se sostiene la idea de que: la acción de predisposición para el trabajo y el condicionamiento para las actitudes de optimismo y el ejercicio laboral de una profesión u oficio, deben iniciarse en la educación especial desde las primeras edades y grados. Son múltiples las actividades laborales que en la escuela especial se pueden programar para obtener un fin tan especial, y que el maestro, de taller o no, tiene que dominar.

En definitiva, la formación laboral busca en la educación especial cubana, como resultado, una cultura laboral.

Cultura laboral

Para J. Martí, en un sentido amplio, la cultura comprende: el desarrollo del lenguaje, las tradiciones, las ciencias (técnica y tecnología), las costumbres, las creencias, la moral, los valores, las aptitudes humanas, así como las instituciones y la vida social en su conjunto. Esta precisión es necesaria para comprender que formar a un hombre culto -que vale decir libre-, resulta un proceso complejo e integral que requiere tener en cuenta una multiplicidad de elementos que se dan en una interrelación dialéctica. No se puede separar, por ejemplo, la formación científico-técnica y tecnológica del hombre, de la moral y de los valores, así como de los otros componentes que conforman la cultura.

Para J. Cerezal, en la obra citada: La formación laboral en los umbrales del siglo XXI, plantea "...si se quiere formar una adecuada cultura laboral es necesario desarrollar un proceso de formación dirigido y preparado con ese fin, en el que el alumno se relacione directamente con actividades de tipo laboral y donde interviene no solo la escuela, sino todo el sistema de influencias sociales que actúan sobre el individuo". (Cerezal, 2001:71)

Por tanto, la cultura laboral se aprecia como un resultado que se obtiene y que forma parte indispensable de la preparación del hombre para el trabajo y en definitiva, para la vida sociolaboral activa. En este caso, los autores de la obra antes mencionada diferencian la formación laboral de la cultura laboral, al apreciar a la primera como proceso y a la última como resultado. En realidad, se trata de un mismo proceso, porque en la medida en que se desarrolle la formación laboral, se está adquiriendo una cultura laboral y viceversa.

Las precisiones conceptuales de J. Cerezal en la obra citada son útiles para especificar el proceso del producto y es válido didácticamente, por eso se asume en este trabajo, pero se piensa que se trata de un único proceso, que no acaba, pues la cultura laboral adquirida se puede convertir en elemento de formación laboral al iniciarse un nuevo proceso del conocimiento y así sucesivamente. De igual manera, en la obra de referencia, se pone orden en un gran desorden terminológico que existe en este sentido, y es ahí donde reside uno de sus valores más significativos para la potenciación del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Se precisa, que las diferentes asignaturas deben aportar a la cultura laboral desde:

- Concepción acerca de la significación del trabajo para el hombre, el desarrollo social y la humanidad.
- Vínculo de los conocimientos con los fundamentos de los procesos de la ciencia, la técnica, la producción y los servicios, a nivel mundial nacional y de la comunidad.
- Vínculo de los conocimientos con la orientación profesional y vocacional.
- Habilidades de la comunicación, intelectuales, físicas y manuales.

- **Componete humanista:** el hombre como valor supremo, sujeto y objeto de la actividad laboral.

Es importante en este momento detenerse en algunas consideraciones en relación con un grupo de definiciones estudiadas para la realización de este trabajo, en particular dos de ellas, que ofrecen otra visión de la problemática.

Para W. Baró y otros, la formación laboral es: "...el proceso mediante el cual se prepara al estudiante, para que sea capaz de utilizar los conocimientos, hábitos y habilidades generales y politécnicas en la actividad transformadora concreta mediante el trabajo, orientada por el sistema de valores adquiridos tanto en las clases como en la experiencia cotidiana". (Baró, 2003:18)

El referido investigador y el colectivo de otras investigaciones, que han trabajado sobre esta propuesta, al parecer le dan otra significación diferente a la que se viene planteando, pues la refieren más como una función del proceso educativo vinculada al desarrollo, centrada en la preparación de los alumnos.

Para L. Pérez, la formación laboral que se debe concebir para el desarrollo de la preparación sociolaboral de alumnos con necesidades educativas especiales "...no es solamente el conjunto de habilidades o destrezas laborales, etc., como se ha dicho a veces, la formación laboral tiene necesidades de desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, valores, pero estos son medios para algo más cualitativo que es el proceso de crecimiento del individuo en sus cualidades psíquicas, tanto prácticas como intelectuales, es un proceso, pero no su contenido mismo que le permiten alcanzar una calificación técnico profesional para su inserción en un oficio o empleo". (Pérez, 2004:42)

En resumen, la formación laboral es un componente esencial del proceso educativo (enseñanza-aprendizaje), que posee sus peculiaridades pero que no

se desvincula del proceso educativo integral, sea general o especializada en la búsqueda de las competencias laborales que favorezcan el enfrentamiento a la vida adulta independiente.

Por consiguiente, se asume el criterio de E. Andrade, cuando expresa que: "...la competencia es la capacidad de tomar decisiones adecuadas, en un contexto determinado y por lo tanto no es concebible una educación distante de lo laboral". (Andrade, 2001:8478) Para J. Castro, "...la mejor forma de garantizar que se logre la formación en competencias laborales es la correspondencia clara entre el diseño y ejecución del proceso formativo y la dinámica del trabajo real". (Castro, 1999)

Las **competencias laborales** que han de desarrollarse en la educación especial son:

- Recursos: Uso productivo del tiempo, el ahorro de los materiales y del espacio.
- Relaciones interpersonales: Trabajo en equipo, servicio, liderazgo, negociación y trabajo con personas con antecedentes culturales diversos.
- Información: Búsqueda y evaluación de datos, organización y mantenimiento de archivos, interpretación de comunicaciones y uso de las computadoras para el procesamiento de la información.
- Tecnología: Selección de equipos y herramientas, aplicación de tecnologías a tareas específicas, mantenimiento y reparación simple de equipos.
- Sistemas: Comprensión de los sistemas, organizacionales y tecnológicos, monitoreo, mejoramiento y diseño de los mismos.

La formación laboral también debe experimentar cambios para responder a los retos y necesidades de la humanidad en los próximos años. En el contexto de las transformaciones sociales que se están operando, se vislumbra que la actividad laboral es cada vez más sistematizada, más mecanizada y cada vez menos manual. Esta situación hace que la formación laboral sea también investigativa, formadora de métodos para la soluciones de problemas, para la construcción de soluciones y para la innovación.

En la obra de J. Martí se expresa con un sentido integrador la concepción de la formación técnica y profesional; el Apóstol proclamaba una formación técnica y profesional de gran rigor, que condujera a una profesión bien adquirida. La profesionalidad no es solo concebida como la maestría en el oficio técnicamente hablando, sino también y muy especialmente, en la calidad humana del profesional, que tiene que alcanzar el egresado de esos centros de producción y servicios o talleres.

La formación profesional para J. Martí no comienza en las escuelas técnicas propiamente dichas o en la universidad, sino antes, en su propia formación general básica, como antecedente necesario que debe crear las bases, pero no sustituir a la verdadera formación profesional que llegará en su momento.

La formación laboral debe tener como prioridad la labor formativa, el desarrollo de la creatividad técnica, teniendo en cuenta el contexto de cada comunidad educativa, de cada región, y de cada territorio.

Según W. Baró y otros, las acciones laborales que se transfieren durante la formación laboral y que pueden favorecer las competencias laborales con los alumnos de la educación general y por qué no, en opinión de estos

investigadores, con los alumnos con necesidades educativas especiales, son las siguientes:

- Fundamentar la importancia macro y micro social de la tarea que realice.
- Fundamentar científica y técnicamente la tarea que realiza, de acuerdo a su nivel.
- Organizar la tarea que se le asigne en correspondencia con los principios básicos de la organización del trabajo.
- Ejecutar la tarea cumpliendo las normas establecidas para ello, con un conocimiento consciente de estas.
- Valorar la tarea realizada en término económico y en su significación moral para el individuo, para el colectivo y para la sociedad.

Por consiguiente, en la organización de la escuela para enfrentar el proceso de formación laboral se deben tener en cuenta los elementos siguientes:

- No buscar solamente una formación laboral individual, sino en el grupo y para el grupo.
- Concebir desde el currículo del modelo actuante de la educación especial, la figura del docente tutor.
- Precisar como básicos, dentro del currículo para el desarrollo de la preparación sociolaboral de alumnos con necesidades educativas especiales, dos componentes, el pre-profesional desde los primeros grados y el profesional desde el comienzo en los talleres laboratorios de la Educación Laboral.
- Lograr que la formación laboral se constituya en el campo de acción esencial de la formación profesional.

- Lograr que la preparación sociolaboral tenga como fin en la educación especial no solo la preparación para un empleo sino para la empleabilidad.

Empleabilidad

Actualmente el concepto empleabilidad es tratado en diferentes países de América Latina y el mundo, se considera la clave para la supervivencia en el mundo laboral, por lo que es importante tener en cuenta el nivel de “empleabilidad” que una persona posee tanto dentro de la empresa en la que trabaja o quiere trabajar, como en el conjunto del mercado de trabajo.

Para O. Ángeles “...la empleabilidad es la capacidad que tiene una persona para encontrar empleo, o mejorarlo si ya lo tiene, de la forma más rápida y en las mejores condiciones posibles.” (Ángeles, 2004:14)

Por otra parte se plantea que “...la empleabilidad es sencillamente encontrarse en sintonía con las demandas laborales actuales”. (Saint, 1999:1)

En este sentido se considera como la capacidad que tienen las personas para transitar autónomamente en el mercado del trabajo, reconociendo y movilizándolo sus conocimientos, habilidades y conductas. Tener competencias de empleabilidad significa poder ingresar, mantenerse y desarrollarse en el mundo laboral.

Entre los criterios de los diferentes autores existen puntos de contacto como puede apreciarse, es una condición de acceso al empleo, un requisito previo a cualquier inserción sociolaboral, por tanto la autora considera que la empleabilidad constituye una responsabilidad para el sistema educativo en la actualidad, la educación especial no está ajena a esta responsabilidad y debe convertirse en educación para el trabajo, que no es más que educar a los

alumnos con necesidades educativas especiales para la empleabilidad a partir de:

- Desarrollar las competencias fundamentales de carácter cognoscitivo, social-emocional y psicomotor que demanda el mundo del trabajo.
- Desarrollar las competencias laborales familiarizando a los alumnos con los principios de las tecnologías y darle la posibilidad de explorar las distintas opciones laborales, tanto en oficios como en profesiones.

La sistematización realizada permite comprender que la dirección del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales a la altura de las exigencias actuales de la sociedad, se favorece a través de la preparación de los docentes, lo que constituye un reto para la educación especial y vislumbra la necesidad de organizarla de forma sistemática, coherente y creativa a través del sistema de trabajo metodológico que se desarrolla en cada escuela.

1.3- El trabajo metodológico como vía para la preparación de los docentes

En la sistematización de los principales referentes teóricos que tratan el trabajo metodológico se evidencia la contribución de este en la preparación de los docentes y directivos para enfrentar el proceso educativo y las exigencias actuales de las transformaciones que se llevan a cabo en el sector de la educación.

Por ello la autora considera que la preparación de los docentes debe materializarse en todas las acciones del sistema de trabajo metodológico donde se traten temas de actualidad y novedosos respecto a los objetivos propuestos en su planificación, teniendo en cuenta las necesidades reales de los docentes a los que va dirigida.

En tal sentido se expresa en la obra: La profesionalización y la Educación de Avanzada, de N. Valcárcel, "...la preparación de maestros y profesores de los diferentes niveles educacionales incluyendo a universidades continúa siendo objeto de estudio de primer orden de la Educación Avanzada por su valor multiplicador de conocimientos, habilidades, pensamientos y conductas..." (Valcárcel, 2003:4)

El trabajo metodológico ha constituido un asunto de obligado análisis y debate, siendo objeto de estudio entre otros, en los diferentes Seminarios Nacionales para Educadores y trabajos presentados por diversos estudiosos del tema por su importancia en la elevación del nivel de preparación del personal docente y su impacto en la realización con calidad del proceso educativo, lo que ha tenido su tratamiento en las diferentes proyecciones de trabajo de los Ministerios de Educación de la República de Cuba.

En el año 1979 es aprobada la Resolución Ministerial 300/ 79 en la que, en su artículo primero, se declara que el trabajo metodológico "Está constituido por las actividades teóricas o prácticas, encaminadas al mejoramiento de la enseñanza y la educación. Comprende tanto las relaciones con la selección y organización del contenido, como las de selección o elaboración y aplicación de los métodos o vías para la dirección y desarrollo de las distintas formas de organización del proceso docente-educativo y demás actividades que, directa o indirectamente, inciden en él, incluyendo la preparación y superación del personal docente". (MINED, 1979:9)

Como resultado del análisis y profundización de los aspectos vinculados al trabajo metodológico para el desarrollo exitoso del proceso educativo, la Resolución Ministerial 596/81, en su artículo primero precisa. "Es el conjunto de

actividades teóricas y prácticas encaminadas al perfeccionamiento de la enseñanza y la educación. Su objetivo principal es lograr la elevación del nivel político-ideológico, científico-teórico y pedagógico-metodológico del personal docente. En tal sentido, las direcciones fundamentales del trabajo metodológico se proyectan hacia la profundización en la aplicación de la teoría marxista-leninista; el estudio de los logros actuales de la ciencia pedagógica y el análisis, divulgación y aplicación de las mejores experiencias". (MINED, 1981:13)

En las "Precisiones para el trabajo metodológico en el Ministerio de Educación", expresadas en la Resolución Ministerial 85/99, se define el trabajo metodológico como, "...el sistema de actividades que de forma permanente se ejecuta con y por los docentes en los diferentes niveles de la Educación, con el objetivo de elevar su preparación político-ideológica, pedagógico-metodológico y científica, para garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso Docente-Educativo, y que, en combinación con las diferentes formas de la superación profesional y postgraduada permitan alcanzar la idoneidad de los cuadros y el personal docente". (MINED, 1999:6)

Desde el Ministerio de Educación se ha enriquecido por décadas la definición de trabajo metodológico y por consiguiente, su proyección en las diferentes educaciones, incorporando elementos como son: el necesario nivel de preparación de los cuadros, el valor que adquiere la superación de los mismos y el personal docente y la incorporación de elementos del proceso, entre los que se pueden destacar la preparación político- ideológica y científica.

Lo antes expresado se precisa en la Resolución Ministerial 150 del 2010 al señalarse que "El trabajo metodológico es el sistema de actividades que de

forma permanente y sistemática se diseña y ejecuta por los cuadros de dirección en los diferentes niveles y tipos de educación para elevar la preparación político-ideológica pedagógico-metodológica y científica de los funcionarios en los diferentes niveles y los docentes graduados y en formación mediante las direcciones docente metodológica y científico metodológica, a fin de ponerlos en condiciones de dirigir eficientemente el proceso educativo". (MINED, 2010:4)

En este sentido se puede acotar que:

- La elevación del nivel político-ideológico significa alcanzar un dominio de las concepciones que se manejan en la batalla de ideas por todo el personal pedagógico, lograr que el mismo comprenda que sus manifestaciones y conducta en general deben evidenciar una conducta en esta dimensión ejemplarizante. Para ello es necesario que estudie elementos filosóficos que sustenten los conocimientos científicos y la formación ideológica que debe dar a sus alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
- Dentro de lo pedagógico-metodológico se incluye, como propósito del perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación, la preparación didáctico-metodológica del currículo, tanto a nivel macrocurricular como microcurricular, y en este último de todas las disciplinas académicas.
- La elevación del nivel científico se logra al desarrollar actividades encaminadas a preparar al personal docente para que adquieran un dominio científico y teórico del contenido de la enseñanza y su enfoque recogido en los programas de las diferentes disciplinas académicas.

Toma en cuenta, además, todas las habilidades, tanto prácticas, como intelectuales que deben adquirir los alumnos, así como las valoraciones o ponderaciones que estos deben hacer con el conocimiento adquirido, en definitiva, el desarrollo de competencias por parte de los alumnos.

Por otra parte el trabajo metodológico ha sido abordado por diferentes investigadores (C. Álvarez, 1995; A. Blanco, 2000; G. García, 2004; E. Caballero, 2004) que valoran su importancia en el logro de la preparación de los docentes para dirigir óptimamente el proceso educativo desde una concepción científica y desarrolladora en pos de la educación integral de los alumnos en los diferentes subsistemas o niveles de educación.

En la presente investigación se asume lo expresado por G. García, que considera que el trabajo metodológico "...debe constituir la vía principal en la preparación de los docentes para lograr que puedan concretarse de forma integral el sistema de influencias que ejercen en la formación de los estudiantes para dar cumplimiento a las direcciones principales del trabajo educacional y las prioridades de cada enseñanza. El objetivo esencial del trabajo metodológico es la elevación del nivel político-ideológico, científico teórico y pedagógico del personal docente con vistas a la optimización del proceso docente educativo en las diferentes instancias y niveles de enseñanza". (García, 2004:1).

La concepción o diseño, así como su ejecución, desarrollo o dinámica del contenido del trabajo metodológico se fundamentan en un sistema de principios:

- Principio del carácter diferenciado y concreto del contenido. Que toma en cuenta, en la dirección del trabajo metodológico, las necesidades

reales tanto de los niveles educacionales como de los sujetos involucrados en los mismos. Las necesidades reales y prioridades del personal a quien va dirigido el trabajo metodológico garantiza la efectividad la solución de los problemas que se dan en el proceso pedagógico determinado.

- Principio de un alto nivel ideológico-político. El mismo tiene en cuenta una elevada preparación del personal pedagógico no solo instructiva sino educativa, para garantizar la eficacia del trabajo que realizan los docentes.
- Principio de la combinación racional de elementos filosóficos, científico teóricos y pedagógico-metodológicos. Este principio garantiza la formación integral de todo el personal pedagógico de todos los niveles del Sistema Educacional, para poder, en síntesis, preparar a las diferentes generaciones acorde con los principios de la sociedad que se está desarrollando en las condiciones actuales del país.

Por fundamentarse el trabajo metodológico en un sistema de principios y constituir él a su vez un sistema de trabajo, se hace necesaria la comprensión de determinados elementos.

Un sistema no es un conglomerado de elementos yuxtapuestos mecánicamente sino que representan leyes de totalidad, que son cualidades generales inherentes al conjunto, las cuales se diferencian de las características individuales de los elementos que lo integran. Es justamente la interacción entre los componentes del sistema lo que genera sus cualidades integrativas generales. Los fenómenos educacionales, al igual que todos los fenómenos sociales, están sujetos a leyes que los caracterizan como sistema.

Del análisis de lo hasta aquí expuesto se puede inferir que para que el trabajo metodológico satisfaga los principios que los sustentan tiene que cumplimentar, lo que podría ser considerado un cuarto principio en este caso, el del carácter de sistema. Resulta importante y decisivo que los distintos niveles de dirección den respuesta, en su sistema de trabajo metodológico a su contenido expresado en el artículo 18 de la Resolución Ministerial 119 del 2008:

- La orientación cultural e ideológica del contenido de la enseñanza.
- El dominio del contenido de los programas escolares y los métodos y procedimientos que permitan la dirección eficaz del aprendizaje, el desarrollo de habilidades, el vínculo estudio-trabajo, la educación para la salud y su contribución a la calidad de vida y a la formación de los alumnos.
- La implementación del sistema de evaluación de los alumnos.
- Los nexos interdisciplinarios entre las asignaturas.
- La concreción de la formación vocacional y la orientación profesional pedagógica y hacia las diferentes profesiones en el proceso educativo.
- El trabajo preventivo a partir del dominio del diagnóstico integral.
- Atención a la diversidad con énfasis en los alumnos con necesidades educativas especiales.

Para materializar lo anterior se requiere del desarrollo de diferentes tipos de actividades que forman parte del sistema de trabajo de la escuela, donde directivos y docentes desempeñan un rol protagónico, las actividades fundamentales son: reuniones metodológicas; clases metodológicas, demostrativas y abiertas; preparación de las asignaturas y el control de las actividades docentes y extradocentes.

Las reuniones y clases metodológicas son desarrolladas por los directivos de cada nivel y poseerán un carácter eminentemente demostrativo acerca de las temáticas que sean abordadas.

La preparación de las asignaturas se entiende como la preparación del sistema de clases de los diferentes contenidos presentes en las distintas disciplinas académicas que impartirá el profesor, lo que implica una autopreparación consecuente del docente para evidenciar el dominio didáctico del nivel.

El control de actividades docentes y extradocentes está determinado por la planificación que de las mismas se ha hecho con el propósito de obtener la necesaria retroalimentación que todo proceso reclama para su reorientación encaminada al logro de efectividad, eficacia y eficiencia del mismo.

Evidentemente, todas estas actividades deben estar interrelacionadas, conformando un verdadero sistema de trabajo metodológico.

El conjunto de acciones que conforman el sistema de trabajo metodológico debe planificarse, organizarse, ejecutarse y controlarse, en fin, dirigirse, de manera creativa y flexible, diseñándose a partir de la caracterización del colectivo pedagógico que responda a sus necesidades y potencialidades, se desarrollan cuantas acciones se requieran para elevar la calidad del proceso, debe ser un trabajo sistemático y coherente, de igual forma se concibe la superación del personal docente que debe quedar explícitamente declarada en los planes individuales de trabajo, permitiendo su propio desarrollo y el control que se debe ejercer sobre el mismo. Esto se concreta en la escuela a través de diversas vías o formas:

- Reuniones y visitas: Revisten gran importancia por su doble carácter de vía para la superación y el control del trabajo metodológico.

- La conferencia: Con el propósito de elevar el nivel científico- teórico del personal docente y analizar los problemas de la dirección pedagógica- metodológica, promoviendo la participación activa de los asistentes.
- Los seminarios: Permiten recopilar, sistematizar, ejemplificar, profundizar, complementar, controlar y fundamentar los conocimientos adquiridos en las conferencias, en los documentos normativos y en las diferentes bibliografías.
- Los paneles, debates y mesas redondas: Son más dinámicas por el grado de participación de cada elemento, contribuyen a elevar el nivel de preparación del personal docente a partir del protagonismo que logren en su ejecución.
- La consulta o despacho: Permite cumplimentar la función de control y de orientación, se instrumenta fundamentalmente por parte de metodólogos e inspectores.
- Muestreo de documentos: Posibilita tomar muestras del resultado del proceso docente educativo y permite tener un juicio sobre la calidad con que se logran los objetivos.

Cualquiera de las vías expuestas anteriormente en dependencia del marco en que se desarrollan pueden convertirse en procedimiento de trabajo, por lo que al desarrollar el sistema de trabajo metodológico a los diferentes niveles se hace necesario profundizar en su planificación, por constituir esta, la actividad central en la dirección de cualquier proceso. La planificación presupone la definición de los objetivos a alcanzar y requiere proyectar la acción hacia el futuro y en la esfera educacional constituye un requerimiento pedagógico,

razón por la cual existen principios que rigen la planificación del trabajo metodológico:

- Aplicar la prioridad racional en el enfrentamiento de los problemas, partiendo de lo más generales y de carácter fundamental.
- No tratar de resolver los problemas de modo aislado o por manifestaciones secundarias, sino abordando su causa.
- Combinar racionalmente las formas de organización del trabajo metodológico de modo que, a través de distintas vías se garanticen los objetivos, balancear las conferencias, seminarios, trabajo individual y otros de manera tal que promuevan la participación activa y consciente y estimule el interés y el esfuerzo de los participantes, hacia los cuales va dirigida la acción del trabajo metodológico.
- Mantener el carácter diferenciado en la realización del trabajo, metodológico en correspondencia con las necesidades concretas de la provincia, municipio y escuela.

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL Y DE LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU DIRECCIÓN, EN LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA PROVINCIA LAS TUNAS

CAPÍTULO II- SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL Y DE LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU DIRECCIÓN, EN LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA PROVINCIA LAS TUNAS

En el presente capítulo se tratan los elementos de orden metodológico que posibilitaron la caracterización del estado actual del proceso de formación laboral en la educación especial y de la preparación, que para dirigirla, reciben los docentes, así como los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación, su análisis y formulación de las principales conclusiones que de él se derivan.

2.1. Consideraciones metodológicas de la investigación acerca del proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para su dirección

En cada momento de la investigación se tuvo en cuenta como premisa, la combinación de los **métodos teóricos, empíricos, matemáticos-estadísticos** y **técnicas** utilizados:

Los métodos teóricos utilizados durante el desarrollo del estudio fueron:

El **histórico-lógico**: Permitió revelar el desarrollo histórico del objeto de la investigación desde la descripción de las condiciones políticas, económicas y sociales que influyeron e influyen en el desarrollo del proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para dirigirlo, lo cual facilita comprender el condicionamiento histórico social de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales en diferentes contextos de actuación (familia, escuela, comunidad, entre otros) y sus tendencias actuales y perspectivas.

El **analítico-sintético**: Se precisa en cada una de las acciones cognitivas realizadas en el proceso de la investigación, que entre otros aspectos, valora los estudios realizados sobre el proceso de formación laboral tanto en el contexto internacional como nacional, facilitando de esta manera la comprensión, explicación y generalización de las principales tendencias, así como el análisis de las fuentes consultadas y la interpretación de los resultados del diagnóstico para concebir la concepción teórico-metodológica.

El **inductivo-deductivo**: Permitió hacer las inferencias y generalizaciones correspondientes para llegar a la determinación de los fundamentos teóricos de la concepción teórico-metodológica y a las conclusiones y recomendaciones necesarias, al lograr el enlace objetivo de lo singular y de lo general del objeto investigado.

La **modelación**: Posibilitó elaborar la concepción teórico-metodológica que sustenta la dirección del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales utilizando como vía la preparación de los docentes, sus relaciones esenciales y su vínculo con la práctica. Su aplicación facilitó la visión objetiva del sistema de relaciones del objeto de estudio, orientando la determinación y elaboración de los componentes que conforman la propuesta.

Los métodos empíricos utilizados para conocer el estado actual del objeto de estudio fueron:

La **observación**: Estuvo presente en todos los momentos de la investigación y permitió constatar el comportamiento de los componentes del sistema de actividades metodológicas en función del proceso de formación laboral y la dinámica de sus relaciones en las condiciones naturales en que ella transcurre.

Facilitó la identificación de los elementos que sirvieron para la problematización, valoración y aplicación de diferentes procedimientos para reorganizar el proceso de formación laboral, utilizando como vía la preparación de los docentes para dirigirlo. Permitió de igual manera la constatación de los resultados de la propuesta elaborada en el proceso de su implementación (Anexo 4).

La **entrevista**: Realizada a directivos provinciales, municipales y de escuelas especiales y a la familia de alumnos con necesidades educativas especiales, la que permitió obtener y procesar información con fines diagnósticos y valorativos sobre aspectos relacionados con el proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para dirigirlo, así como la participación de los demás agentes que intervienen en este proceso. (Anexos 5 y 6).

La **encuesta**: Aplicada a docentes de las escuelas especiales y alumnos con necesidades educativas especiales acerca del proceso objeto de estudio con el objetivo de obtener información sobre la realidad respecto al conocimiento de las características del proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para su dirección así como, de los aspectos que desde su puesto de trabajo contribuyen a potenciar la formación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales y los elementos, que a su modo de ver son más necesarios para perfeccionar este proceso. (Anexos 7 y 8).

Criterio de expertos: Tiene como propósito constatar los resultados de la propuesta y obtener criterios para la corrección y modificación de la misma.

Los **Métodos estadísticos matemáticos** para corroborar los resultados de la concepción teórico-metodológica y favorecer la dirección del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales a

través de la preparación de los docentes. Se empleó la estadística inferencial en el análisis y elaboración de los datos como elemento de apoyo en la interpretación de los resultados para realizar generalizaciones; se utiliza el análisis porcentual a través de la tabulación de frecuencia de porcentaje en matrices, para valorar cualitativamente y cuantitativamente los resultados obtenidos.

Fue utilizada además la técnica de **análisis documental** para el estudio crítico de los documentos que establecen procedimientos e indicaciones para el desarrollo del proceso de formación laboral de alumnos con necesidades educativas especiales como objeto de investigación. Se incluye la revisión de la documentación de los órganos técnicos y de dirección del proceso educativo que se desarrolla en las escuelas especiales, para obtener información acerca del objeto de estudio.

Fueron estudiados los documentos que conforman las estrategias del proceso de formación laboral, el sistema de trabajo metodológico, la caracterización de los alumnos y la escuela, que aportaron elementos conducentes al planteamiento de la necesidad de trabajar tanto en el desarrollo del proceso de formación laboral, como en la preparación de los docentes para lograr la formación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

La determinación de los principales momentos por los que ha atravesado el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales, ha puesto de manifiesto que la manera en que en la actualidad se concibe, para favorecer el desarrollo del proceso de formación laboral de los alumnos desde las líneas de desarrollo de la educación especial aún no ha logrado integrar desde las diferentes especialidades que a esta educación

pertenecen, las acciones pedagógicas que permitan la preparación de los docentes y demás agentes que intervienen en este proceso, de manera que se contribuya a entender las necesarias transformaciones en su concepción atendiendo a las fuentes de empleo con que se cuenta en la actualidad.

Para la determinación del estado actual del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales y de la preparación de los docentes en el municipio Las Tunas de la provincia Las Tunas para su dirección, fue necesario realizar un diagnóstico, como punto de partida que integra en sí mismo los elementos esenciales del proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para dirigirlo. El diagnóstico es esencial para determinar lo que se aspira, en cuanto al para qué, en qué tiempo y cuáles son las transformaciones a lograr.

Son diversos los autores que han tratado el tema del diagnóstico en las diversas áreas de las que se ocupan; el proceso educativo, la dirección científica, la investigación, entre otros.

En tal sentido C. Álvarez define al diagnóstico como “proceso que lleva a la identificación de las necesidades específicas de cada individuo tomando en cuenta su entorno, que precisa las áreas débiles y las fuertes (necesidades y potencialidades) siendo un proceso continuo de evaluación-intervención con una retroalimentación continua de la evolución y con un enfoque psicopedagógico”. (Álvarez, 1998:51)

De lo antes expuesto se infiere que el diagnóstico es un proceso de orden instrumental que permite recopilar información y realizar la valoración e intervención necesarias para transformar o modificar un proceso desde su

estado inicial hacia uno deseado, que favorezca la atención diferenciada que requieren.

En el caso que ocupa el presente estudio, el proceso de formación laboral a partir de la preparación de los docentes, de manera tal que en el propio diagnóstico se detectan y caracterizan sus necesidades y potencialidades, con el objetivo de enriquecerlas y transformarlas para la formación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

En el marco de la investigación desarrollada se presentan las definiciones de formación laboral, preparación del personal docente, concepción teórico-metodológica, las cuales conforman, entre otros, sus sustentos teóricos.

Para dar respuesta a la pregunta científica, ¿Cuál es el estado actual del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales y de la preparación de los docentes en su dirección en el municipio Las Tunas de la provincia Las Tunas?; un lugar importante lo constituyó la selección de la población y muestra objeto de estudio.

De una población, la que ya fue enunciada en la introducción de esta tesis, se selecciona como muestra el 30% de las escuelas especiales, con la intención de garantizar una representación de todas las especialidades existentes en la provincia Las Tunas, se selecciona el 100% de las que corresponden a las especialidades de SH, CBV, y TC, por ser escuelas únicas de su tipo en el contexto antes mencionado y el 17,6 % de las especialidades RM y RDP, de forma aleatoria y al azar. Se asumió un criterio que permitiera desde el punto de vista estadístico dar una solución probabilística a la muestra y hacer posteriores inferencias de los resultados obtenidos.

Se tuvo en cuenta la estratificación de esta muestra, como se describe en la introducción de esta tesis, para la caracterización del estado actual del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas y la preparación de los docentes para su dirección en el municipio Las Tunas de la provincia Las Tunas, a partir de la observación a actividades metodológicas que se desarrollan como parte del sistema de trabajo de la escuela, además fueron encuestados y entrevistados los alumnos, sus familias, los directivos y los docentes que interactúan en este proceso, lo que permitió identificar las necesidades y potencialidades tanto del proceso de formación laboral, como de la preparación de los docentes para asumir su dirección.

Una de las necesidades y exigencias durante el desarrollo de esta etapa de la investigación estuvo referida a la elaboración y validación de la propuesta que se materializó a través de dos preguntas científicas: ¿Cuál deberá ser la concepción teórico-metodológica que favorezca el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales para la preparación de los docentes en su dirección? y ¿Qué resultados se obtienen con la aplicación de la concepción teórico-metodológica?

El desarrollo y respuestas a estas interrogantes se abordan en el capítulo III de esta tesis.

2.2 Diagnóstico y caracterización del estado actual del proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales y la preparación de los docentes para su dirección

El diagnóstico y caracterización del proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para su dirección como ya fue planteado anteriormente, se desarrolló a partir de la selección de la muestra antes

descrita. El diagnóstico se desarrolló a partir de la aplicación de los métodos de la observación, la entrevista, la encuesta y el análisis documental, para lo cual se hizo una planificación que permitió insertar los diferentes momentos de aplicación los instrumentos en el sistema de trabajo de las escuelas seleccionadas como parte de la muestra, así como la selección de las actividades del sistema de trabajo metodológico para su observación, todo ello a partir de una reunión con los miembros de los consejos de dirección de cada escuela y los funcionarios municipales y provinciales que en ellas interactúan, para su aprobación y apoyo en la realización del presente estudio.

Se organizaron equipos de trabajo con las especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación (CDO) para la aplicación y evaluación de los instrumentos, fundamentalmente para la revisión documental y la observación de actividades metodológicas, a lo que le antecedió una sesión de preparación por parte de la autora de la presente investigación, mientras que para las encuestas fueron agrupados los alumnos y docentes en cada una de las escuelas.

Cada sesión de trabajo concluyó con el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados, así como las posibles dificultades presentadas durante el proceso de aplicación, lo que permitió ir perfeccionando el trabajo a realizar durante la etapa hasta concluir con todos los instrumentos planificados.

En la revisión de los documentos de las escuelas especiales seleccionadas en la muestra: informes de visitas realizadas, actas de consejos de dirección, colectivos de ciclos y preparaciones metodológicas; se pudo constatar que, el proceso de formación laboral es poco tratado, fundamentalmente en lo que respecta a la preparación de los docentes para su dirección, de manera

armónica, coherente y flexible, existiendo una tendencia a considerarlo desde una perspectiva administrativa, limitándolo al funcionamiento de los talleres docentes y los acuerdos tomados, que responden en su mayoría a decisiones administrativas y no a su funcionamiento de forma general.

Solo en el 46,6 % de las actas de los Consejos de Dirección revisadas se tratan aspectos relacionados con el proceso de formación laboral y en estos casos, no es tratado como uno de los elementos esenciales del proceso educativo de la educación especial, no se analiza el aprovechamiento de todas las potencialidades de la escuela y la comunidad para su desarrollo, fundamentalmente en el uso de los espacios no áulicos con que cuenta la institución para el desarrollo de habilidades pre-profesionales en los alumnos, de igual forma se aprecia que la familia no se involucra totalmente en este proceso, así como los agentes y agencias de la comunidad que en él intervienen.

No consta en las actas revisadas el trabajo realizado para asegurar desde este órgano el funcionamiento integral del proceso a partir del diagnóstico existente en cada escuela y el aseguramiento al tratamiento metodológico es pobre, solo en el 20,0 % de las actas revisadas se toman decisiones de forma aislada que tributan al Colectivo de Ciclo o la preparación metodológica, para condicionar el desarrollo de determinadas acciones con vistas a la preparación de los docentes.

Se pudo constatar en el proceso de revisión de las actas que constituye una prioridad el tratamiento a la situación del egreso y el desarrollo de habilidades profesionales de los alumnos que se encuentran preparándose en oficios y se le resta importancia al proceso educativo que debe acontecer para llegar a este

fin. Resulta significativo además que este tratamiento es más evidente en la especialidad de RM, en el resto de las especialidades se encuentra más deprimido el tratamiento al proceso de formación laboral. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del tratamiento recibido por el proceso de formación laboral desde los consejos de dirección en las escuelas especiales de la muestra estudiada.

Gráfico No.1 Tratamiento que se le da en la escuela a la formación laboral desde los Consejos de Dirección.

En lo que respecta a los colectivos de ciclos como se reflejó con anterioridad es pobremente tratado el proceso de formación laboral; las actividades demostrativas que se planifican no logran satisfacer las demandas de preparación de los docentes, ya que no logran integrar los contenidos básicos del currículo de estudio y los diferentes momentos del proceso educativo en función de la educación integral de los alumnos, aprovechando las potencialidades que brinda el proceso de formación laboral.

Resulta interesante que el 50,0 % de los informes de visitas revisados, reflejan logros y deficiencias en el proceso de formación laboral, centrados en la preparación para el oficio, no se aprovechan todas las bondades de este proceso para la educación integral de los alumnos, es evidente que la temática

es objeto de análisis a los diferentes niveles, pero no se ha logrado sistematicidad en su seguimiento, al igual en su tratamiento desde el sistema de trabajo metodológico, solo en el 20,0 % de los informes se valoran las actividades metodológicas desarrolladas en esta dirección, no se aprecian sugerencias que demuestren la realización de acciones que conduzcan al éxito del proceso de forma integral y a la preparación de los docentes para dirigirlo.

Lo más significativo en el caso de las preparaciones metodológicas y los Colectivos de Ciclos es que la temática se aborda de manera aislada, solo se profundiza al trabajar con los docentes encargados de la preparación en oficios y con el resto no se dedica tiempo suficiente a su análisis y comprensión para la toma de decisiones en torno al tema. Destacando que estas problemáticas están presentes en todas las especialidades.

Resultados de la observación a actividades metodológicas desarrolladas en escuelas para alumnos con necesidades educativas especiales

Fueron observadas un total de 20 actividades, en los diferentes momentos del sistema de trabajo metodológico de las escuelas seleccionadas en la muestra, para lo que se empleó una guía de observación (Anexo 4), desde los colectivos de ciclos se observaron seis clases metodológicas, seis clases demostrativas, seis clases abiertas y dos talleres metodológicos.

Las actividades observadas, como se explicó con anterioridad, fueron seleccionadas a partir de la proyección de trabajo de las escuelas, destacando que contaban con la necesaria planificación, la conducción de los jefes de ciclo y la participación de los docentes previstos en cada una de ellas, los que en su mayoría mantuvieron una actitud pasiva ante las actividades, en las que primó un ambiente de respeto, pero no siempre de intercambio profesional.

Se pudo apreciar además que el proceso objeto de análisis en el presente estudio no cuenta con un tratamiento sistemático y demostrativo en el desarrollo de estas actividades, existiendo coincidencia en determinados puntos con lo constatado en la revisión de documentos, predominando las siguientes insuficiencias:

- El carácter de sistema que debe sustentar a este tipo de actividades para lograr un docente mejor preparado, se afecta en la mayoría de las proyecciones.
- Los objetivos previstos no siempre responden a las necesidades reales de los docentes y no siempre están identificadas estas necesidades en el diagnóstico que presenta el Consejo de Dirección de la escuela.
- Las actividades demostrativas y prácticas que se desarrollan con los docentes en las que se trata el proceso de formación laboral resultan insuficientes.
- Las formas de organización de las preparaciones metodológicas y demás actividades, no siempre permiten la participación y el intercambio entre los participantes.
- Es pobre la utilización de métodos y medios para el tratamiento a los contenidos del currículo de estudio, con énfasis en la asignatura Educación Laboral y los diferentes oficios y su relación con las demás asignaturas.

Resulta evidente, con independencia de las regularidades antes expuestas, que en el desarrollo de las actividades observadas predomina un clima emocional favorable, con interés por parte de participantes, deseo de aprender y resolver los problemas existentes.

Las mayores dificultades respecto al tratamiento al proceso de formación laboral y la demostración a los docentes para que logren el desarrollo de habilidades en los alumnos están dadas en las clases metodológicas, demostrativas y abiertas, de 18 clases observadas solo en cinco se trata el tema objeto de estudio por lo que se aprecia pobreza en la cantidad de actividades desarrolladas con este fin, así como la poca demostración que se pudo apreciar a través de actividades prácticas durante su desarrollo, elemento que debe predominar por el desconocimiento existente en los docentes respecto al tema, lo que pudo constatarse en el análisis de otros instrumentos aplicados durante el desarrollo de la investigación.

Se destaca que de las actividades observadas solo en el 30,0 % es tratado el proceso de formación laboral, con un predominio en la especialidad de RM; de las actividades en las que se le da tratamiento al tema, solo uno (16,0 %) de las observadas corresponde a la especialidad de TC, lo que evidencia que este tema no recibe la prioridad requerida para la formación integral de alumnos con necesidades educativas especiales.

Resultados de la entrevista a directivos de nivel provincial, municipal y de escuelas

Fueron entrevistados un total de seis directivos distribuidos entre los diferentes niveles de dirección, provincial, municipal y de centros, utilizando para ello la guía elaborada (Anexo 5). Del análisis realizado de la información registrada, fue posible identificar un grupo de elementos que de manera resumida se refieren a:

La instrumentación de la etapa profesional, para lo que existe coincidencia de criterios entre los entrevistados, al referirse fundamentalmente a las dificultades

presentadas en la ubicación de alumnos en los centros de producción y servicios de la comunidad y el momento de la inserción sociolaboral en un centro de trabajo, en correspondencia con la preparación recibida, manifestando dedicarle a esta sus mayores esfuerzos evidenciándose que no identifican que el éxito en la calidad de las anteriores etapas, garantizan la organización de esta, además se corrobora la tendencia a preparar a los alumnos para el desempeño en oficios y no para la empleabilidad.

Es significativo señalar además que todos sus análisis giran en torno a la especialidad de RM, refiriéndose solamente a las restantes especialidades cuando el entrevistador directamente introduce el tema o como un elemento aislado dentro del proceso.

Se pudo constatar, según opiniones generalizadas entre los entrevistados que, en la especialidad de RM se encuentra definida la estrategia para enfrentar la instrumentación del proceso de formación laboral atendiendo a sus etapas, con la participación de las personas implicadas dentro de la escuela, aún cuando el trabajo con la familia continúa siendo pobre y por tanto no siempre logran involucrarla.

En las especialidades TC, RDP, SH y CBV, se pudo comprobar que no existe una estrategia bien definida que responda a la formación integral de la totalidad de los alumnos con vistas a prepararlos para enfrentar las exigencias de la empleabilidad, solo es reforzado este trabajo en los que constituyen potencial de egreso, lo que es un criterio del 100 % de los directivos entrevistados.

Por otra parte, la totalidad de entrevistados plantean haber realizado los convenios con las diferentes empresas para la inserción de los alumnos, aunque no se ha logrado involucrar a todos los factores implicados, no así para

su preparación, para la que solo el 50,0 % han realizado los convenios pertinentes.

El 66,6 % de los directivos entrevistados le conceden especial atención al tratamiento al proceso de formación laboral en todas las actividades docentes a realizar con los alumnos para el desarrollo de las habilidades necesarias para cumplir las exigencias de la empleabilidad y que estén en condiciones de insertarse en el mercado del empleo, aunque refieren no saber cómo lograrlo.

De los entrevistados, 4 de ellos (66,6 %) consideran que no se logran los vínculos de trabajo con los diferentes factores de la comunidad para que los alumnos enfrenten las exigencias de la empleabilidad, porque no se coordina de manera sistemática con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; solo el 33,3 % lo identifican como un trabajo a organizar desde las Direcciones Provinciales y Municipales de Educación y en el Consejo de Dirección de la escuela con una estrategia planificada y organizada de manera coherente que transite por todo el sistema de trabajo, como un componente esencial del proceso de formación laboral en la educación especial.

Coinciden los entrevistados en que el sistema de trabajo metodológico que se desarrolla en la escuela no responde esencialmente a las necesidades existentes en los docentes para la dirección del proceso de formación laboral, considerando que la causa está relacionada con la falta de coherencia entre el trabajo que se realiza en el taller docente o los centros de producción y servicios y los contenidos que se trabajan en el aula, viendo la necesidad de concebirlo de manera diferente. Lo que revela que no cuentan con una concepción coherente para asumir el proceso objeto de estudio.

Existe coincidencia en el 100 % de la muestra de la necesidad de organizar el proceso de formación laboral desde una perspectiva más desarrolladora y sistemática, que permita a los docentes la preparación necesaria para su dirección y que permita a su vez a los directivos de las escuelas planificar, ejecutar y controlar el proceso, para el logro de un egresado mejor preparado, tanto para continuar estudios, como para incorporarse al empleo como adulto independiente.

Los directivos a los diferentes niveles, como se precisó con anterioridad, coinciden en que el sistema de trabajo de las escuelas aún no responde a las necesidades del proceso de formación laboral y de preparación de los docentes para dirigirlo, a pesar de haber avanzado en aspectos que dan muestra de unidad de acción. Resulta evidente que no se ha logrado que el sistema de influencias sea único, coherente y sistemático, sugiriendo tomar decisiones certeras para su organización, así como la precisión de acciones de preparación a los docentes para perfeccionarlo.

Resultados de la entrevista a familias de alumnos con necesidades educativas especiales

Para la entrevista a las familias (Anexo 6) fueron seleccionados los representantes legales de los alumnos, lo que permitió conocer que existe un predominio de responsabilidad de las madres y los abuelos, representado por 126 familias (70,0 %) de las 180 que componen la muestra entrevistada. Se pudo obtener información además acerca de su vínculo laboral, destacándose que en este caso el predominio es de trabajadores por cuenta propia y estatales, 60 y 57 respectivamente que representan el 65,0% de la muestra y el 35,0 % restante se distribuye entre amas de casa y jubilados, lo que se puede

considerar favorable para involucrar directamente a la familia en el proceso de formación laboral que se desarrolla en la educación especial.

Se debe destacar que fueron entrevistadas familias de todas las especialidades seleccionadas para el presente estudio. Al preguntárseles si conocen cómo se desarrolla en la escuela el proceso de formación laboral refieren conocer el oficio en que se están preparando sus hijos el 20,0 % de la muestra, significando que corresponde a la totalidad de familias de la especialidad de RM, cooperando además con la escuela para la ubicación de aquellos que se encuentran en la tercera etapa en los centros de producción y servicios.

En las restantes especialidades refieren conocer que sus hijos asisten a algunos talleres, pero solo el 26,6 % de los entrevistados (de las especialidades SH y TC) pudieron expresar particularidades de este proceso, haciendo énfasis en los objetivos del trabajo de formación vocacional.

Se pudo constatar que las familias de alumnos ubicados en todas las especialidades no están en condiciones de referirse a la primera etapa y sus objetivos, comportándose de igual forma lo relacionado con los objetivos y habilidades que deben vencer los hijos por grados y ciclos con vistas a la preparación para el empleo, lo que forma parte de su desconocimiento respecto al proceso de forma integral.

Al preguntar a las familias si se sienten orientados para contribuir con la preparación que deben recibir sus hijos para en un futuro enfrentar el mundo del empleo, se pudo constatar que aún cuando poseen un nivel de información acerca de las posibilidades y limitaciones que en este sentido tienen sus hijos, no se sienten totalmente orientados para ayudarlos pues en ocasiones no

saben cómo hacerlo, manifestado por el 70,0 % de los entrevistados, lo que se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfico No.2 Comportamiento de la orientación que considera tener la familia respecto al proceso de formación laboral.

Por su parte 66 de las familias entrevistadas (36,6 %) refieren saber qué hacer para contribuir con la preparación que deben recibir sus hijos para un futuro laboral, resultando significativo que solo el 27,2 % de los que refieren estar orientados se lo atribuyen al trabajo realizado por los docentes con ellos, el 45,5 % a su intercambio con otros familiares, el 18,2 % a través de las visitas al hogar realizada por diferentes especialistas de la educación especial y solo 6 familias (0,9 %) a través de los temas tratados en las escuelas de padres.

El 80,5 % de la muestra (145 familias) saben en qué le gustaría trabajar a su hijo, pero resulta de interés que el 40,0 % de ellos expresa que estos pueden desempeñar esa profesión y el resto considera que pueden aspirar a profesiones mejores y con mayor remuneración económica, destacándose que esta apreciación de la familia no está en correspondencia con las potencialidades y necesidades manifiestas en sus hijos.

Es este un elemento que resulta representativo, pues es uno de los encargos del proceso de formación laboral en la escuela especial: es la escuela responsable de desarrollar sistemáticamente actividades de orientación y

preparación con la familia, para lo que se hace necesario profundizar en la preparación de los docentes para dirigir armónicamente este proceso y lograr involucrar a todos los factores implicados en el mismo.

Resultados de la encuesta a docentes de escuelas para alumnos con necesidades educativas especiales

De la encuesta aplicada a los docentes (Anexo 7) se pudieron constatar elementos de interés para el desarrollo de la investigación; de los 60 docentes que integran la muestra seleccionada solo 16 (26,6 %) refieren conocer todos los objetivos básicos de la asignatura Educación Laboral y su interrelación con las demás asignaturas, el 70,0 % de los encuestados refieren conocer algunos y 2 de ellos plantea no conocer ninguno.

A pesar de que el porcentaje mayoritario está en los que refieren conocer todos o algunos de los objetivos e interrelación citados, resulta interesante que no son capaces de mencionarlos con precisión y expresar en qué asignaturas le pueden dar salida, solo el 20,0 % de los docentes pudieron hacerlo con claridad, lo que es muestra de que aún no existe dominio pleno de esta necesaria relación entre las asignaturas del currículo de estudio y que la Educación Laboral no está en el centro de atención en la proyección de las actividades docentes que se desarrollan para alumnos con necesidades educativas especiales.

Una situación algo más alentadora la presenta el conocimiento que los encuestados poseen de los objetivos de las diferentes etapas del proceso de formación laboral; 40 de ellos plantean conocerlas todas, el 66,6 % y el 33,3 % restante refieren conocer algunas, aunque es necesario precisar que al pedirles

que expliquen los de la segunda son capaces de precisarlas de manera correcta el 60,0 % de los docentes encuestados.

Un elemento de obligado análisis en los resultados de esta encuesta lo constituye el hecho de que solo seis de los docentes, el 10,0 %, tienen en cuenta que las tareas docentes respondan al desarrollo de habilidades para enfrentar las exigencias de la empleabilidad para el futuro desempeño laboral de sus alumnos, 24 lo tienen en cuenta solo a veces y 30 de ellos nunca, lo que evidencia que 54 de los encuestados presentan dificultades al concebir las tareas docentes para responder a las exigencias planteadas con anterioridad, representando estos, un 90,0 % de la muestra encuestada, distribuidos entre todas las especialidades incorporadas al estudio. El gráfico siguiente muestra su comportamiento.

Gráfico No.3 Comportamiento de la planificación de tareas por parte de los docentes para el desarrollo de habilidades para la empleabilidad en sus alumnos.

Resulta significativo que el 90,0 % de los docentes que refieren presentar dificultades para concebir las tareas docentes en función del proceso de formación laboral coinciden en que no lo hacen por falta de preparación, porque no se sienten en condiciones de proyectar las actividades para responder a tales exigencias en sus clases.

Al indagar con los docentes sobre el desarrollo de actividades concebidas dentro del sistema de trabajo metodológico de la escuela, que permitan su preparación para asumir el proceso de formación laboral, se pudo constatar que existe coincidencia con lo que aportó la observación de actividades analizadas con anterioridad, solo 20 de ellos que representan el 33,3 % plantean que se ha desarrollado este tipo de actividades. Es oportuno señalar en este caso que 12 corresponden a los que se desempeñan en la especialidad de RM, dos en CBV, tres en SH y tres en TC, como se aprecia en la especialidad de RDP ningún docente refiere el desarrollo de este tipo de actividades.

Se reconoce en las encuestas que se han desarrollado fundamentalmente reuniones y talleres metodológicos, los que se han limitado a tratar temas de las etapas por las que transita este proceso y el trabajo a realizar en los talleres docentes y de la comunidad y en menor medida, se han dedicado a la salida docente a esta temática en todas las asignaturas del currículo de estudio.

Los docentes expresan la necesidad de rediseñar el sistema de trabajo metodológico para perfeccionar el desarrollo del proceso de formación laboral con predominio de actividades demostrativas, para ellos resulta evidente que necesitan preparación en el tema, por otra parte manifiestan la necesidad de concebir este proceso en la escuela con una mirada más integradora.

Resultados de la encuesta a alumnos con necesidades educativas especiales

Como parte del diagnóstico realizado, fueron encuestados un total de 190 alumnos (Anexo 8), distribuidos equitativamente entre las especialidades seleccionadas para este estudio. Al preguntárseles la asignatura que le aportó

más para comprender lo que están aprendiendo en la clase de Educación Laboral o el taller, resultó interesante que 73 alumnos que representan el 38,4 % de la muestra le conceden especial atención a Matemática, lo ven relacionado con el cálculo que les ha permitido apropiarse de los contenidos que están trabajando y 67 que representan el 35,2 % lo asocian a la asignatura Lengua Española, sin ser capaces de definir los contenidos específicos.

Como se puede apreciar en lo planteado, los alumnos solo consideran que dos asignaturas le aportan a su preparación para el oficio, no así el resto de las asignaturas que reciben como parte del currículo de estudio.

Al hacer un análisis de los alumnos que fueron capaces de identificar a las asignaturas de Matemática o Lengua Española como aquellas que le han aportado a su preparación para asumir la formación en oficios, se pudo precisar que la mayoría se encuentran ubicados en la segunda o tercera etapa del proceso de formación laboral, no así los de la primera, que no son capaces de identificar ninguna asignatura.

Lo antes expuesto evidencia, como pudo observarse en la aplicación de los instrumentos anteriores, que las asignaturas del currículo de estudio no se interrelacionan de forma sistemática para integrar los conocimientos que reciben los alumnos y por tanto, no se aprovechan las potencialidades de las mismas para fortalecer la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Por otra parte se pudo constatar que el 100 % de los alumnos consideran que el trabajo es importante, aunque existe un 40,5 % que no son capaces de dar argumentos acorde a su edad y el momento de la etapa del proceso de formación laboral en que se encuentran para justificar esta afirmación.

Todos los alumnos son capaces de mencionar profesiones y oficios que se desempeñan en la comunidad, aunque cuando se analizan las características de las comunidades donde residen los alumnos y las comunidades donde están enmarcadas las escuelas, se pudo apreciar que el 83,6 % de los alumnos encuestados, identifican aquellos oficios o profesiones que se encuentran en la comunidad de la escuela, no así en la que ellos residen.

Los alumnos encuestados mencionan profesiones que desean desempeñar en un futuro, pero no en todos los casos están en correspondencia con las demandas y posibilidades de las fuentes de empleo de la comunidad, ni con sus necesidades y potencialidades, apreciándose una tendencia a la sobrevaloración, lo que se pudo corroborar en el 66,8 % de la muestra explorada, información esta que resulta significativa por la relación que tiene con el trabajo a desarrollar en cada etapa del proceso de formación laboral, fundamentalmente en la etapa pre-profesional, en la que se encuentran ubicados el 50 % de los encuestados.

De la información aportada por los alumnos, resulta significativo además que consideran la necesidad de conocer bien el oficio o profesión en que se desempeñen, para llegar a ser buenos trabajadores en el futuro, pero no identifican en la encuesta como una necesidad para desempeñarse, lo relacionado con el componente actitudinal.

El 80,5 % refieren haber aprendido en la escuela lo que deben hacer para su desempeño futuro y el 19,5 % restante en la casa, lo que demuestra que el por ciento que se lo atribuye a la familia es mínimo y ninguno le atribuye a la comunidad parte de sus conocimientos en lo relativo a este tema, esta situación evidencia lo debilitados que se encuentran los vínculos tanto con la

comunidad como con la familia para influir en la formación integral de los alumnos.

Del análisis de los resultados del diagnóstico expuesto se precisan las dificultades y necesidades siguientes:

- Falta de una concepción que permita el desarrollo del proceso de formación laboral de forma armónica coherente y flexible en las escuelas de las diferentes especialidades de la educación especial.
- Dificultades en la visión estratégica de los directivos de las diferentes especialidades al organizar el proceso de formación laboral desde su aseguramiento en el Consejo de Dirección, centrando su atención en el proceso de inserción laboral.
- Pobre integración de las actividades docentes para lograr coherencia en la preparación de los alumnos más que para el empleo, para la empleabilidad como parte del proceso de formación laboral.
- Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que brinda el currículo de estudio de forma integral para el desarrollo de la formación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.
- Insuficiente desarrollo de actividades metodológicas que orienten y preparen a los docentes para dirigir el proceso de formación laboral.
- Insuficiente preparación de la familia para contribuir con la formación integral de sus hijos.
- Dificultades en la orientación vocacional de los alumnos.

Entre las necesidades se pueden precisar:

- Perfeccionar el diagnóstico que poseen los directivos a los diferentes niveles de los recursos humanos y materiales con que cuentan para desarrollar el proceso de formación laboral.
- Organizar el proceso de formación laboral atendiendo a las etapas que lo componen, la implicación y responsabilidad de los docentes y el tránsito de los alumnos por las mismas.
- Desarrollar acciones de carácter metodológico que posibiliten la preparación de los docentes para el logro de los objetivos propuestos con alumnos y familias.
- Establecer mecanismos que permitan la evaluación y el control del sistema de trabajo que posibilite a su vez escalar a peldaños superiores del desarrollo.

La valoración de las dificultades y necesidades que a partir de la realización del diagnóstico se precisaron, permitieron arribar a la conclusión de que para la dirección del complejo proceso de formación laboral que se desarrolla en la educación especial es necesario elaborar una concepción teórico-metodológica que permita la organización de este proceso utilizando como vía la preparación de los docentes, para que estén en condiciones de lograr su dirección de manera coherente, sistemática y armónica para lograr la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales y que esta, a su vez, permita la inserción sociolaboral de los mismos como adultos independientes.

CAPÍTULO III

CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA FAVORECER EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES UTILIZANDO COMO VÍA LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU DIRECCIÓN

CAPÍTULO III- CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA FAVORECER EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES UTILIZANDO COMO VÍA LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU DIRECCIÓN

En el capítulo que se presenta aparece la sustentación de la estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica concebida para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales desde la preparación teórica y práctica de los docentes en su dirección. En cada uno de los epígrafes se revela la unidad entre los dos componentes de la concepción desde lo teórico y lo metodológico.

3.1- Fundamentos que sustentan la concepción teórico-metodológica

La sistematización realizada para enfrentar el objeto de estudio de la presente investigación, partió del análisis de los fundamentos generales que han permitido operacionalizar los núcleos teóricos y metodológicos que sirvieron de pautas para la construcción de los componentes generales de la concepción teórico-metodológica propuesta.

Para la Real Academia de la Lengua Española, una concepción es “acción de concebir”, y esta última se define como “Formar una idea, hacer concepto de algo”; a la vez que formar concepto se entiende como pensamiento expresado con palabra, opinión, juicio o “determinación de algo en la mente, después de examinadas las circunstancias”. (<http://buscon.rae.es/drae/>) Para el Diccionario Combinatorio Español Contemporáneo Clave, concepción es “la formación en la imaginación de una idea o de un proyecto o el modo de ver algo o conjunto de ideas sobre ello. (<http://clave.librosvivos.net>)

En tal sentido se asume como fundamento de la concepción teórico-metodológica propuesta lo expresado en el Diccionario Filosófico acerca de la concepción científica del mundo desde la dialéctica materialista, como el “Sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo circundante (...) abarca el conjunto de todas las concepciones del hombre sobre la realidad en torno: concepciones filosóficas, político social, éticas, estéticas, científico naturales ... La concepción del mundo tiene una enorme importancia práctica, pues de ella depende la actitud del hombre frente a la realidad que le rodea y sirve de guía para la acción”. (Rosental, 1981:75)

La sistematización de los principales referentes teóricos permitió entender que el término teoría es utilizado con mucha frecuencia y es opuesto al de práctica. En este sentido, la teoría se refiere al conocimiento que implica saber, conocer a diferencia de la práctica como acción de actuar, hacer.

Entre los investigadores varían las opiniones con respecto a cómo asumir la teoría:

Hasta mediados del siglo XIX, de un modo general admitían que las teorías no solo explicaban los hechos, sino también eran una aprehensión de la misma naturaleza ontológica de la realidad.

De mediados del siglo XIX en adelante, han restringido el valor de la teoría como sigue:

- Las teorías apenas orientan al científico, con economía de pensamiento.
- Las teorías no son verdaderas ni falsas, son cómodas.
- Las teorías sirven apenas para clasificar los hechos y las leyes.

En la actualidad la tendencia es asumir una posición intermedia entre los dos extremos.

En la Enciclopedia de Psicopedagogía Océano, se precisa que la teoría es: “el conjunto de enunciados relacionados que intenta explicar los fenómenos. Dicho enunciado, generalmente denominado hipótesis, están lógicamente vinculados entre sí; se puede describir una teoría atendiendo a cinco características: alcance de los fenómenos que trata de explicar, el grado en que se relacionan sus componentes, su significatividad, la sencillez con que se explican los fenómenos y la naturaleza de los supuestos que establece”. (Enciclopedia, 2006:456)

En la obra “Metodología del Conocimiento Científico” de las academias de ciencias de Cuba y de la antigua URSS, publicado por la Editorial de Ciencias Sociales, se define la teoría como: “un sistema de conocimiento verdadero, inferida en forma lógica a partir de determinados principios, y que describe un cierto dominio de objetos. Dispone de una determinada estructura lógica y de un aparato de categorías. Además, se caracteriza por una mayor o menor amplitud. Es decir, la teoría es un determinado sistema de conocimiento científico”. (Academia de Ciencias, 1975:344)

A su vez para la Enciclopedia de la Psicopedagogía Pedagogía y Psicología Océano “Una teoría es un conjunto de enunciados relacionados que intenta explicar fenómenos recurrentes y, al mismo tiempo, indica métodos para controlar esos fenómenos. Las teorías educativas explican fenómenos relacionados con el aprendizaje”...”Las teorías desarrolladas por los psicólogos educativos pretenden explicar cómo aprendemos, recordamos y nos comportamos en situaciones de enseñanza”. (Enciclopedia, 2006:21)

En lo que respecta a la metodología, De Armas precisa que esta “...incluye el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que responden a una o varias

ciencias en relación con sus características y su objeto de estudio. Desde esta perspectiva operacional el método se concreta en una secuencia sistemática de etapas cada una de las cuales incluye acciones o procedimientos dependientes entre sí y que permiten el logro de determinados objetivos. A este sistema se le denomina metodología". (Armas, 2005:52)

En tal sentido, para la investigadora M. A. Rodríguez, la metodología, es entendida en un plano más específico como, "...un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que regulados por determinados requerimientos nos permiten ordenar mejor nuestro pensamiento y nuestro modo de actuación para obtener determinados propósitos cognoscitivos.

Desde este ángulo, el término metodología se asocia a la utilización de los métodos de la ciencia como herramientas para investigar el objeto de estudio, lo que implica que está ligado al proceso de obtención de conocimientos científicos sobre un objeto". (Rodríguez, 2002:12)

La autora del presente estudio asume como referente esencial para su desarrollo, esta interpretación del significado de la metodología por coincidir con sus puntos de vistas.

La necesaria relación entre lo teórico y lo metodológico se expresa según A. Valle en que una concepción metodológica "... está ligada a la explicación del punto de vista o de partida que se asume para analizar el objeto o fenómeno de estudio, y sobre esta base se deben dar los conceptos esenciales o categorías de partida, así como los principios que la sustentan, y una caracterización de aquellos aspectos trascendentales que sufren cambios, explicando los mismos". (Valle, 2007:10)

Se puede significar que algunos de los autores consultados, entre los que se encuentran Coello (2004), Collazo (2004), Ojalvo (2004), Pupo (2006), Rodríguez (2009) coinciden en la unidad entre lo teórico y lo metodológico y la importancia que esto cobra en las investigaciones educativas. Se refieren a una concepción teórico-metodológica, como un sistema de ideas, juicios y conceptos, en relación sistémica con orientaciones, sugerencias y procedimientos para su implementación.

Para el desarrollo de la presente investigación se asume la definición aportada por L. Pérez, donde define que una concepción teórico-metodológica es: "...el proceso de toma de posición, selección y ubicación teórico-práctica coherente, para enfrentar el fenómeno objeto de estudio, tomando como exigencias el saber (teoría) y el saber hacer (metodología), ambos como elementos básicos para arrumar el hecho educativo desde las Ciencias de la Educación". (Pérez, 2009:35)

Teniendo en cuenta lo expresado por los diferentes autores se considera que la concepción teórico-metodológica propuesta en la investigación, es teórica en tanto, constituye una explicación sintetizada de las regularidades y concatenaciones del proceso de formación laboral, que debe tener lugar en la realidad operante de la educación especial utilizando como vía la preparación de los docentes, a la vez, que es reflejo de esa realidad que describe, explica, llega a la comprensión, y predice, el funcionamiento de un conjunto determinado de sus componentes.

En el orden metodológico, la concepción teórico-metodológica propuesta está concebida como un proceso que se desarrolla por componentes, de manera sistematizada y coherente, asumiendo al proceso de formación laboral como

eje temático articulador orientado hacia los núcleos básicos que se concretan en las principales acciones pedagógicas a desarrollar en la educación especial, con un enfoque crítico, dinámico, participativo, flexible y contextualizado, que favorezca la preparación de los docentes en la dirección de este proceso y permita lograr la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Por estas razones, después del análisis realizado, se pudo establecer un conjunto de principios y fundamentos que se constituyen en criterios rectores para el desarrollo de la concepción teórico-metodológica que se presenta, en correspondencia con la realidad histórico concreta en la que se desenvuelve el proceso de formación laboral en la educación especial y en la realidad de la provincia Las Tunas en particular, que forma parte del campo de acción de la investigación que se asume por la autora para el presente estudio, a partir de la elaboración e implementación de la concepción teórico-metodológica que propone.

Los principios que se asumen se concretan en:

- La relación de lo contextual situacional con la realidad del hecho educativo.
- Carácter diferenciado y concreto del contenido de la preparación del docente para dirigir el proceso de formación laboral.
- La relación del sujeto en la generación y la gestión de los conocimientos.

En lo que respecta a la relación de lo contextual situacional con la realidad del hecho educativo, se debe precisar, que al asumirlo, la concepción teórico-metodológica se proyecta desde la realidad educativa, a partir del estudio del proceso de formación laboral en la educación especial y la importancia de la

preparación del docente para contribuir a la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales, todo ello, contextualizado desde la unidad entre lo social e individual, lo cognitivo-afectivo, lo teórico y práctico, materializado en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural, con el objetivo de contribuir a elevar la calidad de la educación especial.

Por su parte, el principio dirigido al carácter diferenciado y concreto del contenido de la preparación del docente, toma en cuenta para la dirección de las acciones pedagógicas concebidas en la concepción teórico-metodológica propuesta, las necesidades reales tanto de la educación especial en sus diferentes especialidades, que se favorecen cuando transitan a la educación general, como de los sujetos involucrados en las mismas.

Las necesidades reales y prioridades del personal a quien va dirigida la preparación garantizan la efectividad de la solución a los problemas que se dan en el proceso pedagógico para el proceso de formación laboral en la educación especial.

A partir del tercer principio asumido, la relación del sujeto en la generación y la gestión de los conocimientos se tiene en cuenta lo expresado por M. Keeling en su tesis doctoral, acerca de que la concepción teórico-metodológica reconoce el papel de este desde una posición activa o pasiva para la construcción en la generación y en la gestión del conocimiento, teniendo en cuenta a sus actores principales en el sector de la educación, los docentes, en tanto, son estos agentes creadores de conocimientos. Por el papel que estos juegan en el desarrollo del proceso de formación laboral en la educación especial para contribuir al proceso de educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

La concepción teórico-metodológica asume los fundamentos de la educación desde lo filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico y lo jurídico, para sustentar el proceso de formación laboral y la preparación del docente que debe dirigirlo, considerando para ello el pensamiento martiano.

La concepción teórico-metodológica penetra, además, en lo epistemológico-metodológico, en ver los fundamentos a conocer, y sobre todo, en ver al objeto de estudio con el lenguaje de la ciencia pedagógica, que permite precisar en el análisis del lenguaje educativo, la sucesión de conceptos, juicios y razonamientos sobre el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales, sustentada en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural de la concepción teórico-metodológica propuesta, desde los que se aportan los elementos necesarios del diagnóstico, el currículo de estudio y las etapas que componen este proceso, para su organización en la educación especial.

Desde lo axiológico, posibilita analizar la naturaleza de los valores (ideales), qué debe hacer, qué es bueno para que el docente se apropie de los procedimientos para actuar, para enfrentar el proceso de formación laboral; lo que está relacionada íntimamente con la teleológica, que indica el sentido general del proceso educativo, la educación integral para enfrentar la vida adulta e independiente de estos alumnos, pues se hace énfasis en esta tesis, desde la concepción teórico-metodológica asumida.

Se estima en la concepción teórico-metodológica la importancia que en la actualidad adquiere el proceso de formación laboral para el desarrollo de la sociedad y en la educación especial en particular, para lograr que los alumnos que en ella se forman, se encuentren en condiciones de enfrentar la actual

coyuntura de la sociedad respecto al empleo y las posibilidades de acceso al mismo, con las limitaciones que a nivel global se presentan en este sentido, como uno de los elementos que deben lograr, en el amplio sentido del concepto de formación del hombre.

Es por ello que el proceso de formación laboral es considerado como un componente esencial del proceso educativo en la educación especial, que no debe enfocarse solamente hacia oficios específicos, sino lograr que el alumno adquiera una cultura laboral y una preparación sociolaboral propiciando que aprendan a: conocer, hacer, vivir juntos y a ser, despertando en ellos la curiosidad intelectual, logrando que sean capaces de poner en práctica sus conocimientos, respetando la diversidad de la especie humana a través de relaciones de armonía con la familia y la comunidad en que se desarrollan y promoviendo la libertad de su pensamiento a partir de firmes convicciones.

El eje temático articulador, proceso de formación laboral que se visualiza en la concepción teórico-metodológica propuesta, puede lograrse a través de diferentes vías que forman parte del sistema de trabajo de la escuela especial cubana, entre las que se encuentran; la organización escolar, el trabajo con la familia desde las escuelas de educación familiar y la asignatura Educación Laboral como rectora del proceso educativo.

En la concepción teórico-metodológica propuesta se asume como vía, la preparación de los docentes, se considera que un docente preparado para asumir este reto, que implica apropiarse de las necesarias herramientas, destrezas y métodos para dirigir este proceso, incorporando los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios, contribuye a la preparación de los alumnos con necesidades educativas especiales para la

vida laboral, para enfrentar los diferentes oficios y profesiones, lo que tributa necesariamente a su educación integral.

La concepción teórico-metodológica propuesta promueve también los saberes de los docentes, brindándole una concepción de trabajo que les permita conducir este proceso creando su propio conocimiento contextualizado en su realidad educativa, que responda a las necesidades de preparar a los alumnos ubicados en las diferentes especialidades que conforman el subsistema de educación especial para la empleabilidad, desarrollando las competencias fundamentales que demanda el mundo del empleo actual.

Por tanto, desde su enfoque pedagógico, se contribuye a la concepción del proceso de formación laboral en la educación especial y la preparación de los docentes para su dirección, pues se considera un elemento importante para lograr la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se requiere entonces de un impulso en el orden pedagógico para que la concepción teórico-metodológica esté encaminada a la transformación del entorno de la educación especial, teniendo en cuenta que esta constituye un instrumento de trabajo para el cumplimiento de las funciones de los gestores de la formación laboral en este subsistema de educación. (Anexo 9)

3.2- Estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica

La modelación de la concepción teórico-metodológica propuesta desde su estructura y contenido se manifiesta a través de las relaciones esenciales que se conciben y se esquematizan desde la siguiente representación.

Concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales

El componente teórico

Sobre la base de los presupuestos teóricos asumidos del estudio realizado y que se sintetiza en el capítulo uno de esta tesis, sobre todo, lo relativo al proceso de formación laboral para la orientación de la preparación de los docentes, en este epígrafe se concretan en la concepción teórico-metodológica que se propone para alcanzar el objetivo que ha orientado todo el proceso investigativo seguido.

Los retos que enfrenta hoy el proceso de formación laboral en la educación especial presuponen aunar esfuerzos con vistas a alcanzar uno de sus objetivos fundamentales, formar integralmente al alumno con necesidades educativas especiales, como uno de los elementos esenciales para el logro de un adulto independiente capaz de integrarse plenamente a la sociedad. Para ello es oportuno tomar en cuenta los principios generales de la educación en Cuba y de la educación especial en particular (Anexo 10).

Con especial énfasis en el papel que juega el proceso de formación laboral como mediador en el proceso de corrección y compensación en el trabajo con estos alumnos. En la educación actual tienen vigencia las ideas de L. S. Vigotski, respecto al cambio que se puede provocar en el proceso de desarrollo de cada alumno con la influencia de la enseñanza y la educación laboral.

De igual manera, el principio martiano de vinculación del estudio con el trabajo en la labor sistemática que se desarrolla en este proceso tiene una particular importancia, la educación integral del alumno, con la incorporación de un conjunto de valores, normas, conocimientos, habilidades, procedimientos para su desempeño en la práctica social y laboral.

Es la educación especial la encargada de potenciar en los alumnos el saber hacer, cómo hacer y para qué hacer de manera que se garantice su preparación. En la actualidad, a pesar de los trabajos y esfuerzos realizados, no se ha logrado coherencia en el proceso de formación laboral desde una mirada integradora de todas las especialidades que integran el subsistema de la educación especial, partiendo de que es este el encargado de la preparación del personal docente que a la vez tiene la alta responsabilidad, bajo la orientación de los directivos de los diferentes niveles, de lograr el fin propuesto.

La concepción teórico-metodológica propuesta desde la concepción histórico-cultural le concede al diagnóstico un lugar de incalculable valor, exigiendo su exhaustividad en todos los factores implicados en el proceso objeto de estudio, para que a su vez permita acometer las acciones de intervención en correspondencia con las necesidades y potencialidades con que se cuenta para su instrumentación.

El sustento de esta concepción de trabajo como proyecto de mejoramiento humano y profesional, está dirigido al perfeccionamiento de la labor del docente para favorecer en este caso, el desarrollo del proceso de formación laboral, y con ello lograr coherencia en la proyección de los diferentes momentos del proceso, la sistematicidad en su aplicación y la puesta en práctica de acciones pedagógicas en las que se concretan los núcleos básicos: diagnóstico, estructural y organizativo, para su implementación, desde la mirada de la formación laboral como eje temático articulador, que permiten la preparación del docente para potenciar tan importante proceso que se desarrolla en la educación especial.

El componente metodológico

El componente metodológico se centra en el **eje temático articulador** entendido como el contenido fundamental alrededor del cual giran varios componentes, que este permite unir, enlazar y organizar con el fin de transformar la preparación de los docentes para enfrentar el proceso.

Para la concepción teórico-metodológica propuesta, el proceso de formación laboral constituye el eje temático articulador, considerado un componente esencial del proceso educativo, que posee sus peculiaridades pero que no se desvincula del proceso educativo integral en la búsqueda de las habilidades

laborales que favorezcan la inserción de los alumnos a la vida adulta independiente y se sustenta en los **núcleos básicos**: diagnóstico, organizativo y estructural, que permiten desarrollar el proceso de formación laboral.

Los núcleos básicos se potencian a partir de las **acciones pedagógicas** vistas como las actividades que se conciben desde los núcleos básicos con el fin de favorecer el desarrollo del proceso de formación laboral, utilizando como vía la preparación de los docentes para su dirección en la educación especial, lo que contribuirá a la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales para su inserción sociolaboral activa.

Las acciones pedagógicas diseñadas desde los tres núcleos básicos de la concepción teórico-metodológica propuesta tienen su concreción en las diferentes formas de organización que favorecerán el desarrollo del proceso de formación laboral utilizando como vía la preparación de los docentes, a través del sistema de trabajo metodológico de la educación especial, que incluye: reuniones metodológicas, talleres metodológicos, conferencias, concursos de clases y eventos científicos.

Desde lo metodológico, para materializar estas acciones pedagógicas, se debe partir de un diagnóstico del proceso de formación laboral que se desarrolla en la educación especial y de los docentes que en ella trabajan.

Para diagnosticar el desarrollo del proceso se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:

- Instrumentación del proceso de formación laboral atendiendo a su organización por etapas y tratamiento metodológico que se le da desde los órganos técnicos y de dirección.

- Estado y funcionamiento de los talleres docentes y vínculos existentes con los centros de producción y servicios de la comunidad.
- Aprovechamiento de todos los recursos y espacios que brindan la escuela y la comunidad para el desarrollo del proceso de formación laboral.

En el caso de los docentes estará dirigido a conocer la composición del colectivo con que se cuenta, así como las necesidades y potencialidades que tienen en los contenidos a tratar en los núcleos básicos, para enfrentar de forma armónica y coherente el proceso de formación laboral basándose en:

- La correspondencia entre el perfil de la especialidad u otra formación profesional (graduado de educación especial o de otra especialidad).
- La categoría docente, título académico o grado académico o científico.
- Los años de experiencia en el sector de la educación.
- Los años de experiencia en la educación especial.
- Los años de experiencia en la especialidad en que se desempeña.
- Preparaciones recibidas sobre el tema del proceso de formación laboral.
- El nivel de información y modos de actuación de los docentes con respecto al proceso de formación laboral.
- Aptitudes para desarrollar determinados oficios y ocupaciones.

Se deben determinar las necesidades de preparación de los docentes, individuales y colectivas, lo que permite organizar las diferentes formas de preparación, las que se deberán integrar al sistema de trabajo metodológico que se desarrolla en las escuelas especiales.

Otros aspectos a tener en cuenta para el diagnóstico son los resultados del trabajo, los que se obtienen a partir de los informes de las visitas

especializadas de inspección y de ayuda metodológica realizadas y las necesidades de preparación expresadas por el propio docente.

Núcleo básico: Diagnóstico

Para el desarrollo exitoso del proceso de formación laboral en la educación especial desempeña un papel fundamental el diagnóstico, como punto de partida para determinar las potencialidades y necesidades de todos los factores que interactúan en el proceso de educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales y encontrar las vías adecuadas de transformación y mejoramiento de su calidad de vida.

Es este un proceso que transcurre a partir del funcionamiento de la Comisión de Apoyo al Diagnóstico, presidida por el director de la escuela especial. Entre sus funciones básicas se encuentra la planificación y desarrollo de los estudios de casos, donde se diagnostican los distintos contextos de actuación y relación de los alumnos, teniendo en cuenta potencialidades y necesidades que respondan a las concepciones actuales del proceso de formación laboral, para lo que se tendrá en cuenta en los diferentes contextos lo siguiente:

Diagnóstico del alumno

En el diagnóstico del alumno se recogerán los datos, (Anexo 11) que favorezcan la determinación de elementos que faciliten una representación real del mismo, detallando la competencia curricular, estado del conocimiento por elementos, potencialidades y necesidades en general y en objetivos específicos por grados, debe incluirse el desarrollo de habilidades manuales y aptitudes para aprender determinados oficios, ya sea para su desempeño laboral futuro o como medio para su preparación integral. Se definen con

claridad los niveles de ayuda que necesitan y los estilos que utilizan para acceder al aprendizaje.

Es importante describir en la esfera afectivo-volitiva las vivencias negativas o positivas que puedan ayudar o entorpecer el desarrollo del proceso desde la etapa pre-profesional y tener en cuenta las preferencias de actividades. El docente debe conocer si el alumno se siente más cómodo realizando actividades en grupo o de manera independiente, si se frustra o no ante el fracaso, si es crítico y autocrítico. Elementos que serán diagnosticados fundamentalmente a través del método de la observación de su actividad diaria. Es significativo desde las primeras edades tener el conocimiento de la inclinación o preferencia profesional del alumno, para perfilar la orientación vocacional en el momento y la forma oportuna, así como las particularidades del desarrollo psicomotor en las diferentes etapas, relacionándolo fundamentalmente con el desarrollo de habilidades manuales. Así como los valores y rasgos del carácter presente en ellos.

Diagnóstico de la familia

Se tendrán en cuenta los tipos de familia atendiendo a su composición en: nuclear, extensa compuesta, plurifamiliar y monoparental y atendiendo a su inserción sociolaboral en profesional, técnica y obrera, la situación económica que la misma presenta, el comportamiento social y la presencia de hábitos nocivos como alcoholismo, prostitución, funcionabilidad con énfasis en las relaciones interpersonales entre sus miembros y la comunicación, aceptación del hijo, atendiendo al defecto (en caso que lo posean) y atendiendo a sus características personales.

Otro elemento de interés lo constituye el cambio frecuente de domicilio con sus respectivas causas, para el análisis de las fuentes de empleo de la comunidad, con vistas a la orientación vocacional del alumno y la presencia de miembros en la familia con habilidades en determinados oficios, aunque no constituyan su fuente de empleo (habilidades para cocer, bordar, hacer trabajos de carpintería, albañilería, entre otros) que puedan ser útiles para la formación integral de los alumnos.

Deben quedar claramente expresadas las posibilidades y necesidades que tiene la familia para incorporarse de forma activa en el proceso de formación y futura inserción laboral de su hijo, por lo que un elemento a diagnosticar es el nivel de conocimiento que esta posee sobre el tema. Así como las expectativas de la misma respecto al futuro sociolaboral de su hijo.

Se pueden utilizar los métodos de observación, entrevistas y técnicas proyectivas a partir de la realización de labores sociales y se enriquece por la vía de entrevistas al propio alumno, siendo de interés conocer su proyección social y conducta moral para lo que se puede apoyar al docente en las organizaciones de masas presentes en la comunidad (Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, entre otras).

Diagnóstico de la comunidad

Se hará el diagnóstico de la comunidad donde reside el alumno, puntualizando posibilidades y oportunidades que esta ofrece para su educación integral, refiriendo las condiciones de vida existentes, el modo de vida colectivo, como se organiza la recreación y el tiempo libre, así como las condiciones higiénico-sanitarias existentes.

Además se detallan todos los recursos materiales con que cuenta para elevar la calidad de vida de los alumnos y su familia; consultorio del médico de familia, policlínicos con salones de fisioterapia y atención integral, clubes de computación, salas de video y centros de producción y servicios en general.

Deben precisarse las potencialidades de los recursos humanos con que cuentan los centros de producción y servicios para vincularlos con el proceso educativo desde la primera etapa, tanto para el desarrollo de habilidades laborales, como para la transmisión de valores éticos y morales.

Se mantendrán actualizados los estudios proyectivos de fuerza laboral y fuentes de empleo realizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en cada comunidad, utilizando esta información para proyectar la formación vocacional de los alumnos.

Por su parte la comunidad donde está enmarcada la escuela debe ser también diagnosticada, para ello se tendrán en cuenta los elementos enunciados con anterioridad, haciendo énfasis en los espacios con que cuenta la comunidad para fortalecer el desarrollo del proceso de formación laboral a partir de la realización de trabajo socialmente útil, excursiones y otras prácticas que organice la propia escuela.

Se utilizará como método fundamental el intercambio permanente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, enriquecido con las visitas a los centros de producción y servicios y el intercambio con las organizaciones políticas y de masas de la comunidad.

Núcleo básico: Organizativo

Este núcleo básico está dirigido a las particularidades de las etapas del proceso de formación laboral y el tránsito de los alumnos por las mismas.

Teniendo en cuenta las funciones de la educación especial para lograr la integración socio-laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales. De manera que se aprovechen las potencialidades del proceso de formación laboral para la corrección y compensación de las insuficiencias presentes en ellos.

La actividad docente por tanto, estará encaminada a la formación pre-profesional y profesional. En esta se debe realizar un grupo de tareas laborales teóricas y prácticas por parte de los alumnos, en el que se vincule lo académico, lo científico y lo axiológico. Será conducida por la iniciativa creadora de los docentes en la búsqueda de formas muy personales, que le den al proceso educativo un sello peculiar y creativo, lo cual garantizará la preparación sociolaboral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Teniendo en cuenta que el proceso de formación laboral se organiza a partir de la concepción de dos grandes etapas que son comunes para todas las especialidades del subsistema de educación especial:

La **pre-profesional**, que se materializa desde los primeros grados con el trabajo propedéutico y tiene su continuidad con la formación vocacional y la definición de aptitudes en los alumnos, la que está dirigida al trabajo de familiarización, orientación y el desarrollo de habilidades pre-profesionales como su nombre lo indica, priorizando la atención a los contenidos conceptuales y actitudinales.

La etapa **profesional** comienza cuando se han creado las condiciones necesarias con el trabajo de los contenidos conceptuales y actitudinales y se han logrado habilidades básicas como condiciones previas para enfrentar los

contenidos procedimentales, hacia los que se dirige fundamentalmente el trabajo de la etapa. Se organiza a partir de la concreción de una formación vocacional y la definición de aptitudes en los alumnos, tratado en la etapa pre-profesional. En la etapa profesional se trabajan los contenidos de la preparación laboral y el seguimiento a los alumnos egresados.

En la etapa pre-profesional, para el trabajo propedéutico es necesario:

- Desarrollar en los alumnos una actitud estética ante el trabajo como una de las reservas más importantes de desarrollo armónico de la personalidad.
- Formar rasgos como el colectivismo, la laboriosidad, la constancia, la independencia y otros.

Se desarrolla desde el momento de incorporación del alumno a la escuela especial, tiene gran importancia en el desarrollo de esta etapa la asignatura Educación Laboral, en la que se crean los hábitos y habilidades básicos mediante el trabajo manual. Es importante en estos grados, la formación de las cualidades morales de la personalidad, formar habilidades y hábitos prácticos del trabajo con diferentes instrumentos y materiales, desarrollar habilidades para utilizar los conocimientos generales en las actividades laborales y crear las condiciones para preparar a los alumnos para la empleabilidad.

La tarea de la preparación laboral de los alumnos debe dirigirse a motivarles el interés por el trabajo en sus más variadas formas, así como el fortalecimiento físico en general. Por lo que se vinculan todas las asignaturas del currículo de estudio con los objetivos de esta etapa.

Se considera necesario profundizar en esta etapa en el trabajo con la familia y la comunidad, utilizando como punto de partida el diagnóstico realizado.

Para desarrollar el trabajo de formación vocacional y aptitudinal en la etapa se debe lograr:

- Desarrollar aquellas "competencias básicas generales", tanto teóricas como prácticas y actitudinales laborales, que le posibiliten al alumno no solo descubrir sus propias inclinaciones profesionales, sino que les puedan servir de utilidad para la vida.
- La preparación de los alumnos para la actividad práctica, desarrollar el pensamiento técnico, la creatividad constructiva, la independencia y educar una actitud positiva hacia el trabajo, de acuerdo con sus posibilidades.

Fundamentalmente se ubican en este componente de la etapa los alumnos del segundo ciclo y se debe organizar el trabajo desde la escuela para que transiten por diferentes talleres docentes o por centros de producción y servicios de la comunidad, la planificación diseñada para el tránsito de los alumnos debe contribuir a desarrollar capacidades, hábitos, habilidades de trabajo y al mismo tiempo brindar orientación laboral.

Es importante definir con precisión las aptitudes de los alumnos para desarrollar determinados oficios, para aquellos que la proyección diseñada por la escuela es la preparación en oficio, les servirá para desarrollar habilidades específicas desde edades tempranas y para los que se proyecta continuidad de estudios en otros subsistemas de educación, les servirá como elemento de preparación integral para la vida. En ambos casos se irán consolidando las habilidades necesarias para la empleabilidad y el futuro desempeño como trabajadores. Lo que constituye un elemento común para todas las especialidades que integran el subsistema de educación especial.

Cada escuela organiza este componente teniendo en cuenta sus particularidades, la de los alumnos, la familia y la comunidad; existen varias formas de familiarización con el trabajo socialmente útil, tanto en la escuela como fuera de esta, los talleres docentes, los círculos de interés y la escuela al campo, forman parte de ellas.

La autora considera oportuno que en la escuela se reflexione, acerca de la necesidad en esta etapa de dirigir la orientación vocacional y aptitudinal de los alumnos a partir del diagnóstico existente desde que comienza el trabajo propedéutico y a su vez involucrar a la familia y la comunidad, teniendo en cuenta las posibilidades reales que estas tengan para participar activamente en el proceso educativo que desarrolla la escuela.

La etapa **profesional** al trabajar la preparación laboral centrará su atención en:

- La preparación de los alumnos para participar en la actividad productiva como componentes de los colectivos habituales de trabajadores de la sociedad en que vive.
- Dotarlos de un sistema de conocimientos, habilidades y hábitos en la esfera de la enseñanza técnica y laboral-profesional.

Deben ubicarse en esta etapa los adolescentes que tienen bien definida su formación vocacional y aptitudinal y continúan estudios en la educación especial con independencia de la especialidad en que estén ubicados, ya que en esta etapa se continúa consolidando el desarrollo de habilidades para la empleabilidad y para su preparación integral para la vida.

La tarea básica de esta etapa consiste en brindarle al alumno los conocimientos teóricos y prácticos, así como desarrollar las habilidades y

destrezas propias de una profesión u oficio y garantizar que se correspondan con las exigencias del empleo escogido.

Durante esta etapa se hace énfasis en la disciplina laboral y se profundiza en las actividades laborales a desarrollar en la escuela y en los centros de producción y servicio donde los alumnos realizan las actividades prácticas.

Además de desarrollar habilidades en los oficios y relacionar a los alumnos con un colectivo de trabajo, donde pondrán en práctica el cumplimiento de reglamentos y normas aprendidas en la etapa anterior, es oportuno que se intensifique su participación en actividades productivas, utilizando para ello diferentes vías de vinculación como son: talleres docentes, parcelas o huertos, escuela al campo, trabajo socialmente útil y fundamentalmente, centros de producción y servicio de la comunidad.

El desarrollo de actividades productivas debe favorecer la educación integral de los alumnos, por lo que los docentes deben dirigir el proceso de manera que los alumnos sean capaces de dar respuesta a las siguientes preguntas ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Con qué hacerlo?, ¿Dónde hacerlo? y no puede faltar ¿Para qué hacerlo?

Al concluir este componente de la etapa, los alumnos reciben un certificado que acredita la calificación de ayudante o cooperario en el oficio y aquellos que concluyen sus estudios para incorporarse a la vida laboral, se les realiza un seguimiento durante dos años por parte de la educación especial y los organismos y organizaciones involucrados en el trabajo desarrollado, para garantizar su estabilidad y buen desempeño en el puesto de trabajo asignado.

Por lo que la etapa profesional tiene además como una de sus funciones principales, el seguimiento al egresado, establecido por dos años, en este

sentido se considera oportuno aclarar que debe ser para aquellos casos que no han presentado dificultades, de lo contrario se puede extender esta etapa y trabajar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la reubicación del egresado.

Como lo indica lo expresado, esta etapa se dedica esencialmente a:

- Dar seguimiento al proceso de inserción sociolaboral del egresado.

El tránsito de los alumnos por ambas etapas es flexible y forma parte esencial del proceso de entrega pedagógica, se evaluará al concluir cada etapa el vencimiento de los objetivos propuestos con independencia del grado o la edad, aún cuando para la organización escolar constituye un elemento a tener en cuenta, en la situación individual del alumno la decisión responde a las particularidades de todos los factores implicados, partiendo del diagnóstico del alumno que debe ser enriquecido con los elementos a tener en cuenta al terminar cada etapa (Anexo 12).

Núcleo básico: Estructural

Este núcleo básico está dirigido a fortalecer el proceso de formación laboral como eje temático articulador a partir del currículo de estudio que enfrentan los alumnos con necesidades educativas especiales.

Se precisa como punto de partida el reconocimiento de la importancia de la relación intermateria que se debe establecer entre los contenidos de las asignaturas del currículo básico que enfrentan estos alumnos. A partir de la aplicación del principio de interdisciplinariedad más que como integración entre asignaturas, como aspecto esencial para desarrollar en los estudiantes una formación laboral que les permita prepararse plenamente para la vida social. (Anexos 13 y 14)

Dentro de los componentes de la actividad laboral que serán tomados como requerimientos metodológicos para lograr los objetivos propuestos se consolidan, como se expresa con anterioridad, la formación pre-profesional y profesional, teniendo en cuenta:

- El planteamiento del objetivo de la tarea laboral.
- La planificación de la tarea laboral.
- El resultado de la tarea laboral.

Para proyectar en las tareas la relación entre las diferentes asignaturas y oficios ubicando en el centro del proceso a la formación laboral se debe:

1. Realizar un estudio profundo de las asignaturas del currículo de estudio, programas, objetivos, contenidos, métodos, medios de enseñanza y sistema de evaluación.
2. Determinar los contenidos invariantes de cada asignatura.
3. Buscar la información necesaria sobre los contenidos a integrar, en la biblioteca escolar, la comunidad, en el intercambio con docentes de experiencia, en soporte digital y en los medios masivos de comunicación.
4. Elaborar un banco de tareas por unidades temáticas que reflejen la integración de los contenidos invariantes de las diferentes asignaturas en función de la actividad laboral.
5. Seleccionar los métodos y medios a utilizar en cada tarea.
6. Seleccionar las tareas a ejecutar en cada clase.

El trabajo a desarrollar en este núcleo básico transcurre a partir del funcionamiento del Colectivo de Ciclo como órgano donde se analiza y da solución desde lo metodológico a las dificultades que se presenten en el

proceso educativo, entre otras formas de organización del trabajo metodológico, se utilizan con este fin las clases metodológicas, demostrativas y abiertas.

Estas constituyen un sistema que comienza con la clase metodológica que permite presentar, explicar y valorar el tratamiento metodológico de una unidad del programa, en su totalidad o parcialmente, con vistas a preparar los objetivos, métodos, procedimientos, medios de enseñanza y evaluación del aprendizaje que se utilizará en el desarrollo de los contenidos seleccionados (conocimientos, habilidades, valores y normas de relación con el mundo) para vincular las diferentes asignaturas del currículo de estudio con la Educación Laboral o el conjunto de oficios que se imparten en la escuela y centros de producción y servicios de la comunidad y con los principales problemas de la vida social.

La tarea esencial consiste en analizar y aplicar con los docentes en colectivo, las formas más adecuadas a emplear para lograr calidad en el proceso educativo teniendo como eje temático articulador el proceso de formación laboral. En su esencia debe poner de manifiesto los aspectos que tributen al proceso de formación laboral, propiciando la planificación de actividades laborales y docentes que permitan la preparación de los alumnos para la empleabilidad, para su futuro desempeño en una profesión u oficio, convirtiéndose en guía para el accionar de los docentes.

La clase demostrativa por su parte debe estar orientada a generalizar las experiencias más significativas, y comprobar el cumplimiento del objetivo propuesto, atendido con anterioridad en las reuniones y clases metodológicas y

da paso al desarrollo de las clases abiertas para debatir y analizar la puesta en práctica por parte de los docentes de lo aprendido con anterioridad.

El Colectivo de Ciclo debe lograr que a partir del sistema de actividades diseñado se profundice en las particularidades del currículo de estudio y las fuentes de empleo de la comunidad, para el óptimo aprovechamiento de todas las potencialidades que brinda el proceso de formación laboral y que a él tributen todas las actividades docentes que se desarrollan en la educación especial.

Es oportuno señalar que, como resultado de la concepción teórico-metodológica, los tres núcleos básicos tienen como objetivo favorecer el desarrollo del proceso de formación laboral a partir del conocimiento de sus particularidades en la educación especial utilizando como vía la preparación de los docentes para que puedan dirigir este proceso de manera armónica, coherente y sistemática; por lo que las acciones pedagógicas concebidas: reuniones y talleres metodológicos, conferencia, concurso de clases y evento científico; estarán encaminadas en esa dirección. Desde lo metodológico se propone:

Las **reuniones metodológicas** como actividades en las que a partir de uno de los problemas del trabajo metodológico se enfrente el proceso de formación laboral, se valoren sus causas y posibles soluciones, fundamentando desde el punto de vista de la teoría y la práctica pedagógicas y las alternativas de solución al problema analizado.

De forma tal que con carácter orientador acerca del trabajo a realizar permita reorganizar el proceso de formación laboral en la educación especial, utilizando una de las vías con que cuenta el sistema de trabajo de la escuela; la

preparación de los docentes, por lo que deben ser conducidas por el director o jefe de ciclo garantizando que se produzca una comunicación directa y se promueva el debate para encontrar soluciones colectivas y consensuar el problema existente.

Los **talleres metodológicos** para integrar los conocimientos teóricos y prácticos del proceso de formación laboral en la educación especial, tomando como punto de partida las vivencias que se van teniendo en la práctica educativa.

Para la concepción de los talleres se recomienda la planificación de: tema, objetivo, método, medios, sistema de conocimientos, formas de organización y evaluación y deben lograr en su estructura y contenido el cumplimiento de requerimientos de orden metodológico, asumiendo para ello lo expresado por

D. Calzado en su tesis doctoral:

- Poseer un sistema de objetivos claros, consistente y representativo de la realidad.
- Estar vinculados a los contenidos y los objetivos de la educación especial, así como las condiciones reales en que se están trabajando.
- Integrar de manera dinámica y dialéctica los problemas que se discuten con respecto al proceso de formación laboral.
- Tener en cuenta el contexto histórico-social.
- Contener suficiente material para llevar el proceso reflexivo hacia:
 - la situación real y la deseada en el proceso de formación laboral.
 - las estrategias pedagógicas o didácticas que pueden utilizarse.

- Tener en cuenta los fundamentos teóricos de la Pedagogía, la Didáctica y las diferentes materias afines con el problema sobre el que se reflexiona.
- Propiciar la autorreflexión del proceso de formación laboral y sus resultados.
- Acompañarse por registros de anotaciones de lo que sucede (lo malo y lo bueno, lo improductivo, lo productivo).
- Caracterizar y resumir el producto del proceso de trabajo del grupo.
- Utilizar el tiempo necesario para concluir las tareas de cada taller.

Por su parte, las acciones pedagógicas: conferencia, concursos de clases y eventos científicos, estarán dirigidos a transmitir a los docentes información sobre la actualidad y desarrollo del proceso de formación laboral, potenciar en ellos el interés por la investigación científica y elevar sus niveles de motivación para desarrollar clases con calidad, promoviendo la necesidad de autopreparación, la búsqueda constante de información y lograr de esta forma que las vías de solución a los problemas existentes sean fruto del propio colectivo docente.

Estas acciones pedagógicas serán desarrolladas con una coordinación previa con la Universidad de Ciencias Pedagógicas y el Departamento de Educación Especial de la Dirección Provincial de Educación, para la selección de ponentes en los cursos preevento y para organizar los jurados tanto en los concursos de clases como en el evento científico.

3.3- Resultados de la consulta a expertos para constatar los resultados de la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales y la preparación de los docentes para su dirección

Para la selección de los expertos se tomaron como criterios: su experiencia profesional en la actividad con alumnos con necesidades educativas especiales, la efectividad en la labor profesional que desempeñan con estos alumnos, los resultados de la evaluación profesoral, determinándose un alto coeficiente de competencia en cada uno de ellos.

Para la aplicación del método se realizaron sesiones de trabajo donde participaron 30 expertos entre docentes y directivos de los diferentes niveles, con una vasta experiencia de trabajo en la educación especial, donde se pudieron recoger los criterios y opiniones de estos sobre la concepción teórico-metodológica propuesta.

En la determinación del nivel de competencia de los expertos se empleó un cuestionario, una primera parte destinada a la obtención de datos generales, en la segunda parte se les pide que realicen una autovaloración con respecto al nivel de conocimientos que poseen sobre el tema, en una escala del 1 al 10, lo cual se identifica con el índice de conocimiento Kc.

La tercera parte de ese cuestionario se aplicó para determinar el índice de argumentación Ka, el que se distribuyó en seis aspectos, en los que cada experto se debía clasificar entre los valores de: alto, medio y bajo. Con los resultados de los índices Kc y Ka se pudo determinar el índice de competencia K de cada experto seleccionado, obteniendo que de los 30 expertos 5 se encontraban en un índice medio y 25 en el índice alto (Anexos 15 y 16).

Las sugerencias de los expertos consultados estuvieron relacionadas con la necesidad de la organización del proceso de formación laboral en la educación especial, valorando la importancia y necesidad de fortalecerlo en todas las especialidades del mencionado subsistema donde se favorezca la preparación de los docentes.

Los expertos consultados coincidieron en referir la necesidad de reorganizar el sistema de trabajo metodológico de la escuela especial para dirigir sus actividades fundamentales al proceso de formación laboral.

De acuerdo con el procesamiento indicado para la aplicación del método Delphi a partir de los puntos de corte se establecieron las categorías muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado y no adecuado.

Se aplicaron dos rondas con un cuestionario de 14 afirmaciones (Anexo 17). Como resultado de la primera ronda en las afirmaciones 4, 5 y 9, relacionadas con el diagnóstico de los alumnos, la familia y la etapa profesional, los expertos las consideraron poco adecuado y no adecuado, por lo que se aplicó una segunda ronda con modificaciones en los indicadores propuestos, ajustándolos a las exigencias del proceso objeto de estudio y como resultado se obtuvo que todos los puntos quedaron por debajo del primer punto de corte, por tanto todos son muy adecuados. (Anexo 18)

Existe coincidencia en la importancia de la concepción teórico-metodológica y su posible puesta en práctica, considerándola oportuna y pertinente, lo que se evidencia en lo expresado con anterioridad, con fundamentos teóricos y metodológicos sólidos y apropiados.

El resultado expresado con anterioridad es un indicador de que existe una elevada coincidencia en los juicios emitidos por los expertos al valorar de

positivos los aspectos fundamentales de la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de alumnos con necesidades educativas especiales y la preparación de los docentes para su dirección como principal resultado de la investigación, siendo además, un índice evaluativo del proceso investigativo en su totalidad.

3.4- Resultados de la implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas

Para el cumplimiento del objetivo de la presente investigación, en lo que respecta a la constatación de sus resultados, se concibió como estrategia la **implementación** y **seguimiento** de las acciones pedagógicas derivadas de la concepción teórico-metodológica propuesta, la que permitió precisar los posibles cambios que como resultado de ella se produjeron en la organización, estructuración y enfoque del proceso de formación laboral, asumiendo como vía principal, para el cumplimiento de su misión, la preparación de los docentes.

La implementación y el seguimiento de la concepción teórico-metodológica propuesta se realizaron desde la aplicación de las acciones pedagógicas que se desarrollaron para potenciar los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo estructural.

Estas acciones son: reuniones y talleres metodológicos, conferencias, concurso de clases y evento científico.

La estrategia de seguimiento que se diseña en la concepción teórico-metodológica propuesta, se materializa en los resultados y productos que se obtuvieron en las acciones pedagógicas que se implementaron en cada etapa del desarrollo de la propuesta, lo que constituye una alternativa de orden

metodológico que posibilita la recogida de información suficiente y necesaria que se alcanzan en el marco de la investigación educativa, para la formación de juicios de valor sobre los resultados de la implementación de una propuesta determinada, en este caso, de la concepción teórico-metodológica, empleando para ello, el conjunto de métodos y técnicas reconocidas para este tipo de investigación y tomando como referente para la identificación de los posibles cambios o transformaciones ocurridos en la práctica los resultados del diagnóstico y la caracterización del estado actual del objeto de investigación, tanto, de orden cualitativo, como cuantitativo.

Se organizaron dos etapas para el desarrollo de las acciones pedagógicas; la primera, en los años 2005-2006 correspondientes a los núcleos básicos diagnóstico y organizativo y la segunda, en los años 2006-2007, al núcleo básico estructural.

A la implementación de las acciones pedagógicas en ambas etapas le antecede la instrumentación de un grupo de acciones organizativas de carácter general a ejecutar por parte de los directivos de cada centro docente, con el fin de crear las condiciones necesarias para el logro de los objetivos propuestos en la concepción teórico-metodológica. (Anexo 19)

Acciones pedagógicas de la primera etapa

En la primera etapa se implementaron las acciones relacionadas con los núcleos básicos: diagnóstico y organizativo. Estas se materializaron teniendo en cuenta los diagnósticos realizados para valorar las principales fortalezas y debilidades tanto del proceso de formación laboral, como de la preparación de los docentes para su dirección en la educación especial, pues se requiere de

un grupo de conocimientos esenciales para que los docentes asuman los retos actuales que este impone.

La materialización de estas exigencias desde los primeros momentos de la implementación de la concepción teórico-metodológica, es posible a través del diseño de un conjunto de reuniones metodológicas, talleres y conferencias con objetivos y temas (Anexo 20) que tienen como fin la preparación y la búsqueda, desde las primeras sesiones de trabajo, de la unidad de criterios para el cambio requerido, para enfrentar el proceso de formación laboral como eje temático articulador en el sistema de trabajo de la educación especial.

Se desarrollaron dos reuniones metodológicas en la primera etapa, en los meses de octubre y febrero del curso 2005-2006 con la participación de 13 metodólogos de educación especial, cinco provinciales y ocho municipales, 14 especialistas de los CDO, seis provinciales y ocho municipales, seis directores, ocho jefes de ciclos y 25 docentes de cada una de las escuelas especiales seleccionadas en la muestra.

Por su parte los nueve talleres metodológicos realizados en la primera etapa, tuvieron una frecuencia quincenal de tres horas de duración y se desarrollaron durante los meses de octubre y marzo del curso 2005-2006 con la participación de nueve metodólogos de educación especial, cinco provinciales y cuatro municipales, 14 especialistas de los CDO, seis provinciales y ocho municipales, seis directores, ocho jefes de ciclo, 30 docentes de las escuelas especiales y dos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las conferencias impartidas, fueron desarrolladas por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, metodólogos de la educación especial y especialistas del CDO, estuvieron dirigidas a los tres núcleos

básicos que asume la concepción teórico-metodológica propuesta, diagnóstico, organizativo y estructural, con la participación de metodólogos de educación especial, especialistas de los CDO, a nivel provincial y municipal, directores, jefes de ciclos y docentes de escuelas especiales.

En el desarrollo de las tres acciones pedagógicas concebidas para favorecer la propuesta diseñada, con la participación de directores, jefes de ciclo y docentes de las especialidades: TC, CBV, SH, RDP y RM, se evidenció el desconocimiento de los temas tratados acerca del proceso de formación laboral y la forma de abordarlo en la educación especial.

Una vez más se pudo constatar la necesidad de preparación de los docentes y la pertinencia de la concepción del propio proceso de formación laboral a partir de la definición de un sistema de ideas, conceptos y representaciones que permitan su organización y orientación en la educación especial para la proyección del trabajo metodológico desde las necesidades de los docentes, como guía para la acción a desarrollar en función de la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Se evidencia la conciencia e importancia de asumir el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales como un elemento esencial dentro del sistema de trabajo de la educación especial, para su armónica introducción en la práctica educativa y el aprovechamiento de todos los recursos que brinda tanto la escuela como la comunidad, con el necesario apoyo de la familia para lograr el fin de la educación integral de los alumnos y su futura inserción sociolaboral.

En la concepción teórico-metodológica propuesta es significativo señalar los resultados-productos, que constituyeron fortalezas para dar seguimiento, desde

las acciones pedagógicas al proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para dirigirlo. Entre ellos se destacan:

- El rediseño de los contenidos del sistema de preparación metodológica en la escuela especial para alumnos deficientes auditivos “Pelayo Paneque”, dirigido a la incorporación de temas que responden a la concepción del diagnóstico de alumnos, familia y comunidad para dar respuesta a las exigencias del proceso de formación laboral.
- La elaboración de documentos que forman parte del sistema de trabajo de la escuela especial para alumnos con RM y RDP “Jorge Aleaga”, desde la concepción expresada en la investigación:
 - a) La caracterización de la escuela enfatizando en las potencialidades de los espacios no áulicos y las áreas de la comunidad donde ella está enmarcada para su aprovechamiento con vistas a trabajar las exigencias de la preparación de los alumnos más que para un empleo, para la empleabilidad.
 - b) El diagnóstico integral incorporando necesidades y potencialidades de los alumnos, la familia y la comunidad.
 - c) La estrategia de tránsito de los alumnos por las etapas del proceso de formación laboral, con la flexibilidad que demanda la atención a la diversidad de alumnos con que cuenta la escuela.
- Establecimiento del convenio de intercambio y colaboración permanente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la Dirección Provincial de Educación que tribute a lo planteado en la concepción teórico-metodológica propuesta.

- Guía de los indicadores a tener en cuenta para el diagnóstico de los alumnos con necesidades educativas especiales en función del proceso de formación laboral.
- La socialización de resultados de la investigación educativa en tesis de maestrías y artículos científicos que traten aspectos expresados en la concepción teórico-metodológica propuesta:
 - a) El papel de la actividad en la formación e inserción laboral de alumnos con necesidades educativas especiales.
 - b) Acciones del proceso de diagnóstico para garantizar la orientación a la familia para la inserción sociolaboral de sus hijos con retraso mental.
 - c) Concepción del trabajo metodológico para favorecer el desarrollo del proceso de formación laboral en la educación de alumnos con retraso mental.
- Evento de habilidades en la escuela para alumnos con TC “Alberto Arcos Luque”, con la participación de los miembros del Consejo de Atención a Menores, la familia y la comunidad, con el desarrollo de actividades prácticas por los alumnos en las diferentes etapas del proceso de formación laboral.

Acciones pedagógicas de la segunda etapa

Las acciones pedagógicas concebidas en la segunda etapa se relacionan con el núcleo básico: estructural, las que fueron implementadas en los años 2006-2007 y estuvieron orientadas a fortalecer el proceso de formación laboral a partir del currículo de estudio orientado para la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales y a la preparación de los docentes para

dirigirlo. Estas se consolidan desde el sistema de trabajo metodológico de la educación especial para el desarrollo de reuniones, talleres metodológicos y concursos de clases (Anexo 20), las que se concretaron teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico realizado para valorar las principales fortalezas y debilidades en la preparación de los docentes para asumir este trabajo.

Se desarrollaron dos reuniones metodológicas, en los meses de septiembre y enero, con la participación de 12 metodólogos de educación especial, cinco provinciales y siete municipales, seis especialistas de los CDO, dos provinciales y cuatro municipales, seis directores, ocho jefes de ciclos y 25 docentes de escuelas especiales. De lo que se derivó un grupo de actividades dentro del sistema de trabajo metodológico que se desarrollaron desde el Colectivo de Ciclo.

Las actividades están integradas por clases metodológicas, demostrativas y abiertas, con la intención de dirigir al proceso de formación laboral los contenidos de las diferentes asignaturas del currículo de estudio y lograr que los docentes potencien en sus alumnos el desarrollo de habilidades para la empleabilidad.

Fueron desarrollados en esta etapa un total de cinco talleres metodológicos con la participación de 12 metodólogos de educación especial, cinco provinciales y siete municipales, seis especialistas de los CDO, dos provinciales y cuatro municipales, seis directores, ocho jefes de ciclos y 25 docentes de escuelas especiales.

En las acciones pedagógicas se contó con la participación de directores, jefes de ciclo y docentes de las diferentes especialidades, con la particularidad de

que los directores y jefes de ciclos no solo fueron participantes, sino ejecutores del sistema de clases desarrollado.

Entre las acciones pedagógicas se desarrollaron 2 concursos de clases, con la organización de un jurado integrado por metodólogos, profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Pepito Tey”, especialistas de los CDO, directivos y docentes de experiencia.

Los concursos se ejecutaron en 4 de las escuelas especiales seleccionadas como muestra, presentándose un total de 16 clases. Las clases que concursaron respondieron a las asignaturas Educación Laboral, Matemática, Lengua Española y de oficios. Se propició un debate que permitió seleccionar las más destacadas; la calidad de los medios de enseñanza utilizados, la variedad y calidad de las tareas que los docentes fueron capaces de planificar y ejecutar para el cumplimiento de los objetivos propuestos, entre otros, fueron aspectos a tener en cuenta.

En el 100 % de las clases se constató que el hilo conductor fue la preparación de los alumnos más que para el empleo, para la empleabilidad, se logró la selección de una clase modelo en cada una de las escuelas, además de elevar los niveles de motivación en los docentes para enfrentar el reto de la calidad de la clase para el desarrollo del proceso de formación laboral.

Las reflexiones realizadas durante el desarrollo de las acciones pedagógicas antes expuestas permitieron evidenciar las dificultades existentes para enfrentar el trabajo con el currículo de estudio, fundamentalmente en la determinación de contenidos invariantes y la elaboración de un sistema de actividades que permita dar respuesta a las necesidades de preparación de los

alumnos, más que para desempeñarse en un oficio, para enfrentar las exigencias de la empleabilidad.

Se pudo apreciar en los directores y jefes de ciclo mayor conciencia de la importancia de su preparación para organizar y ejecutar la preparación de los docentes para que estos a su vez dirijan el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales, en armonía con los agentes que en el proceso intervienen y aprovechando todos los espacios y recursos que ofrece el sistema de trabajo de la escuela.

La acción pedagógica que se desarrolla como cierre para esta etapa y por consiguiente, para la implementación de la concepción teórico-metodológica propuesta, es el evento científico dirigido a, “La preparación sociolaboral de las personas con necesidades educativas especiales. Retos y perspectivas”, en el que participaron metodólogos y docentes de diferentes provincias del país.

De esta acción pedagógica se derivaron reflexiones de gran interés para el presente proceso investigativo y planteamientos de los participantes que giraron en torno a:

- La necesidad de capacitación a los docentes para enfrentar el proceso de formación laboral y la integración de las asignaturas del currículo de estudio para garantizar su salida docente.
- La necesidad de fortalecer la integración y vínculos de trabajo con organismos como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública y las organizaciones políticas y de masas.
- La escasez de literatura especializada e investigaciones científicas en relación al tema.

- La situación desfavorable de los talleres docentes en cuanto a equipamiento y materia prima.
- La poca efectividad del egreso en el caso de los alumnos que se preparan en oficios.
- Poco dominio de las legislaciones vigentes en torno a las personas con discapacidad.

Lo anterior condujo a corroborar, desde una visión más amplia, las insuficiencias que presentan el proceso de formación laboral y la necesidad de preparación de los docentes para dirigirlo.

Es significativo señalar algunos resultados-productos, que de esta etapa se obtuvieron y constituyeron fortalezas y permitieron dar seguimiento al proceso de formación laboral utilizando como vía la preparación de los docentes para dirigirlo. Entre los que se destacan:

- El rediseño de los contenidos y objetivos del sistema de clases metodológicas, demostrativas y abiertas en las escuelas especiales “Pelayo Paneque”, “Alberto Arcos Luques”, José Martí y Jorge Aleaga”.
- Una base de datos digitalizados que contiene información de los oficios que se imparten en la escuela y centros de producción y servicios de la comunidad en las escuelas de la muestra seleccionada.
- La socialización de resultados de la investigación educativa en tesis de maestrías y artículos científicos que abordan aspectos expresados en la concepción teórico-metodológica propuesta:
 - a) Acciones de preparación a la comisión de apoyo al diagnóstico para la adecuada realización de estudios de caso.

- b) Actividades para fortalecer el desarrollo de habilidades manuales en los escolares de cuarto grado con Retraso Mental de grado leve.
- c) Actividades para desarrollar las técnicas básicas agrícolas en los adolescentes con Retraso Mental.
- Un folleto de orientación a directivos y docentes de las escuelas especiales para la dirección del proceso de formación laboral de alumnos con necesidades educativas especiales.

Durante el proceso de seguimiento se pudieron constatar de manera colateral, algunas manifestaciones que revelan resultados en los alumnos como son:

Una mayor motivación para la realización de las tareas docentes vinculadas a actividades prácticas y productivas que realizan en talleres docentes y centros de producción y servicios de la comunidad, en las que son capaces de manifestar modos de actuación de respeto y responsabilidad.

Una valoración favorable en relación con el seguimiento que tanto la familia como la comunidad dan a los elementos que en la escuela se trabajan en función de prepararlos para su futuro laboral.

Al analizar el comportamiento de la formación vocacional, evidencian mayores niveles de respuestas a las necesidades reales de los alumnos y las posibilidades que brinda la comunidad en que residen. Existe un incremento de alumnos que culminan estudios en las diferentes especialidades de la educación especial y cuentan con una respuesta de preparación o continuidad de estudios en diferentes oficios. (Anexo 21)

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. Los referentes teóricos y metodológicos de la investigación realizada que sustentan su objeto de estudio, devienen de la aplicación creadora del materialismo dialéctico y los fundamentos de la Pedagogía Cubana que, sobre la base del enfoque histórico-cultural, resultan imprescindibles para las reflexiones actuales en torno al proceso de la formación laboral para lograr, desde una concepción humanista, la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.
2. La elevación de la calidad del desempeño de los profesionales de la educación especial ha estado en el centro de atención del Ministerio de Educación, lo que se ha concretado desde la preparación de los docentes, con mayor énfasis en el desarrollo del trabajo metodológico en las escuelas, lo que ha tenido en el devenir histórico de esta educación diferentes maneras para enfrentarlo.
3. El estudio realizado permitió revelar que, no obstante las acciones realizadas por las diferentes instancias educacionales comprometidas con la educación especial, persisten dificultades en lo que respecta a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales para su formación laboral. Se pudo constatar que el proceso de formación laboral no cuenta con una organización sistemática que favorezca su tránsito de manera armónica, coherente y flexible por el sistema de trabajo de la escuela especial, en la que prevalece la falta de integración de las actividades metodológicas, lo que incide en la pobre preparación de los docentes de la educación especial en general y de manera particular, los del municipio Las Tunas de la provincia Las Tunas.

4. La concepción teórico-metodológica que se aporta se caracteriza por sistematizar ideas y representaciones acerca del proceso de formación laboral, asumiéndolo como eje temático articulador en el sistema de trabajo de la educación especial, desde su concreción en tres núcleos básicos: el diagnóstico, el organizativo y el estructural, los que se potencian a partir de la ejecución de las acciones pedagógicas diseñadas para enfrentar los cambios y transformaciones necesarios en la dirección de este proceso, utilizando para ello, como vía seleccionada, la preparación de los docentes para su exitosa realización.
5. La concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales desde la preparación de los docentes, constituye, desde el criterio de los expertos consultados, una respuesta de indiscutible valor para la solución del problema planteado en la presente investigación, lo que se ve corroborado por los resultados productos alcanzados en las dos etapas de su implementación, los que permiten precisar los posibles cambios que como resultado de ella se produjeron en la organización, estructuración y enfoque del proceso de formación laboral, asumiendo como vía principal, para la concreción del eje temático articulador declarado, la preparación de los docentes.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

1. Potenciar la concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales como componente esencial del sistema de trabajo del gestor de la preparación laboral en el subsistema de educación especial.
2. Sensibilizar a todos los agentes y agencias que intervienen en el proceso de formación laboral para la puesta en práctica de manera consciente de la concepción teórico-metodológica que en el presente estudio se aporta.
3. Profundizar en el estudio de aspectos tratados en la presente investigación tales como: los modelos de escuela para asumir el trabajo de la educación especial en Cuba y la importancia y particularidades del proceso de formación laboral en las diferentes especialidades.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- Abreu Regueira, R. (2002). Curso pre evento Pedagogía Profesional. Ciudad Habana: IV Simposio Iberoamericano de Pedagogía Profesional.
- Abreu Regueiro, R. (1995). Didáctica de las ramas técnicas. Hacia una pedagogía técnica y profesional. Experiencias en la formación de fuerza de trabajo calificada. Ciudad Habana: IPLAC
- Abreu Regueiro, R. (1997) Una propuesta abierta a la reflexión y al debate. Material para curso de Maestría en Pedagogía Profesional. Impresión ligera. Ciudad Habana: ISPETP.
- Academia de Ciencias. (1975) Metodología del conocimiento científico. La Habana, Cuba: Ed. Ciencias Sociales.
- Álvarez De Zayas, R. (1997). Hacia un Curriculum Integral y Contextualizado. Universidad Nacional Autónoma de Honduras: Editora Universitaria.
- Álvarez De Zayas, C. (1996) Hacia una escuela de excelencia. La Habana: Ed Academia.
- Álvarez De Zayas, R. (1995). La formación del profesor contemporáneo. Currículum y Sociedad. La Habana: AELC UNESCO- UNICEF.
- Álvarez De Zayas, R. (1998). Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
- Álvarez Pérez, M. (1999) Sí a la interdisciplinariedad. Revista *Educación*, No. 97.
- Andrade, E. (2001) Ambientes de aprendizaje para la educación en la tecnología. Bogotá. <http://www.geocities.com/Athes/8478/Edgar.htm>
- Ángeles G. O. (2004) La educación basada en problemas y la empleabilidad para el siglo XXI. Universidad Pedagógica Nacional. Orizaba. Madrid.
- Aragón Castro, A. (2000) La formación y superación para el personal docente de la Educación Técnica y Profesional de la república de Cuba. Conferencia especial presentada en el 1. Encuentro de gestores de la Educación Tecnológica de Europa y América Latina, Ciudad Habana.
- Arias, J. (1994) José Saramago, Tomado de Germán Rodríguez. Ciencia, Tecnología y Sociedad. Revista *Organización de Estados Iberoamericanos*.
- Armas N, y Coautores. (2005) Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico. Villa Clara, Cuba: Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas, ISP Félix Varela.

- Baró, W. (1997) Un modelo para valorar el pensar técnico en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación avanzada. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. (C.D. MINED), Ciudad Habana.
- Baró, W. (1997) Enseñanza problemática aplicada a la técnica. Ed. Academia. La Habana.
- Baró, W. (1999) La Educación tecnológica de la enseñanza general. Bases epistemológicas para un currículo, primera versión, ISPEJV, abril.
- Baró, W. Y coautores. (2002) La educación laboral en Cuba. Fundamentos y alternativas metodológicas. Ed. Pueblo y Educación.
- Baró, W. (2003) Tomado de Testa, A. y Pérez L. Educación, formación laboral y creatividad. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Baxter, E (1989). La formación de valores y la tarea pedagógica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Bell Rodríguez, R Y Musibay Martínez, I. (2001) Pedagogía y diversidad. Ciudad de La Habana: Ed. Abril.
- Bell Rodríguez, R Y López Machín, R. (2002) Convocados por la diversidad. La Habana: Ed. Pueblo y Educación,
- Bell Rodríguez, R Y Coautores. (1996) Sublime profesión de amor. La Habana.: Ed. Pueblo y Educación.
- Betancourt Torres, J. (1992) Selección de temas de Psicología Especial. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Betancourt Torres, J. (2002) La configuración psicológica de los menores con Trastornos Emocionales y de la Conducta (TEC). Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana.
- Borges Rodríguez, S. (2010) Hacia la vida independiente. Artículos de Cuba y Finlandia sobre la educación especial. Ed. La Asociación de amistad Finlandia-Cuba. Helsinki.
- Borges Rodríguez, S. y Orosco, M. (2011) Dos vías estratégicas de la actividad científica educacional para impulsar los procesos de cambio y elevar la calidad de la educación especial. Evento Pedagogía. La Habana. Cuba.
- Buenavilla R. (1996) Labor docente de José Martí: En Martí y la Educación. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.

- Buenavilla R. (2002) Pensamiento pedagógico de destacados educadores latinoamericanos. La Habana, Cuba: Material impreso. Maestría en Educación. Instituto Superior Enrique José Varona.
- Calvo Saldíaz, M. (2005) Proyecto de mejoramiento educativo de la preparación laboral de los escolares con necesidades educativas especiales del tipo intelectual permanente leve que asisten al primer ciclo de la escuela especial. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. Santa Clara.
- Cardona, G. (2007) Concepción Pedagógica para el Proceso de Formación Laboral de los estudiantes de la carrera Tecnología en Comercio Internacional: una estrategia para ESUMER (Medellín, Colombia). Tesis en opción al grado científico de Doctor en ciencias Pedagógicas.
- Caballero Delgado, E. (2002) Diagnóstico y diversidad. Selección de lecturas. Compilación. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Castro, F. (1991). Ideología, Consciencia y Trabajo Político 1959-1986. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Castro, F. (1991) Ciencia, Tecnología y Sociedad 1988-1991. La Habana: Editora Política.
- Castro, F. (1975) Tesis sobre política educacional, 1er congreso del PCC.
- Castro, L. J. (Mayo de 1999) Planificación y desarrollo de la formación profesional en el sector industrial manufacturero con enfoque de competencias laborales. Primer Encuentro Andino sobre formación con base en competencias laborales. Santa Fe de Bogotá, Colombia.
- Castro López, H. (1984) Clínica del retraso mental. Ciudad de la Habana. Ed. Pueblo y Educación.
- Cardona Montoya, G. (2007). Concepción Pedagógica del Proceso de Formación Laboral para los estudiantes de Tecnología en Comercio Internacional de ESUMER. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas, Colombia.
- Chacón, N (1990). El componente Humanista en la formación de los maestros cubanos. Material impreso.
- Chávez Rodríguez, J. (1990) Acercamiento necesario al pensamiento pedagógico de José Martí. MINED.
- Chávez Rodríguez, J. (1992) Ideario pedagógico de José de la Luz y Caballero. En: Aproximación a la teoría pedagógica cubana. La Habana, Cuba: Edición Digital, Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.

- Chávez Rodríguez, J. (1996) Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba. Ed. Pueblo y Educación. La Habana.
- Chávez Rodríguez, J. (1997) Filosofía de la Educación. (ICCP). Proceso editorial.
- Chávez Rodríguez, J. (1999) Las tendencias educativas en América Latina. Estudio Comparado. ICCP: La Habana. Cuba.
- Chávez Rodríguez, J. (1999) Actualidad de las tendencias educativas. La Habana, Cuba: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Chávez Rodríguez, J, Bustamante, C. H. Y Pérez, Lemus. (2000) Introducción a la Pedagogía. Ed. Bogotá Plaza editores.
- Chávez Rodríguez, J. (2000) La Formación de valores. Ideal Histórico de las teorías educativas. En: revista Educación No. 100, mayo-junio. Ed. Pueblo y Educación. La Habana.
- Cela, J. Y Palou, J. (1997). Del yo al nosotros: Disciplina y organización social en el aula. Revista *Innovación Educativa*. No 66.
- Cerezal, J. (2000) El componente laboral en el modelo de la escuela Secundaria Básica.
- Cerezal, J. (2001) La formación laboral en los umbrales del siglo XXI. Tesis en opción al grado de doctor en ciencias. La Habana: ICCP.
- Cervo, A.L. y Bervian, Pa. (1980). Metodología científica. Bogotá, Colombia.
- Colectivo de Autores. (1985). Filosofía y Ciencia. La Habana: Ed. Ciencias Sociales.
- Colectivo de Autores. (2000) Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. (ICCP) (Metodología de la Investigación. Material impreso.
- Colectivo de Autores. (2001) Metodología de la Investigación Educacional. Tomos I y II. La Habana, Cuba: Ed. Pueblo y Educación.
- Colectivo de Autores. (2003) Por la Vida: Estudio psicosocial de las personal con discapacidades y estudio psicopedagógico, social y clínico-genético de las personas con retraso mental en Cuba. Ed. Abril. La Habana.
- Colectivo de Autores. (2003) Psicología Especial Tomo I Ed. Félix Varela. La Habana.
- Colectivo de Autores. (2003) Diagnóstico y diversidad. Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 2003.
- Colectivo de Autores. (2003) Psicología Especial. La Habana: Ed. Félix Varela.

- Cuba. Constitución de la República de Cuba. (1976) Gaceta Oficial, 24 de febrero.
- Cuba. Comité Estatal del Trabajo y Seguridad Social. (1993) La Atención al Discapacitado en Cuba. Fin de la década del programa de acción mundial para las personas con discapacidad.
- Cuba. Ministerio De Educación Superior. (1993) Pedagogía para la vida. Ciudad Habana. Material impreso.
- Cuba. Ministerio De Educación. (1994). Métodos de la investigación pedagógica. Conferencias para los Institutos Pedagógicos de la URSS. La Habana.
- Cuba. Ministerio De Educación. (1995) Planes de estudio de la enseñanza Técnica y profesional. Ciudad Habana.
- Cuba. Ministerio De Educación. (2010) Reglamento de Trabajo Metodológico. Resolución Ministerial 150.
- Cuba. Ministerio De Educación. (1999) Reglamento de Trabajo Metodológico. Resolución Ministerial 85.
- Cuba. Ministerio De Educación. (1981) Reglamento de trabajo metodológico de los niveles nacional, provincial, municipal y de escuela, segunda versión. Ciudad Habana.
- Cuba. Ministerio De Educación. (1971) Enseñanza General: Maestros. La Habana, Cuba: Ed. Pueblo y Educación.
- Cuba. Ministerio De Educación. (1972) Documento de Base para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Enseñanza. La Habana.
- Cuba. Ministerio De Educación. (1975) Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. La Habana, Cuba. Revista *Bohemia* No. 5.
- Cuba. Ministerio De Educación. (1975) Hacia el perfeccionamiento de la escuela de Educación General. La Habana, Cuba. Revista *Educación* No 16.
- Cuba. Ministerio De Educación. (1979) Reglamento del trabajo metodológico de los niveles nacional, provincial, municipal y de escuela.
- Cuba. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (2007) Reseña de las Normas jurídicas cubanas Relacionadas con las personas con Discapacidad.
- Cuba. Ministerio de Salud Pública. (2000) Programa Nacional de la Discapacidad Intelectual.. La Habana.

- Cuba. Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. (1976) Tesis y Resoluciones. La Habana: Departamento de Orientación Revolucionaria.
- Díaz Domínguez, T. (1998). Modelo para el trabajo Metodológico del proceso Docente Educativo en los niveles de Carrera, Disciplina y Año Académico en la Educación Superior. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. La Habana.
- Diccionario Enciclopédico de Filosofía. (2004) Ed. Pueblo y Educación.
- Domínguez Álvarez, J. (2001) Propuesta de capacitación a la comunidad laboral que atiende a los egresados con retraso mental. Tesis en opción al grado académico de Master en Educación Especial. La Habana: CELAEE
- Echeverría, J. (2000) Educación y tecnologías telemáticas. Revista *Iberoamericana de Educación*. No. 24.
- Engels, F. (1978) El origen de la familia la propiedad privada y el estado. OE. Tomo III. Ed. Progreso, Moscú.
- Enciclopedia Autodidáctica instructiva Océano. (1999) – Computación. Barcelona: Ed. Océano.
- Enciclopedia de Psicopedagogía. Océano. (2006) Barcelona, España: Ed. Océano.
- Enciclopedia de la Psicopedagogía Pedagogía y Psicología. (2006) Océano/Centrum. Ed. Océano.
- Fabelo, J. R. (1989) Práctica y Conocimiento y valoración. La Habana: Ed. Ciencias Sociales.
- Fernández, S. Y Col. (1999) Analizando la calidad de Vida: calidad de Vida. Calidad de servicios. Ed. IMSERSO. Madrid España.
- Fernández Rodríguez, K. (2006) La dirección de la formación de la cultura laboral en los adolescentes de Secundaria Básica. Una concepción pedagógica. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. Santiago de Cuba.
- Fiallo Rodríguez, J. (2002) La interdisciplinariedad como principio básico para el desempeño profesional en las condiciones actuales de la escuela cubana. III Seminario Nacional para educadores. Material impreso. Ciudad Habana.
- García Galló G. J. (1978) Bosquejo histórico de la educación en Cuba. La Habana, Cuba: Ed. Libros para la Educación.
- García G. (2004) El trabajo metodológico en la escuela cubana. Una perspectiva actual. Material impreso.

Gastón y Coautores. (1996). Metodología de la Investigación Educativa. Ed. Pueblo y Educación. La Habana.

Gómez Buendía, H. (1998). Educación: La agenda del siglo XXI hacia un desarrollo humano. Colombia. Ed. Tercer Mundo Editores.

Gómez Palacio, M. (2002) La Educación Especial. Integración de los niños excepcionales en la familia, en la sociedad y en la escuela. Fondo de Cultura Económica, México.

González Martínez, M De La C. (2009). Programa de atención educativa para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. Ciudad de La Habana.

González Pacheco, O. (1997) Aprendizaje e instrucción. (Fotocopia). – La Habana: [s.n.].

Gran Diccionario Enciclopédico Grijalbo (1997). – Barcelona: Ed. Grijalbo.

Guerra Iglesias S. (2005) Una concepción didáctica dirigida a potenciar un proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollador de la historia de cuba en los escolares con retraso mental. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana.

Guerra Iglesias S. y Coautores. (2006) Hacia una concepción didáctica potenciadora del desarrollo de los escolares con necesidades educativas especiales. Ed. Pueblo y Educación. La Habana.

Guevara, E. (1957-1967) Obras.

Gunter, K. (1987). Relaciones intermaterias en la República Democrática Alemana. La Habana: [s.n.].

Hernández Fernández, A. M. (1994) Hacia una eficiencia educativa. Quito: [s.n.]

Hernández Fernández, A. M. (2000) Una educación técnica con eficiencia. Ciudad Habana: Ed. Pueblo y Educación.

Herrera Sánchez, F. (2002) Proyecto para elevar la integración e identificación de la Educación en América Latina. IV Simposio Iberoamericano de Pedagogía Profesional. La Habana.

<http://buscon.rae.es/drael>

<http://clave.librosvivos.net>

Jiménez P. y Bell R. (1999) Educación Especial e integración escolar y social en Cuba (1). Ed. Aljibe. España.

- Keeling Alvarez, M. (2010). Concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la actividad científico educacional de docentes e investigadores desde el centro de documentación e información pedagógica de la universidad de ciencias pedagógicas "Enrique José Varona. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. La Habana.
- Klimberd, L. (1972) Introducción a la Didáctica General. Ciudad de La Habana Ed. Pueblo y Educación.
- Leyva Mariño, R. A. (2005) Concepción del trabajo metodológico para favorecer el desarrollo de la formación laboral en la educación de alumnos con retraso mental. Tesis en opción al título académico de Master en Pedagogía Especial, Ciudad de La Habana.
- Leyva Mariño, R. A. (2010) La formación e inserción laboral una premisa social para el desarrollo de los alumnos con necesidades educativas especiales. Revista "Orbita", Universidad de Ciencias Pedagógica "Enrique José Varona" La Habana.
- Leyva Mariño, R. A. (2011) Una mirada actual a la empleabilidad en los alumnos con necesidades educativas especiales. Revista "Orbita", Universidad de Ciencias Pedagógica "Enrique José Varona" La Habana.
- López Machín, R. (1989) La integración social de niños anómalos. Revista *Pedagogía Cubana*. Año1, No. 2, julio – septiembre, La Habana.
- López Machín, R. (2001) Reconceptualización de la educación especial. Revista *Educación* No.102. Pueblo y Educación, La Habana.
- López Machín, R. (2002) Educación de alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Fundamentos y actualidad. Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- López Machín, R. (2003). Educación y diversidad. Reflexiones e implicaciones metodológicas. Revista *Educación*. No 109. Segunda época.
- López Machín, R. (2007) Diversidad e igualdad de oportunidades en la escuela. Selección de temas para los docentes. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana
- López Melero, M. (1985). La integración escolar: otra cultura. Sistema de acciones para las habilidades fundamentales de la actividad. La Habana Málaga: [s.n.].
- López, F. Informatización de la sociedad. Con inteligencia todo es posible. Ciudad Habana: En Granma. – 26 de dic del 2001.

- Llanio Martínez, G. y de la Rúa, M. (2001) Currículo e interdisciplinariedad. Evento Pedagogía. La Habana. Cuba.
- Martí Pérez, J. (1963) Obras Completas, tomo 8. Ed. Nacional de Cuba. La Habana.
- Martí Pérez, J. (1975) Obras Completas, tomo 13. Ed. Ciencias Sociales. La Habana.
- Martí Pérez, J. (1990) Ideario pedagógico. José Martí. Ed. Pueblo y Educación.
- Martínez Nóbregas, L. (2008) Concepción teórico-metodológica dirigida a la preparación de los docentes de la educación técnica y profesional para una mejor atención a la diversidad de alumnos con necesidades educativas especiales sensoriales y físico-motora. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana
- Marx, C. (1990) El Capital. Crítica de la economía política. Tomo primero. Ed. Progreso.
- Mayarí Castanedo, M. (2002) Proyecto para elevar la integración e identificación de la Educación en América Latina. Taller presentado en el IV Simposio Iberoamericano Pedagogía Profesional. La Habana: marzo.
- Mazola Collazo, N. (1991) Manual del Sistema Internacional de Unidades. Ciudad Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Ministerio De Educación. (1994) La preparación laboral de los alumnos de educación especial en las condiciones actuales. Variantes a aplicar. Planes de preparación para un oficio. Ciudad de La Habana.
- Ministerio De Educación. (1980) El trabajo metodológico en la escuela de Educación General Politécnica y Laboral. Ed. Pueblo y Educación. Cuba.
- Ministerio De Educación. (1980) Reglamento de la enseñanza práctica para los centros de la Educación Técnica y Profesional. Documentos normativos para el Sistema Nacional de Educación. La Habana: MINED.
- Ministerio De Educación. (2001) II Seminario nacional para educadores.
- Ministerio De Educación. (2001) III Seminario nacional para educadores.
- Ministerio Del Trabajo Y Seguridad Social. (1995) Programa de empleo para las personas con discapacidad. Ciudad de La Habana.
- Ministerio Del Trabajo Y Seguridad Social. (2004) Reglamento de las relaciones laborales de las personas con discapacidad. Resolución 22. Ciudad de La Habana.

- Moll, L. (1993). Vigotski y la educación. Connotaciones y aplicaciones de la psicología sociohistórica a la educación. Ed. Aique. Argentina.
- Molina G. S. (1994) Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. Ed. Marfil, S.A. España.
- Naranjo Valladares, M. (2004) Estrategia para la formación del amor y el trabajo en adolescentes portadores de retardo en el desarrollo psíquico. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. Santa Clara.
- Nocedo De León, I Y Coautores (2001) Metodología de la investigación educacional. Segunda parte. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Núñez Betancourt, A. Educadores por la salvación del mundo. La Habana: En Granma 4 de feb del 2003.
- Núñez, J. (1999) La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales. La Habana: Ed. Félix Varela.
- Organización de las Naciones Unidas: Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en Asamblea General en 1948.
- Ortega Rodríguez, L. (2009) Sistema de principios para la atención educativa de los escolares con trastornos de la conducta. Una propuesta para su perfeccionamiento. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas: Ciudad de la Habana
- Palza Medina, E. (1998) Participación de la comunidad en general en los procesos de integración sociolaboral. España: Ed. Montevideo.
- Patiño Rodríguez, Ma. (1990) Como la práctica pre profesional perfecciona la preparación del futuro trabajador. Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Patino, M Del R. (1987) El perfeccionamiento de los planes de estudio de la Educación Técnica y Profesional, tarea permanente. Revista *Educación*. No. 64. Ciudad Habana, ene.-mar.
- Pérez Lemus L. (1988) Caracterización para ubicar a los alumnos con retraso mental leve en los talleres docentes de Educación Laboral. Tesis en opción al título académico de Master en Investigación Educativa, (C.D.MINED), ICCP, La Habana.
- Pérez Lemus L. (1999) Fundamentos Filosóficos y Sociológicos de la educación en Cuba desde 1959 a 1990. Ponencia presentada examen de mínimo, ICCP, MINED.

- Pérez Lemus L. (2000) La Educación Laboral y su proyección hacia el siglo XXI. Conferencia presentada en II Simposio Internacional de Educación Laboral y II Taller de ETP., ISP "Frank País", Santiago de Cuba.
- Pérez Lemus L. (2001) La formación de valores en la Educación Laboral, (en), La Educación Laboral en Cuba. Fundamentos y Alternativas Metodológicas. En proceso editorial. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Pérez Lemus L. (2001) La enseñanza de la Educación Laboral en Cuba: Aspiraciones para un nuevo milenio. Revista *Varona*, proceso editorial.
- Pérez Lemus L. (2001) Educación Laboral y siglo XXI, (en) Revista Educación No. 103, mayo-agosto, Ed. Pueblo y Educación.
- Pérez Lemus L. (2004) Educación. Formación Laboral y creatividad técnica. La Habana. Ed. Pueblo y Educación.
- Pérez Lemus L. (2009) Naturaleza y alcance de la Pedagogía Cubana. Material digitalizado. La Habana, Cuba.
- Pérez Lemus L., González Martínez M. C. y Martínez Nóbregas L. (2008) La preparación sociolaboral de las personas con discapacidad. Retos y perspectivas. Curso Congreso Internacional de Pedagogía y Educación Especial. La Habana.
- Pérez Rodríguez, G y Coautores. (1996) Metodología de la investigación educacional. Primera parte. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Peláez, O. Colosal esfuerzo por socializar la informática y la computación. Ciudad Habana: En Granma 20 de mar del 2001.
- Pérez García, C. (2002) El trabajo independiente: vía y acción para un pensamiento creador. Material impreso. Ciudad Habana: sn
- Pérez García, C. La autoevaluación en el proceso evaluativo: un estilo de dirección participativa. Pedagogía'2003. Ciudad Habana: IPLAC
- Pita, B. (1985) Exigencias de la clase contemporánea en la escuela socialista. Revista *Educación*. No. 56.
- Porto Ramos, Ag. (2002) Retos de la Tecnología Educativa en los contextos de la Educación Técnica. V Taller Nacional de Pedagogía Profesional. Ciudad Habana: ISPETP.
- Pupo, R. 1995. La actividad como categoría filosófica. La Habana: Ed. Ciencias Sociales.
- Ramírez Domínguez, T. (2010) La formación laboral de los alumnos con retraso mental desde una nueva concepción pedagógica. Cuba: Ed. Pueblo y Educación.

- Recarey Fernández, S. (2002) Motivación y orientación de la personalidad del educando. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Rico Montero, P. (2003) La zona de desarrollo próximo. Procedimientos y tareas de aprendizaje. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Rico Montero, P. (2000) Hacia el perfeccionamiento de la escuela primaria. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Roca Perera, Ma. (2002) Psicología clínica. Una visión general. La Habana: Ed. Félix Varela.
- Rodríguez M. A. (2002) Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico. Material digitalizado. La Habana, Cuba.
- Rojas Hernández, L. (2007) La Dirección Participativa en instituciones de la Educación Técnica y Profesional. Propuesta de una metodología para su desarrollo. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas: La Habana.
- Romero Espinosa, T. Modelo organizativo metodológico para mejorar la calidad del aprendizaje desde las actividades no formales del proceso educativo en la escuela primaria. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas: La Habana.
- Rosental, M. y Ludin P. (1981) Diccionario filosófico. La Habana. Cuba. Ed. Política.
- Rubinstein, S. (1989) Psicología del escolar retrasado mental. URSS – Cuba: Ed. Pueblo y Educación.
- Saint Mezard, D. (1999) ¿Sabe qué es la 'Empleabilidad'? Material digitalizado.
- Sales Garrido, LM. (2004) Comprensión, análisis y construcción de textos. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Salomón, B. L. La formación del hombre nuevo en Cuba.
- Schalock, r. y verdugo, M. A. (2003) Calidad de Vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid. Ed. Alianza.
- Silvestre Oramas, M. (1999) Aprendizaje, educación y desarrollo. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Silvestre Oramas, M. (2000) El proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de valores. En: ¿Cómo hacer más eficiente el aprendizaje La Habana, Cuba: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas Edición Digital en CD.

- Silvestre Oramas, M. y J. Zilberstein. (2001) Enseñanza Y Aprendizaje Desarrollador. Ed. Magisterial Servicios Gráficos. Lima. Perú.
- Spinosa M. A. (2004) Educación y mercado del trabajo. Séptimo congreso nacional de estudios del trabajo. Buenos aires. Argentina. [www. Arset.org.ar](http://www.Arset.org.ar)
- Testa, A. Y. Pérez Lemus L. (2003) Educación, formación laboral y creatividad técnica. Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Toledo Martínez L. A. (2007) Estudio del devenir histórico de la educación de las personas sordas en Cuba desde 1959 hasta el año 2005. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana.
- Torres González M. (2002) Definiciones Conceptuales en la educación Especial. La Habana CELAEE (monografía)
- Torres González M. (2004) Familia. Unidad Y Diversidad. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana.
- Unesco. (2002) Proyecto Regional de Educación para la América Latina y el Caribe. Informe. Primera reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de educación para América latina y el caribe. La habana, Nov.
- Úsova, A. B. (1998). Formación de concepciones científicas en los escolares durante el proceso de enseñanza. Moscú
- Valcárcel Izquierdo N. y otros. (2003) "La profesionalización y la Educación de Avanzada". Material digital. CESOFTE.
- Valdés, R. (1997) Visión de la informatización de la sociedad cubana. Revista *Giga*. No. 3., jun.-jul.
- Valdés, R. (2004) Diccionario del pensamiento martiano. Ed. Ciencias Sociales. La Habana.
- Valle, A. (2007) Algunos modelos importantes en la investigación pedagógica. La Habana, Cuba: ICCP.
- Verdugo Amaró, Ma. (1995) Personas con discapacidad. Perspectivas Psicopedagógicas y rehabilitatorias. Revista *Siglo Veintiuno* Madrid, España.
- Verdugo Amaró, Ma. (1996) Programa de Orientación al Trabajo. Edición Salamanca.
- Verdugo Amaró, Ma. (1997) Programa de Habilidades Sociales. Edición Salamanca.

- Verdugo Amaró, Ma. (1998) Desafíos y alternativas en la Educación de las Personas con Discapacidad Mental. 6º Congreso Nacional y 2º Internacional sobre Discapacidad Mental, Santiago de Chile, Julio.
- Verdugo Amaró, Ma. (2001) Autodeterminación y Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad: Propuestas de actuación. Ed. Amarú.
- Vigotski, L. S. (1980) Pensamiento y Lenguaje. Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana.
- Vigotski, L. S. (1982) Pensamiento y Lenguaje, Ed. Pueblo y Educación, La Habana.
- Vigotski, L. S. (1987) Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Ed. Ciencia y Técnica. La Habana.
- Vigotski, L. S. (1988) Interacción entre enseñanza y desarrollo. Selección de Lecturas de Psicología de las Edades I, Tomo III, La Habana, Cuba: Universidad de la Habana.
- Vigotski, L. S. (1989) Obras Completas, Tomo V. Ed. Pueblo y Educación. La Habana.
- Vigotski, L. S. (2003) Análisis de la definición de discapacidad intelectual de la asociación americana sobre retraso mental de 2002. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca SIGLO CERO

ANEXOS

Relación de anexos

1. Líneas de desarrollo de la educación especial.
2. Análisis teórico-metodológico de la categoría formación y sus acepciones.
3. Necesidad social que da origen al oficio.
4. Guía de observación a actividades metodológicas desarrolladas en escuelas para alumnos con necesidades educativas especiales.
5. Entrevista a directivos de nivel provincial municipal y de escuelas de educación especial.
6. Entrevista a familias de alumnos con necesidades educativas especiales.
7. Encuesta a docentes de escuelas para alumnos con necesidades educativas especiales.
8. Encuesta a alumnos con necesidades educativas especiales.
9. Funciones de los gestores de la formación laboral en la educación especial.
10. Principios generales y de la educación especial en Cuba.
11. Indicadores para el diagnóstico de los alumnos con necesidades educativas especiales.
12. Elementos a tener en cuenta en los alumnos al concluir cada etapa del proceso de formación laboral.
13. La interdisciplinariedad. Aspectos de interés para el trabajo a desarrollar en el proceso de formación laboral.
14. Tratamiento a los contenidos invariantes.
15. Información sobre la consulta a expertos.
16. Tabla de coeficiente de los expertos.
17. Encuesta a expertos.
18. Resultados de la aplicación del método Delphi.
19. Acciones organizativas a desarrollar por los miembros del Consejo de Dirección de la escuela.
20. Objetivos y temas tratados durante el desarrollo de las acciones pedagógicas.
21. Resultados de la orientación vocacional en alumnos con necesidades educativas especiales antes y después de aplicada la concepción teórico-metodológica.

ANEXO 1

Líneas de desarrollo de la educación especial

La educación especial en Cuba Se concibe como un sistema de escuelas, modalidades de atención, recursos, ayudas, servicios de orientación y capacitación, puestos a disposición de los escolares con Necesidades Educativas Especiales, en grupos de riesgo, sus familias, sus educadores y el entorno en general.

El sistema de escuelas que abarca la educación especial en Cuba es amplio y diverso, lo que presupone la necesidad de un personal docente cada vez mejor preparado y con alto grado de sensibilidad para asumir los retos que esta le impone. Las especialidades que conforman el sistema nacional se organizan a partir de las líneas de desarrollo que definen los objetivos de trabajo para cada una. Las escuelas se dividen en dos grupos, las de carácter transitorio y las específicas y responden a las siguientes especialidades:

- Retardo en el Desarrollo Psíquico.
- Retraso Mental.
- Trastornos Emocionales y de la Conducta.
- Ciegos y baja visión.
- Trastornos auditivos.
- Trastornos en el Lenguaje.
- Limitados Físicos Motores.
- Autismo.

Funciones básicas de la educación especial en Cuba:

- Prevención.
- Tránsito.
- Apoyo.
- Integración.

Líneas de desarrollo que definen los objetivos de trabajo de las diferentes especialidades:

Retardo en el Desarrollo Psíquico (RDP)

Misión de la escuela que atiende a escolares con retardo en el desarrollo psíquico

Lograr la reinserción de estos escolares a la educación regular (primaria o secundaria)

En Cuba el término retardo en el desarrollo psíquico se designa como una de las variantes de trastornos en el curso normal del desarrollo psíquico de los niños, caracterizado por un ritmo lento de la formación de las esferas cognoscitiva y emotivo-volitiva, las que, como regla general, se quedan temporalmente en etapas etáreas más tempranas. Es un rasgo esencial de estos escolares el carácter sistémico de sus dificultades para el aprendizaje.

Líneas fundamentales de desarrollo:

- I. Caracterización de los escolares con retardo en el desarrollo psíquico.
- II. Actualización en los paradigmas psicopedagógicos contemporáneos. Profundización en la "Teoría de la Actividad de Estudio".
- III. Teoría Curricular. Adaptaciones de Acceso y Adaptaciones Curriculares.
- IV. Validación de la estrategia de tránsito de los escolares con retardo en el desarrollo psíquico.
- V. Instrumentación de las transformaciones de la Educación Primaria en la atención a escolares con retardo en el desarrollo psíquico.
- VI. Implementación de la Informática, la Televisión Educativa y el Programa Editorial Libertad en la educación de escolares de los escolares con retardo en el desarrollo psíquico.
- VII. Perfeccionamiento de la labor dirigida al desarrollo de la esfera inductora de la personalidad (afectos, emociones, motivos, cualidades, orientación valorativa, voluntad, intereses, inclinaciones; así como la autoestima y autovaloración), de los alumnos y alumnas con retardo en el desarrollo psíquico.
- VIII. Proyección de la escuela de retardo en el desarrollo psíquico como centro de recursos y apoyo para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje y la atención a escolares dispersos en la Educación Primaria.

Retraso Mental (RM)

Misión de la escuela que atiende a niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales en el área intelectual

Preparar a las personas con discapacidad intelectual para la vida adulta independiente, que es mucho más que preparación laboral; aunque por su puesto la incluye y no solo en lo referido al desarrollo de habilidades en un oficio y la estabilidad en un puesto de trabajo sino también porque implica el desarrollo de otras habilidades sociales que posibilitan un desempeño independiente.

¿Qué necesita un adulto para ser independiente? Dr.C. A. Gayle.

- Ante todo debemos precisar, el carácter contextual del “ser independiente”; donde las exigencias sociales desempeñan un papel decisivo.
- Segundo, la independencia de la vida adulta solo se alcanza, si se ha sido independiente en cada etapa de desarrollo, con arreglo, a la actividad rectora de cada una, como condición necesaria.
- Tercero, este propósito ha de ser asumido, por el individuo y los factores involucrados en este proceso.
- Sobre la base de estas premisas podemos añadir que un adulto para ser independiente, necesita saber qué significa esta idea y cómo lograrla. En ello, la educación escolar y familiar desempeña un papel decisivo.
- Una persona para ser independiente requiere de una cultura básica (dominio de los objetivos esenciales de la Lengua Materna, la Matemática y la Historia), así como el inglés y la Informática.
- También son imprescindibles, rasgos positivos de la esfera inductora tales como: responsabilidad, modestia, sencillez, perseverancia, laboriosidad, compañerismo, solidaridad, valentía, decisión, autoestima, autoafirmación, entre otras cualidades.
- Todo lo anterior se une a la necesaria preparación para la vida laboral, familiar y social que le permita obtener un puesto de trabajo, conservarlo y desarrollarse.

Líneas fundamentales de desarrollo:

- I. Programa de educación de escolares con necesidades educativas especiales más complejas.
- II. Programa de estimulación a niños y niñas con necesidades educativas especiales en edad temprana y preescolar.
- III. Programa de preparación para la vida adulta independiente.
- IV. Programa para la educación de padres de familia de personas con retraso mental.
- V. Programa de formación de la conciencia pública.
- VI. Programa para la implementación de Adaptaciones Curriculares Individualizadas.
- VII. Programa para la implementación de la Informática, la Televisión Educativa y el Programa Editorial Libertad en la atención a los alumnos con retraso mental.
- VIII. Programa para la promoción de salud y elevación de la calidad de vida.
- IX. Programa de atención a los escolares con retraso mental integrados y en aulas especiales en la Educación Primaria.

Trastornos de la Conducta (TC)

Misión de la escuela que atiende a escolares con trastornos de Conducta

La misión de la red de instituciones especializadas radica en desarrollar en cada escolar una Cultura General Integral mediante un aprendizaje desarrollador que permita la autorregulación de la conducta en el menor tiempo posible, sobre la base del carácter correctivo compensatorio del proceso de atención y en estrecho vínculo con la familia y la comunidad. Ello garantizará la inserción plena de los educandos en las escuelas del sistema de enseñanza regular, el entorno social y laboral.

Líneas fundamentales de desarrollo:

- I. Trabajo preventivo. La escuela de atención para alumnos con trastornos afectivos conductuales como Centro de Recursos y Apoyo para la efectividad de la Prevención en cada territorio.
- II. Concepción y diseño del trabajo metodológico, correctivo-compensatorio y su vinculación con los programas de la Revolución. Preparación metodológica y especializada de los docentes.

- III. Funcionamiento e integralidad de la labor de la escuela de trastorno de conducta. Perfeccionamiento de las Transformaciones.
- IV. Funcionamiento de la comisión de apoyo al diagnóstico.
- V. Vinculación escuela-familia-comunidad. Integración de los diferentes organismos y organizaciones.
- VI. Estudio-Trabajo.
- VII. Validación de las estrategias de tránsito y egreso.

Principios:

- Carácter preventivo y de tránsito de la escuela.
- Carácter individual, diferenciado, personalizado y colectivo de la atención integral.
- Unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, con un significativo redimensionamiento del papel de las vivencias en la configuración personal.
- Diagnóstico centrado en las potencialidades, integral, dinámico, personalizado y sistémico.
- Unidad de lo instructivo-educativo, correctivo-compensatorio y la estimulación del desarrollo en correspondencia con las transformaciones de las diferentes educaciones.
- Vinculación de las acciones interventivas con la vida, y el medio social, físico, artístico y laboral.
- Carácter médico-psicosocial, jurídica y ético-moral del sistema de atención integral.
- Atención intersectorial y multidisciplinaria en el proceso educativo.
- Preparación de la familia como agente de socialización.
- Integración de la escuela con los organismos y organizaciones de la comunidad.

Objetivos:

- Motivar a los escolares para que aprendan con calidad y que se convierta este aprendizaje en conducta autorregulada, todo ello mediante un proceso educativo correctivo-compensatorio y estimulador

del desarrollo que propicie un tránsito efectivo en el menor tiempo posible.

- Modificar los modos de actuación de los escolares a través del fomento de los valores y hábitos de comunicación social acordes con los principios éticos y morales que rigen el sistema social.
- Propiciar el desarrollo en los escolares de los recursos personales que les posibiliten para enfrentar las situaciones de conflictos generadas por sus conductas socialmente inadecuadas.
- Establecer relaciones de comunicación que les permita elevar sus conocimientos sobre sí mismos, su autoestima y confianza en el futuro, así como vivencias de éxito en condiciones de colaboración en el escenario escolar.
- Lograr la vinculación escuela-familia-comunidad en la atención integral del escolar.
- Garantizar la continuidad de estudio y la preparación laboral teniendo en cuenta intereses y motivaciones.
- Garantizar la preparación laboral de los escolares que así lo requieran, con la participación de los talleres polivalentes de las escuelas de oficios, las empresas cercanas.

Ciegos y baja visión (CBV)

Todos los alumnos para acceder a los fines generales de la educación necesitan de determinadas ayudas, algunos como lo es el caso de los ciegos y deficientes visuales necesitan servicios técnicos y pedagógicos específicos, lo que se fundamenta en la necesidad de adecuar la respuesta a las peculiaridades que planteen los alumnos para su proceso educativo.

Tomando en consideración el desarrollo científico y tecnológico que enfrentamos y la reconceptualización que en diferentes aspectos teórico-metodológico enfrenta la especialidad desde hace algunos años, presentamos el siguiente plan de desarrollo para esta especialidad para de esta manera adecuar más aún la respuesta educativa que requieren nuestros alumnos.

Líneas fundamentales de desarrollo:

- I. Estimulación visual.

- II. La orientación y movilidad.
- III. La Informática.
- IV. Continuidad de estudios.
- V. Mejoramiento de las capacidades lectoras.

Prioridades de trabajo para alcanzar el desarrollo de cada una de las líneas

- I. Estimulación visual:
 - Exigir el conocimiento por parte de los maestros de la condición visual de sus alumnos y sus implicaciones (tipo de letra, iluminación, contrastes, utilización o no del sistema Braille, entre otras).
 - Lograr motivar al niño en el uso de ayudas ópticas y no ópticas.
 - Lograr la determinación del nivel de eficiencia visual del niño mediante el análisis de conductas visuales, el diagnóstico y pronóstico. (Tener la planilla de observación de conductas visuales de cada niño).
 - Garantizar el desarrollo de las habilidades visuales deterioradas por medio del entrenamiento en técnicas y de la práctica de las ayudas ópticas.
 - Garantizar el acondicionamiento de un local donde se encuentre el material necesario para sesiones especiales de estimulación.
 - Exigir el dominio de los principios básicos de la estimulación visual.
 - Conocer el desarrollo visual de 0 a 6 años y cómo estimularlo. Trabajar en estrecho vínculo con el CDO.
 - Garantizar la puesta en marcha de programas específicos de estimulación visual.
 - Reforzar el trabajo que se realiza de forma individual con el aprovechamiento máximo del trabajo en espacios libres como en el patio, o durante un paseo o excursión para facilitar el funcionamiento visual lo que no requiere del planteamiento de un objetivo específico.
- II. La orientación y movilidad:
 - Exigir que el trabajo en esta área se lleve de frente en todas las actividades que el niño participe.
 - Garantizar la impartición de sesiones de O y M tanto individuales como colectivas.

- Exigir que los niños exploren el entorno de manera estructurada, (ellos necesitan tiempo para detenerse, percibir y tocar).
- Lograr que se utilicen las planillas de tabla registro (aprendizajes básicos de un programa de O y M) y ficha de O y M como parte del diseño de la estrategia de intervención en esta área.
- Dar prioridad a las actividades que propicien un mayor conocimiento del entorno por parte de los niños.
- Efectuar estudios acerca de los efectos del uso del bastón en las habilidades de desplazamiento independiente, en la confianza del niño y en su efecto sobre conductas auto-estimulantes e inapropiados manierismos entre otras.
- Entrenar a la familia en el trabajo de O y M

III. La Informática:

- Desarrollar la creatividad en los docentes para el diseño de software educativos.
- Promover las investigaciones que demuestren el impacto en el aprendizaje escolar.
- Aprovechar el uso de los materiales informáticos en la estimulación visual de los escolares con baja visión, estrábicos y ambliopes.
- Identificar mucho de los materiales informáticos que poseen todas las características para ser utilizados para estimular la visión.
- Tener en cuenta las exigencias que se plantean para los materiales elaborados artesanalmente en cuanto a color, contraste, no demasiada información visual entre otros.
- Lograr la utilización de la informática en función del diagnóstico y el aprendizaje de los alumnos.

IV. Continuidad de estudios:

- Definición de los alumnos que se determine deben continuar estudios en la enseñanza regular.
- Selección del o de los profesionales (profesores de apoyo) que darán seguimiento a los escolares integrados.
- Determinación de los centros específicos de la enseñanza regular que reúnan las condiciones para la atención a estos escolares.

- Asesoramiento a los centros integradores.
- Brindar apoyo a las necesidades educativas de los escolares con deficiencias visuales con intervención especializada en las áreas relacionadas con la dificultad visual (O y M, HVD, Braille, código matemático, computación (Jaws) entre otras de acuerdo a las n.e.e.
- Realizar actividades en la escuela especial de preparación para la vida y otras en las que participen los grupos clases de centros específicos integradores donde estudien ciegos y deficientes visuales.
- Garantizar el cumplimiento de la R/M 141/01 (continuidad de estudios).
- Asegurar, a partir de lo dispuesto en la Circular conjunta MES- MINED. el tratamiento adecuado a los jóvenes que continúan estudios en la Educación Superior.
- Garantizar el cumplimiento de las funciones del profesor de apoyo.

V. Mejoramiento de las capacidades lectoras:

- Profundizar en la adquisición de la didáctica del código Braille, con el desarrollo de actividades que desde edades tempranas desarrollen la percepción táctil.
- Reforzar los programas de fomento y de animación de la lectura.
- Lograr la técnica adecuada de lectura con la utilización de las dos manos.
- Realización de concursos de lectura tanto a nivel de escuela como territoriales.
- Reforzar los modelos de lectura modelo con el apoyo del libro hablado.
- Familiarizar al niño con el código Braille desde edades temprana.

ANEXO 2

Análisis teórico-metodológico de la categoría formación y sus acepciones

Tomado del curso: La preparación sociolaboral de las personas con discapacidad. Retos y perspectivas. Congreso Internacional de Pedagogía y Educación Especial. La Habana de los autores Leonardo Pérez Lemus, María de la Caridad González Martínez y Lienli Martínez Nóbregas (2008)

ANEXO 3

Tomado del libro: Educación, formación laboral y creatividad técnica de los autores Leonardo Pérez Lemus y Armando Testa Frenes.

ANEXO 4

Guía de observación a actividades metodológicas desarrolladas en escuelas para alumnos con necesidades educativas especiales

Objeto de la observación:

Actividades metodológicas desarrolladas como parte del sistema de trabajo metodológico a ejecutar con los docentes desde el Colectivo de Ciclo en la educación de alumnos con necesidades educativas especiales.

Objetivo de la observación:

Constatar la efectividad de las actividades metodológicas desarrolladas en función del proceso de formación laboral.

Tipo de observación:

Estructurada y participante.

Aspectos a considerar en la observación:

1. Tipo de actividad a observar.
2. Correspondencia entre los objetivos y las actividades desarrolladas con las necesidades reales de los participantes.
3. Base orientadora de la actividad.
4. Clima emocional predominante.
5. Utilización de métodos y medios adecuados para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
6. Formas de organización en el desarrollo de la actividad.
7. Presencia de actividades teórico prácticas.
8. Relación intermateria con la formación laboral como eje temático articulador.

ANEXO 5

Entrevista a directivos de nivel provincial, municipal y de escuelas de educación especial

- Objetivos:**
- 1- Obtener información acerca del nivel de preparación de los directivos para asumir el proceso de formación laboral desde el sistema de trabajo metodológico de las escuelas especiales.
 - 2- Obtener información acerca de la necesidad de elaborar una concepción teórico-metodológica para el desarrollo de la formación laboral en las escuelas especiales.

Consigna: Solicitamos de usted su colaboración para el desarrollo de este estudio, que tiene como finalidad elaborar una concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la formación laboral de alumnos con necesidades educativas especiales a partir de la preparación de los docentes para su dirección.

Datos generales:

Nombre y apellidos: _____

Cargo y nivel de desempeño: _____

Título: _____

Título académico o grado académico o científico: _____

Años de experiencia en el sector de educación: _____

Años de experiencia en la educación especial: _____

Cuestionario

1. De las etapas de formación laboral. ¿Cuál considera más difícil de instrumentar? ¿Por qué?
2. ¿Cómo organiza y quiénes tienen participación en la elaboración de la estrategia de formación laboral atendiendo a sus etapas?
3. ¿Están realizados los convenios de trabajo con las empresas y organismos a los cuales están vinculados los alumnos? ¿Qué pasos se tuvieron en cuenta para la realización de los mismos?
4. ¿Cuáles son los elementos que en las escuelas que usted dirige metodológicamente tienen mayor repercusión en el desarrollo de

habilidades de los alumnos para cumplir las exigencias de la empleabilidad?

5. ¿A su juicio, cree usted que se logren los vínculos de trabajo con los diferentes factores de la comunidad para que los alumnos enfrenten las exigencias de la empleabilidad?
a)_____ Sí b)_____ No
c) Por qué? _____
6. ¿Considera usted que el sistema de trabajo metodológico que se lleva a cabo en la escuela responde esencialmente a las necesidades existentes en los docentes para la conducción del proceso de formación laboral? ¿A su juicio, qué ha faltado?
7. ¿Considera necesario perfeccionar el proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para dirigirlo?
8. ¿Qué elementos sugiere usted se tengan en cuenta?

Instrucciones generales

La entrevista será aplicada de manera independiente a cada subgrupo de directivos, se aplica el mismo instrumento buscando los puntos coincidentes y divergentes entre los miembros de la estructuras de dirección en diferentes niveles por la coherencia que debe existir en estos niveles para el trabajo científico metodológico a desarrollar.

ANEXO 6

Entrevista a familias de alumnos con necesidades educativas especiales

Objetivo: Constatar el nivel de información y aceptación respecto a la formación laboral que recibe su hijo desde la escuela en los momentos actuales.

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre el desarrollo del proceso de formación laboral que desarrolla la escuela para la formación integral de su hijo, por lo que solicitamos su colaboración.

Datos generales:

Nombre y apellidos: _____

Parentesco con el alumno: _____

Nivel cultural: _____

Vinculo laboral: _____

Cuestionario

1. ¿Conoce usted cómo se desarrolla en la escuela el proceso de formación laboral?
2. ¿Conoce los objetivos y habilidades que debe vencer su hijo en el grado en que se encuentra para prepararse para el empleo?
3. ¿Se siente orientado para contribuir con la preparación que debe recibir su hijo para en un futuro enfrentar el mundo del empleo? ¿Por qué vía lo han orientado?
 - a) ____ Los docentes.
 - b) ____ Otros familiares.
 - c) ____ Visitas al hogar.
 - d) ____ Centros de la comunidad.
 - e) ____ Escuelas de padres.
4. ¿Sabe en qué le gustaría trabajar a su hijo? ¿Cree que puede desempeñar esa profesión?

Instrucciones generales

La entrevista será aplicada de manera independiente a cada familiar, se aplica el mismo instrumento buscando los puntos coincidentes y divergentes entre las diferentes familias de la muestra explorada.

ANEXO 7

Encuesta a docentes de escuelas para alumnos con necesidades educativas especiales

Objetivo: Constatar el dominio que tienen los docentes con respecto al desarrollo del proceso de formación laboral y el papel que ha jugado el sistema de trabajo metodológico de la escuela para favorecer su preparación.

Consigna: Estamos realizando una investigación con el objetivo de elaborar una concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la formación laboral de alumnos con necesidades educativas especiales a partir de la preparación de los docentes para su dirección por lo que le agradeceremos que conteste las preguntas con toda sinceridad para que contribuya de esta manera con el perfeccionamiento del proceso de formación laboral de sus alumnos.

Cuestionario

1- Conoce los objetivos básicos de la asignatura Educación Laboral y su interrelación con las diferentes asignaturas.

a)_____ Todos b)_____ Algunos c)_____ Ninguno.

1.1- En caso de marcar Algunos o Todos enuncie dos de ellos y en que asignatura le puede dar salida. _____

2- Conoce los objetivos básicos de las diferentes etapas del proceso de formación laboral.

a)_____ Todos b)_____ Algunos c)_____ Ninguno.

2.1- En caso de marcar Todos explique los de la segunda etapa. _____

3- Al concebir su plan de clases tiene en cuenta que las tareas docentes respondan al desarrollo de habilidades para enfrentar las exigencias de la empleabilidad para el futuro desempeño laboral de sus alumnos.

a)_____ Siempre b)_____ A veces c)_____ Nunca

3.1- En caso de marcar Nunca ¿Por Qué?

4- Se han desarrollado actividades metodológicas en la escuela que contribuyan a mejorar su preparación para dirigir el proceso de formación laboral de sus alumnos.

a)_____ Sí b)_____ No

4.1-En caso de marcar Si diga que tipo de actividades han sido.

a)_____ Reuniones Metodológicas.

b)_____ Talleres Metodológicos.

c)_____ Clases Metodológicas.

d)_____ Clases Demostrativas.

e)_____ Clases Abiertas.

f)_____ Otra ¿Cuál? _____

4.2- Enuncie de los temas tratados los que le han resultado de mayor utilidad _____

5- Sugiera lo que usted considere oportuno para fortalecer su preparación para asumir el proceso de formación laboral de sus alumnos.

ANEXO 8

Encuesta a alumnos con necesidades educativas especiales

Objetivo: Verificar el nivel de preparación que han recibido los alumnos durante el proceso de formación laboral.

Consigna: Estimado alumno te presentaremos un cuestionario que queremos respondas con toda sinceridad pues de esta manera tendrás la posibilidad de cooperar con el trabajo que estamos realizando para favorecer tu formación integral.

Muchas gracias por tu participación.

1- ¿Qué asignatura te sirvió más para comprender lo que estás aprendiendo en la clase de Educación Laboral o el taller?

- a)____ Matemática b)____ L. Española c)____ Geografía
d)____ Historia e)____ Otra. ¿Cuál? _____

2- ¿Consideras que el trabajo es importante? Marca con una x

- a)____ Si b) ____ No
c)¿Por qué? _____

3- ¿Qué profesiones y oficios que se desempeñan en tu comunidad conoces? _____

b) ¿Cuál te gustaría desempeñar en un futuro? _____

c) Menciona qué debes hacer para lograrlo _____

3.1- Marca con una X donde aprendiste lo que debes hacer para lograrlo.

- a)____ En la escuela. b)____ En la comunidad. c)____ En la casa.
-

ANEXO 9

Funciones de los gestores de la formación laboral en la educación especial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

ALGUNAS PRECISIONES METODÓLOGICAS Y ORGANIZATIVAS PARA LA PREPARACIÓN LABORAL EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Consideraciones Generales.

- Los metodólogos provinciales que atiendan la Educación laboral deben tener conocimiento de la Educación Técnica y Profesional o ser graduado en un oficio.
- Si es graduado de la ET P debe prepararse como maestro terapeuta.
- Garantiza la preparación metodológica de la asignatura Educación Laboral.

FUNCIONES DEL METODÓLOGO DE EDUCACIÓN LABORAL

Teniendo en cuenta la necesidad de reorganizar la preparación laboral nacional mente, proponemos algunas tareas a desarrollar por el metodólogo que atiende esta área en la provincia y municipio, teniendo en cuenta los Objetivos Priorizados del Ministerio de Educación.

El metodólogo inspector que atiende la preparación laboral en la Educación Especial desarrollara sus actividades prácticas con la finalidad de garantizar la preparación de las estructuras. Para en los escolares el trabajo correctivo compensatorio así como la adquisición, desarrollo y consolidación de los conocimientos, habilidades profesionales para el desempeño de su futura función social como trabajador.

1. Cumple y hace cumplir la política educacional.
2. Garantiza la aplicación de la RM 327/85 del Reglamento de Enseñanza Práctica para ETP, con sus adecuaciones en la Educación Especial.
3. Orienta dirige y controla las acciones a desarrollar en la Asignatura de Educación Laboral.
4. Orienta, asesora y controla la Educación Laboral teniendo en cuenta.
 - La etapa propedéutica.

- La orientación vocacional.
 - La preparación hacia el oficio.
 - El seguimiento de los egresados.
5. Establece los convenios con los organismos provinciales para garantizar la preparación de los escolares en un oficio.
 6. Asesora, controla y evalúa, el trabajo que realizan los subdirectores de preparación laboral.
 7. Asesora a los Subdirectores de preparación laboral sobre cómo lograr interdisciplinariedad de las asignaturas hacia Educación Laboral.
 8. Visita las clases en coordinación con Subdirectores de preparación laboral para evaluar la correspondencia de esta con el sistema el sistema de preparación laboral.
 9. Participa en la reunión provincial del PROEMDIS.
 10. Dirigir y controlar la preparación metodológica de los subdirectores de Preparación Laboral a nivel provincial.
 11. Dirigir y controlar de conjunto con la Universidad de Ciencias Pedagógicas para la ETP (UCPETP), la preparación técnica de los profesores no graduados en el oficio.
 12. Dirigir y controlar la preparación metodológica de los profesores de taller.
 13. Controlar la aplicación de los programas de Educación Laboral, círculos de interés y preparación en el oficio.
 14. Dirige y controla la aplicación de los concursos de habilidades que se desarrollen en los diferentes niveles.
 15. Controla la aplicación de la R/M 11 del 2005.
 16. Controla el plan de producción de los talleres, así como la vinculación escuela al campo.
 17. Coordina y controla la vinculación de la escuela al campo.
 18. Coordina con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las acciones para la incorporación de los futuros graduados a un empleo.
 19. Asesora, controla y evalúa la estrategia de tránsito a la escuela de Oficio.

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓN LABORAL EN LA ESCUELA

Teniendo en cuenta la necesidad de reorganizar la preparación laboral nacionalmente, proponemos algunas tareas a desarrollar por el subdirector que atiende la preparación laboral en las escuelas.

1. Cumple y hace cumplir la política educacional.
2. Aplica las acciones que se adecuen de la RM 327/85 del Reglamento de Enseñanza Práctica para ETP en la Ecuación Especial.
3. Orienta dirige y controla las acciones a desarrollar en el área de preparación laboral de su escuela.
4. Planifica, orienta y controla el desarrollo de la estrategia de preparación laboral de su escuela, según.
 - a. la etapa propedéutica.
 - b. La orientación vocacional.
 - c. La preparación hacia el oficio.
 - d. El seguimiento de los egresados.
5. Garantiza los convenios con las empresas y o centros de producción para la preparación de los escolares en un oficio.
6. Capacitar al personal de los centros de producción que están insertado como profesor, guía o instructor en la preparación laboral de alumnos con Retraso Mental para garantizar la preparación en el oficio.
7. Participa en los órganos técnicos y de dirección.
8. Garantiza la participación de los profesores de taller a la superación técnica y de la especialidad.
9. Planificar, organizar y ejecutar la preparación metodológica de los profesores de Educación Laboral preparación.
10. Garantiza la salida curricular de la preparación laboral en todas las asignaturas del ciclo.
11. Garantiza que los escolares que están en la preparación laboral visualicen la TV Educativa para ETP (Programa el mundo Laboral).
12. Garantiza y Controlar los programas de la orientación vocacional y del oficio.
13. Planifica, controla la aplicación de los concursos de habilidades.

14. Planifica y dirige la reunión de producción con los escolares, padres e instructores que se insertan en el oficio.
15. Garantiza que todos los escolares previstos estén en una modalidad de preparación, teniendo en cuenta los círculos de interés, la orientación vocacional y la preparación para el oficio
16. Garantiza la evaluación de los escolares que se encuentran en la orientación vocacional.
17. Controla la organización interna de los talleres, áreas de exposición, cuidado, uso y conservación del equipamiento.
18. Garantiza que cada taller cuente con el área destinada para guardar las herramientas.
19. Controlar los recursos y equipamiento entregado a los talleres.
20. Garantiza que todas las áreas disponibles de la escuela se aprovechen para que el escolar demuestre sus habilidades.
21. Controla la aplicación de la R/M 11 del 2005.
22. Garantiza el plan de producción de los talleres, así el resultado de la escuela al campo.
23. Garantiza con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las acciones para la incorporación de los futuros egresados al empleo.
24. Garantiza el plan de mantenimiento preventivo planificado. (MPP).

ANEXO 10

Principios generales y de la educación especial en Cuba

Tomado del Dr. C. Leovigildo Ortega en su tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas.

Tanto Guillermina Labarrere Reyes como Gladys E. Valdivia Pairol, resumieron que los principios constituyen normas generales para la conducción de la enseñanza. Por otra parte el Dr. C. Justo Chávez, afirma que es necesario precisar el carácter rector en todo el quehacer didáctico. El pedagogo alemán K. Tomaschewski escribió que por principios didácticos se entienden aquellas normas a que se debe ajustar el proceso de enseñanza en la escuela se pueden formular de diferentes formas y reunir en sistemas distintos.

- Resulta oportuno iniciar esta breve reseña con el principio que algunos autores lo consideran rector, el del **carácter científico de la enseñanza**, entre los más destacados educadores cubanos, defensores convencidos del mismo estuvieron, José Martí, Alfredo M. Aguayo, Enrique J. Varona, que proclamaron objetividad y científicidad en la educación cubana, a partir de la inclusión, en ese proceso, de los resultados del desarrollo de la ciencia y la técnica para que no tuviera cabida el conocimiento no científico y que a su vez este contribuyera al aumento del volumen de la producción científica y a la constante actualización de esos conocimientos.
- El principio del **carácter educativo de la enseñanza**, previene para que en la escuela no se desarrolle un aprendizaje meramente instructivo, ya que la educación integral a través del proceso de enseñanza solo es posible unida al desarrollo de las capacidades cognoscitivas, la formación de convicciones, de valores y cualidades coherentemente con el fin de la educación.
- El principio de **la asequibilidad**, tratado por J.A. Comenio, en la Didáctica Magna, lo convierte en uno de los principios más antiguos de la enseñanza, también a este se refirieron K.D. Ushinski y A. Diesterberg, G. Labarrere Reyes y G. E. Valdivia Pairol, coinciden en que este es efectivo solo cuando los docentes dominan las particularidades psicológicas, pedagógicas, de las edades de sus alumnos, así como el nivel de desarrollo de las habilidades y

capacidades alcanzado, y las vivencias acumuladas, porque ese conocimiento les sirve de pautas para la organización y la conducción del proceso docente-educativo, al tener la posibilidad de presentar a los alumnos, las dificultades, pero también la de como resolverlas. Este principio le brinda, a los profesionales, la posibilidad de proporcionarle el desarrollo que requieren sus alumnos por lo accesible que le resultan los contenidos, devolviéndole la confianza y la seguridad de que los objetivos propuestos son alcanzables.

- El principio **de la sistematización**, señala la necesidad de que toda actividad del maestro y de los alumnos sea la consecuencia de una planificación y secuencia lógica, exquisitamente concebidas tal como expresó J. A. Comenio en la Didáctica Magna, donde apuntó acerca de la necesidad de que lo que se le enseñe hoy a los alumnos, sirva para afianzar lo que aprendieron ayer y a su vez crear las condiciones para lo que aprenderán mañana. Muchos pedagogos cubanos le confieren importancia a este principio porque basa su significación en la estructura lógica del materialismo dialéctico y porque el tratamiento sistemático de los mismos aparece racionalmente ordenado, es decir, la presentación, profundización, aplicación e interrelación. Este principio es considerado la columna vertebral de los programas de estudios porque está implícito el ordenamiento lógico de los contenidos.
- La **relación entre la teoría y la práctica**, es un principio mediante el cual se garantiza, que los alumnos no solo se apropien de un sistema lógico de conocimientos, sino que sean capaces de saber aplicarlos consecuentemente a la práctica. Es hacer que la escuela se parezca cada vez más a la sociedad a que aspiramos, es vincularla con la vida. Nuestro apóstol José Martí, fue uno de los principales exponentes de este principio en la educación cubana, él no concebía a la enseñanza divorciada de la práctica, por eso en algún momento al referirse al papel que tiene la educación en ese propósito escribió, es depositar toda la obra humana que le ha antecedido es ponerlo al nivel su tiempo y no dejarlo por debajo, es preparar al hombre para la vida.
- El principio del **carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del maestro**, obliga a ubicar la clase en el centro de la atención del proceso

docente-educativo, como su forma principal, para que se produzca la asimilación consciente por parte de los alumnos y se alcance el desarrollo de la actividad cognoscitiva. Se debe mediante la misma, lograr que construyan los conocimientos con la orientación del maestro, que en un primer momento puede ser de manera conjunta y en otro deben lograrlo por si solos, se deben propiciar las reflexiones por parte de los alumnos, a través de las contradicciones que el maestro les debe presentar. Este proceder evitará que el aprendizaje sea considerado solo como el recuerdo de lo que se le enseña. Los alumnos siempre deben apreciar que lo que aprenden tiene una vinculación directa o indirecta con su cotidianidad.

- Otro de los principios que rigen la enseñanza y la educación es el de **la solidez en la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos**, este principio no solamente orienta a la propuesta de nuevos conocimientos, sino que presupone la consolidación de estos por parte del maestro. Para lograr una mayor asimilación de los conocimientos hay que transmitir a los alumnos los aspectos más interesantes e importantes del contenido, para ello hay que hacer una celosa selección de los contenidos, a partir de los objetivos que se proponen cumplir, porque es la vía que permite que estos lo mantengan vivo y no se produzca el olvido, difícilmente algo considerado importante sea olvidado.
- El reconocimiento del principio de la **atención a las diferencias individuales dentro del carácter colectivo del proceso educativo**, le imprime a ese proceso y a la relación del maestro con los alumnos una particular significación porque este implica el conocimiento cabal, por parte del maestro, de cada uno de sus alumnos, es decir, las potencialidades e intereses y sus dificultades. Todo ello conforma las características colectivas de su grupo y por tanto, puede diseñar su estrategia individual y colectiva en correspondencia con ellas. En este sentido A.S. Makarenko, fue un abanderado y defensor de la búsqueda de un método que considere lo particular y lo común, de manera que conservando la individualidad desarrollen su personalidad a través del colectivo, donde el educador juega un papel determinante.
- El principio de la **relación de lo concreto y lo abstracto**, uno de los que más importancia concedieron pedagogos como J.A.Comenio, J.J.Rousseau,

K.D. Ushinski y N.K. Krupskaia, ellos coinciden en que la observación directa de los fenómenos le concede a los alumnos un conocimiento auténtico, en particular a los escolares más pequeños. Las exigencias más importantes de este principio reconocido por destacados pedagogos, entre los que se encuentran los mencionados anteriormente, lo son sin dudas los medios de enseñanzas que los acercan a los objetos de estudio. La utilización de los objetos reales posibles como las plantas, los animales, entre otros, permite un mejor aprendizaje, así como también el uso de representaciones de objetos como cuerpo humano o de animales.

Una aproximación a los principios generales y de la Educación Especial

En las bibliografías Fundamentos de Defectología y Psicología Especial se enuncian algunos principios que intentaron ocupar un espacio en la atención a las necesidades especiales de los niños adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales, aunque la fundamentación de los mismos no satisficieran el universo de ideas, teorías, métodos y organización que se requiere para que los docentes realicen sus acciones con la mayor efectividad posible, es por eso que se propone a la luz de las circunstancias y necesidades actuales principios que contribuyan a esa labor, sin embargo para ello resulta importante operacionanalizar lo que para el quehacer de los docentes y especialistas deben ser:

Los **Principios generales de la Educación Especial**, entendidos como las posiciones rectoras de partida, las categorías y los conceptos que definen los aspectos generales de la teoría, metodología y organización de la educación y la enseñanza, de las personas con necesidades educativas especiales, en correspondencia con la función transformadora de sus leyes, fines y objetivos. Desde esta perspectiva se considerarán entre los más relevantes los siguientes:

1- Principio del carácter histórico y cultural de la educación y enseñanza de las necesidades especiales. Este principio tiene su base en la auténtica proyección humanista y optimista interpretado por José Martí (1853-1895), en su ideario pedagógico. El apóstol observó tempranamente con mucha agudeza que las limitaciones que la naturaleza imponía a determinados seres humanos,

solo marcaban diferencias físicas, sensoriales o intelectuales, pero no así socialmente, donde además tiene su origen. Martí tiene el mérito de haber sido uno de los primeros educadores revolucionarios que reconoció el papel de lo social, de la historia y la educación en el desarrollo del hombre y el medio ideal para que estos revelen todo cuanto son capaces de asimilar, aportar y transformar, sean cuales sean sus características físicas, sensoriales o intelectuales.

Más adelante L.S.Vogotski (1896-1934), junto a otros seguidores, fundan o sellan, desde una posición psicológica, lo que se hizo llamar el enfoque histórico-cultural con un fundamento teórico y metodológico, desde la perspectiva del materialismo dialéctico e histórico. Este paradigma parte del carácter dialéctico del desarrollo de los procesos psíquicos y reconoce la interrelación de los factores biológicos y sociales, así como consideran a lo social como la fuente del desarrollo psíquico.

Ellos plantean que es a partir del medio cultural históricamente condicionado, que se alcanza el desarrollo orgánico del ser humano y su transformación y no precisamente por la herencia genética, sino mediante el proceso social de la educación. En esa teoría ellos aportaron científicamente una orientación positiva y optimista de la educación especial y su proyección histórico-cultural, ya que a través de la inserción activa en un ambiente socio-educativo, el niño o adolescente con necesidades educativas especiales descubren y muestran sus potencialidades y sus posibilidades reales de desarrollo.

2- El Principio del carácter conductor y productor de desarrollo de la enseñanza, aún cuando Vigotski, mediante sus estudios científicos desde la psicología fue el primero en ubicar a la enseñanza por delante del desarrollo y reconocerla como la fuente principal del desarrollo psíquico, ya en la práctica pedagógica cubana, Félix Varela y Morales, en la primera mitad del siglo XIX, en la reforma pedagógica provocó la primera renovación: su método explicativo en la enseñanza, que fue continuado por otro de los grandes educadores como José de la Luz y Caballero.

Asimismo otro de los exponentes del papel de la enseñanza para lograr en los alumnos el desarrollo deseado lo fue el maestro de Martí, Rafael María de Mendive, quien hablaba a sus alumnos con un lenguaje no usual en otros maestros de la época siempre creyó en la enseñanza para transmitir a sus

alumnos las ideas esenciales y producir en ellos el desarrollo. José Martí también fue un continuador de estas ideas que dejó en muchos de sus escritos: Refiriéndose a los discapacitados y el significado de la enseñanza expresó que esta le brindaba la posibilidad de desarrollar sus capacidades, que los revelaba a la vida.

LS. Vigotski, a través de sus investigaciones científicas, coloca a la enseñanza delante del desarrollo, pero en su explicación teórica, alerta que para que esta sea desarrolladora tiene que ser intencional y exquisitamente organizada. Tener presente este postulado teórico aportado por él se convierte en una de las ideas rectoras para tener en cuenta en el proceso de enseñanza de los niños con necesidades educativas especiales y su vínculo pleno en la sociedad.

La relación entre la enseñanza y el desarrollo, este destacado investigador la explica a partir de la teoría de la zona del desarrollo próximo en sus dos planos, es decir el desarrollo actual, y el potencial (zona de desarrollo próximo), que al decir del Dr. Arias B. G. lo cual le permite una orientación más efectiva y verdaderamente desarrolladora a la educación especial y una perspectiva más positiva u optimista a la escuela especial. Mediante la misma se movilizan todos los resortes y mecanismos implícitos en los escenarios educativos e imprimir el máximo desarrollo posible.

3- Principio de la estructuración de las formas psíquicas superiores en el proceso de formación. (Ley de la genética general del desarrollo psíquico), este principio que sintetiza la obra de Vigotski por el sentido social e histórico que la preside. Tuvo su presencia, sin haberse formulado como tal, en Cuba desde la mitad del siglo XIX, por el pensamiento pedagógico avanzado de nuestros próceres, desde entonces el maestro José Martí, escribió que el fin de la educación no es hacer al hombre nulo, por el desdén o el acomodo imposible al país en que ha de vivir bueno y útil a él.

Uno de los aportes importantes de Vigotski es que reconoce los orígenes sociales del desarrollo psíquico del niño, sin excluir las particularidades individuales de este y sus realizaciones personales, en la atención a las necesidades educativas especiales en las escuelas este principio favorece la posibilidad de activar las funciones psíquicas superiores de los niños mediante la propuesta de actividades colectivas, escenarios mediante el cual estos niños

pueden interactuar con otras personas, colaborar y retroalimentarse y de adaptarse socialmente. Por otro lado la propuesta de actividades individuales como reconocimiento a su modo individual de la conducta, de adaptación personal que se da a través de un proceso interno de la conducta (intrapsicológico) Ello enriquece y fortalece su individualidad, su función ínterpsíquica La presencia de este principio en el sistema funcional y organizativo de la educación especial, permite prever en las estrategias de intervención la combinación de las actividades individuales y colectivas en sus dos manifestaciones. Lograr que las formas colectivas de colaboración se conviertan en formas individuales de conducta constituye un ideal posible y un objetivo primario del sistema educacional.

4- Principio de la detección y atención temprana. El fundamento teórico de este principio alcanzó su máxima dimensión a partir de los resultados alcanzados por Vigotski, sin embargo ha tenido una presencia permanente en el pensamiento pedagógico de los maestros cubanos. Martí fue uno de sus principales promotores al reconocer que las primeras edades en los niños constituyen los períodos más importantes para el aprendizaje, entre otras razones, fue por eso que escribió su inmortal obra infantil “La Edad de Oro”.

Vigotski reconoció que el ser humano en su creciente desarrollo, presenta condiciones especiales insuperables en la edad infantil, en lo que él denominó períodos sensitivos del desarrollo, dentro de los cuales existen condiciones óptimas para el progreso de determinadas funciones psíquicas, porque en ellos existen elevadas sensibilidad para el favorecimiento de las influencias de los factores sociales. En esta etapa el ritmo el desarrollo alcanza su máxima expresión durante sus primeros años de vida, esto el investigador lo consideró la regla fundamental del desarrollo infantil.

5- Otro de los principios cardinales de la educación especial es **Principio de la corrección y compensación**, este fue elaborado en el año 1924, sin embargo en el 1923, W, Stern para indicar que de la debilidad surge la fuerza y de las insuficiencias las capacidades, formuló la idea de que lo que no me destruye me hace más fuerte. Esta teoría devenida en principio, elaborada por Vigotski y sus seguidores está basado en la idea de de que cualquier daño produce estímulos para la formación de la compensación. Ellos afirman que en las

funciones psicológicas o la insuficiencia de una capacidad se compensan completamente, o en parte, desarrollándose más fuerte.

Según Vigotski, esta teoría supone la interiorización por parte del propio niño de su deficiencia y que ese conocimiento hace que aparezca la reacción reactiva de vencerla y eliminar esta interiorizada deficiencia para elevarse a un nivel superior. En el proceso de interacción del niño se crean las condiciones que empujan al niño a la vía de la compensación. En este sentido enfatizó que la compensación debía ser social y no meramente biológica, la misma exige para que se produzca, la formación de mecanismos psicológicos que permitan mediante esta vía suplir la falla.

6- Principio de la combinación del estudio y el trabajo, este que tiene sus puntos de contactos con algunos principios generales de la educación como el de la relación entre la teoría y la práctica y la relación de lo concreto y lo abstracto, adquiere una especial significación en el contexto de la atención a las necesidades especiales que presentan los alumnos, en el sistema de escuelas creadas para este fin, no solamente como un eficaz instrumento educacional, de apoyo al proceso docente-educativo, o por la proyección histórico-cultural de la educación especial en Cuba; sino como una vía efectiva de preparación laboral de muchos de estos para que su vida sea útil e independiente y lograr una verdadera inserción social como expresión de la igualdad de oportunidades, de sus derechos y la equidad.

Tiene la impronta de que su aplicación beneficia a todos los alumnos con discapacidades, pero en determinadas necesidades especiales, se convierte en el principio rector del quehacer pedagógico, de acuerdo con las particularidades de las discapacidades.

7- Principio del carácter de tránsito. Este principio tiene en su base la concepción de Vigotski, de que el insuficiente desarrollo que se aprecia en las personas con alguna discapacidad se debe en lo fundamental a la carencia de una educación que se base en los métodos y procedimientos especiales que propicien un desarrollo similar a los niños sin discapacidades. Vigotski aseguró, y existe consenso en este sentido, que la educación de los niños con discapacidades no se diferencia de la educación de los otros niños, porque ellos pueden asimilar los conocimientos y desarrollar habilidades de manera semejante a sus coetáneos, aunque insistió en la necesidad de investigar la

utilización de métodos, técnicas y procedimientos específicos para lograr su desarrollo, se trabaja para lograr la total y plena integración social, escolar y laboral.

El carácter de tránsito de las escuelas de educación especial le ofrece la oportunidad a los docentes de preparar a los niños para su ingreso en el tiempo necesario a las escuelas regulares y constituye la garantía de una verdadera equidad y de elevar la inclusión a un plano superior.

8- Principio de la vinculación de la familia y del carácter activo de su participación en la educación de sus hijos. Este principio, presente en la práctica educativa de las escuelas para los niños con necesidades educativas especiales, se erige como un componente especial y decisivo de la compensación, en estrecho vínculo con la escuela y la comunidad, para la organización y ejecución de las estrategias de intervención. El mismo favorece la introducción de métodos, procedimientos y alternativas que potencian el proceso de intervención y ayuda al perfeccionamiento de los mecanismos familiares, a la retroalimentación y al redimensionamiento del sistema de interacción con la familia al reconocer y rectificar los errores en la educación de sus hijos.

La intervención de la familia no debe ser formalmente, ni pasiva, sino todo lo contrario, esta constituye una modalidad de atención, una vía para rectificar los desaciertos educativos y para adquirir nuevos conocimientos que se traducen en acciones educativas más efectivas con sus hijos.

ANEXO 11

Indicadores para el diagnóstico de los alumnos con necesidades educativas especiales

1. Datos Generales.
2. Descripción del alumno.
3. Área motriz.
4. Comunicación.
5. Esfera afectivo-volitiva
6. Validismo.
7. Área cognoscitiva.
8. Área académica.
9. Conducta y socialización.
10. Aptitudes.
11. Plan de respuestas educativas.

1- Datos Generales

- Escuela.
- Nombre y dos apellidos.
- Sexo.
- Fecha de nacimiento (expresando día, mes y año).
- Diagnóstico emitido por el Centro de Diagnóstico y Orientación (número de expediente psicopedagógico).
- Fecha de matriculado en la escuela.
- Grado.

2- Descripción del alumno

Consigna las características generales que identifican al alumno sin omitir:

- Etapa del desarrollo (niño, adolescente o joven).
- Condiciones de salud (registrando criterios clínicos emitidos por especialistas).
- Malformaciones.
- Apariencia y porte personal.

Observación: Las malformaciones solo se expresan en los casos en que estén presentes.

3- **Área Motriz**

Recoge los aspectos más significativos de la motórica en forma integral, es decir, sin separar la motórica gruesa de la fina. Deben tener en cuenta las características de cada alumno para evaluar solo los aspectos que requiera, entre los que están los siguientes:

- Capacidad para caminar, correr, saltar, etc.
- Agarre.
- Lateralidad manual.
- Habilidades en la manipulación de objetos.

En los aspectos que se requiera debe expresarse en forma descriptiva cómo se ejecutan las tareas.

En los casos de alumnos que requieren sillón de ruedas deben reflejarse la capacidad o no de manipulación.

Los aspectos medulares que conforman el área motriz que son:

- a. Capacidad para desplazarse.
- b. Utilización de las manos.
- c. Habilidades en la manipulación de objetos.

4- **Comunicación**

Se señala la forma y calidad de la comunicación verbal o extraverbal, considerando los aspectos siguientes:

- Lenguaje en forma de palabras, frases, oraciones.
- Valorar si tienen sentido la comunicación verbal, si es capaz de sostener un diálogo.
- Valorar cuando sea necesario la calidad de la comunicación extraverbal.
- Dificultades articulatorias más significativas.
- Presencia de alteraciones del lenguaje con diagnóstico emitido por un logopeda.

5- **Esfera afectivo-volitiva**

- Motivos.
- Intereses.
- Relaciones interpersonales.

- Relaciones familiares. Inclinación por algún miembro de la familia y labor que este desempeña.
- Vivencias positivas o negativas de interés para su formación vocacional.

6- Validismo

Consigna si se vale o no por sí mismo, en qué forma y en qué actividades explicando en cada caso independencia y necesidad de nivel de ayuda.

- Validismo autónomo.
- Validismo social.

7- Área cognoscitiva

Recoge las posibilidades sensoriales y cognoscitivas demostradas en el desarrollo de las diferentes actividades.

Se tendrán presente los siguientes aspectos:

- Visión.
- Audición.
- Procesos psíquicos.
- Nivel de comprensión (descripción en términos de modos de actuación).
- Niveles y transferencia de la ayuda.
- Estilos de aprendizaje.

8- Área académica

- Detallar el vencimiento de los objetivos del grado por niveles de aprendizaje.
- Presencia de adaptaciones curriculares si es necesario.
- Preferencia de asignaturas y actividades docentes y extradocentes.
- Potencialidades para la continuidad de estudios en otros subsistemas de educación.

9- Conducta y socialización

Describe la forma de actuación en la conducta observable. Los aspectos a tener en cuenta son:

- Tolerancia ante el fracaso.
- Modos de actuación en la escuela, la familia y la comunidad.

- Relaciones interpersonales con los adultos y con sus coetáneos.
- Inclínación o preferencia profesional.

10- Aptitudes

Describe las potencialidades que poseen para aprender un oficio determinado.

- Habilidades que poseen para aprender un oficio.
- Motivaciones en torno a ese oficio.
- Posibilidades de apoyo por parte de la familia para el aprendizaje del oficio seleccionado.

11-Plan de respuestas educativas

Se proyectan acciones que respondan a satisfacer las necesidades de los alumnos así como el aprovechamiento de sus potencialidades.

ANEXO 12

Elementos a tener en cuenta en los alumnos al concluir cada etapa del proceso de formación laboral

ETAPA PRE-PROFESIONAL C. propedéutico	ETAPA PRE-PROFESIONAL C. de formación vocacional y aptitudinal	ETAPA PROFESIONAL C. de preparación laboral
<ul style="list-style-type: none"> • Dominar los objetivos y contenidos previstos por cada asignatura del ciclo. • Expresar cualidades morales y sentimientos de respeto por trabajadores destacados. • Expresar en sus modos de actuación rasgos como, el colectivismo, la laboriosidad, la constancia y la independencia • Haber adquirido habilidades manuales a partir del vencimiento de los objetivos de la asignatura Educación Laboral. • Poseer un desarrollo de habilidades comunicativas acorde al ciclo vencido. • Conocer y utilizar correctamente los instrumentos de medición estudiados en el ciclo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poseer habilidades y hábitos elementales del trabajo en talleres. • Conocer y respetar las normas de seguridad e higiene del puesto de trabajo. • Poseer capacidad de trabajo acorde a su edad. • Tener debidamente definido el interés vocacional y aptitudinal. • Tener un desarrollo psicomotor que le permita profundizar en habilidades específicas para su preparación integral a partir del oficio seleccionado. • Manifestar en sus modos de actuación, tanto disposición como madurez psicológica para enfrentar la preparación en oficios. • Tener dominio de los contenidos y objetivos básicos de las asignaturas del currículo de estudio que le sirvan como sustento para el adecuado desarrollo de habilidades en el oficio seleccionado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poseer capacidad de trabajo para desempeñarse en un centro laboral en determinado oficio. • Poseer dominio pleno de las normas de seguridad e higiene en el puesto de trabajo. • Haber alcanzado un óptimo desarrollo de habilidades en el oficio estudiado. • Manifestar en sus modos de actuación la incorporación de los valores éticos y morales, con énfasis en la responsabilidad ante el trabajo. • Poseer habilidades comunicativas que propicien su inserción en un colectivo de trabajadores y la sociedad en general. • Estar en condiciones de cumplir normas y reglamentos en el centro de trabajo. Disciplina laboral

Nota: Componente (C)

ANEXO 13

La interdisciplinariedad. Aspectos de interés para el trabajo a desarrollar en el proceso de formación laboral

Para J. Fiallo, la interdisciplinariedad “es un proceso y una filosofía de trabajo, es una forma de pensar y de proceder para enfrentar al conocimiento de la complejidad de la realidad y resolver cualquiera de los complejos problemas que esta plantea.” (Fiallo, 2002:3)

Las relaciones interdisciplinarias contribuyen al logro de la relación mutua del sistema de conceptos, leyes y teorías que se abordan en la escuela. Permiten garantizar un sistema general de conocimientos y habilidades, tanto de carácter intelectual como prácticos, así como un sistema de valores, convicciones y relaciones hacia el mundo y desarrollar en los estudiantes una formación laboral que les permita prepararse plenamente para la vida.

En la esfera educacional debe constituir uno de los principios rectores para el diseño y desarrollo de los currículos con el objetivo de formar el individuo que la sociedad actual necesita. Requiere de la convicción y del espíritu de colaboración entre las personas. No es una cuestión teórica, es ante todo una práctica y se perfecciona con ella.

Condiciones para hacer posible la interdisciplinariedad en la práctica educativa escolar

- Cada profesor debe dominar su disciplina. (competencia).
- Tiene que existir comprensión e interés por el docente para llevar a cabo la interdisciplinariedad.
- Es requisito indispensable un eficiente trabajo metodológico en la institución.
- Los órganos de dirección y técnicos tienen que desempeñar un papel predominante en la dirección del trabajo metodológico.
- Todos los factores comunitarios que influyen en el proceso educativo que se desarrolla en la escuela tienen que aunar sus esfuerzos alrededor del Diseño Educativo Escolar.

Ventajas de la enseñanza basada en la interdisciplinariedad

- Elimina las fronteras entre las disciplinas, erradicando los estancos en los conocimientos de los estudiantes, mostrándoles la naturaleza y la sociedad en su complejidad e integridad.
- Aumenta la motivación de los estudiantes, al poder aplicar sus conocimientos en diferentes temas de las diferentes disciplinas.
- El estudiante asimila menos conceptos, pues estos son más generales (disminuye el volumen de información a procesar y a memorizar).
- El estudiante desarrolla más las habilidades intelectuales, prácticas y de trabajo docente, al aplicarlas en las diferentes disciplinas que se imparten en las distintas actividades docentes y extradocentes.
- Se forman normas de conducta que se convierten en hábitos, al lograr la acción coherente y sistemática de todas las influencias educativas potenciales de la institución escolar, acordes con el sistema de valores que requiere la sociedad.
- Educa un pensamiento más lógico, reflexivo e integrador reflejando la complejidad de la propia naturaleza y de la sociedad.
- Exige y estimula un eficiente trabajo metodológico de los Departamentos y Colectivos de Ciclo.
- Despierta el interés de los profesores por la investigación y búsqueda de conocimientos al sentir la necesidad de integrar los contenidos de las diferentes disciplinas.
- Propicia mejores relaciones de trabajo en el colectivo de docentes de la institución escolar.

La interdisciplinariedad no niega las disciplinas, sino que establece una relación dialéctica entre ellas.

La interdisciplinariedad además, aporta ventajas a los currículos, para G. Llanio y M. de la Rúa, están dadas entre otros elementos porque; permiten hacer hincapié en los procesos y no solo en los objetivos especificados, son flexibles, abiertos y facilitan comprensión global de la sociedad, revitalizan el papel del profesor como pedagogo, estimulando la renovación e innovación pedagógicas, y exigiendo una constante actualización de los profesores y promueven la participación activa de los sujetos.

ANEXO 14

Tratamiento a los contenidos invariantes

El contenido se diseña a partir de las exigencias del mercado del trabajo en el contexto en que se desarrolla la investigación.

Ejemplo a partir de los centros de producción y servicios más frecuentes en el contexto estudiado: Panadería, Dulcería, Organopónicos y parcelas, Peluquería, Combinado de servicios, Establecimientos gastronómicos, Taller textil y Tabaquería.

Oficios	Contenidos Invariantes	Contenidos invariantes por asignaturas			
		Educación Laboral	Matemática	Lengua Española	Historia
Panadería	<ul style="list-style-type: none"> - Normas de protección e higiene en el puesto de trabajo. - Uso y cuidado de los medios de trabajo. -Cumplimiento de normas productivas. - Disciplina Laboral. - Uso de instrumentos de medición. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo con: papel, cartón y cartulina; materiales textiles; materiales de la naturaleza; plástico laminado; metal y madera. - Normas técnicas de seguridad. - Excursiones 	<ul style="list-style-type: none"> - Cálculo aritmético - Unidades de medidas. (de magnitudes, longitud, tiempo, masa, monetarias) - Geometría - Trabajo con variables. -Solución de problemas matemáticos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Habilidades comunicativas orales y escritas. (Redacción, comprensión, desarrollo del vocabulario, narración, dramatizaciones, ortografía) 	<ul style="list-style-type: none"> - Historia de Cuba. - Historia de la localidad (Fechas , valoraciones de hechos históricos y personajes
Dulcería					
TBA					
Peluquería					
Mecánica					
Gastronomía					
C Textiles					
Tabaquería					

Banco de tareas para las asignaturas Lengua Española y Matemática en función del oficio, Mecánica de bicicletas, en los diferentes ciclos de la Educación para alumnos con retraso mental.

Oficio	Contenido	Ciclo	Matemática																									
			Contenidos	Actividades																								
Mecánica de bicicletas	Unidad 2 Reconocer las partes que componen una bicicleta	1ro	<p>1-Figuras geométricas planas</p> <p>2- Sustracción con sobrepaso</p> <p>3- Unidad de medida (la hora), solución de problemas</p>	<p>1-Dibujar una bicicleta y colorear los</p> <p>Círculos y triángulos.</p> <p>2- En la escuela hay 24 trabajadores y 19 tienen bicicletas. ¿Cuántos trabajadores no tienen bicicletas?</p> <p>3- Si Pedro se demora $\frac{1}{2}$ hora en llegar de su casa al trabajo en bicicleta y sale de su casa a las 7: 00 de la mañana. ¿A qué hora llega Pedro al trabajo?</p>																								
Mecánica de bicicletas	Unidad 2 Reconocer las partes que componen una bicicleta	2do	<p>1- Unidad de medida (el litro. Relación)</p> <p>2- Adición, solución de problemas.</p> <p>3- Unidad de medida (el metro), días de la semana, múltiplos de 10.</p>	<p>1- Pepito ayuda a su papá a limpiar la bicicleta. Utilizan 3 galones de agua .¿Cuántos litros de agua utilizarán para limpiar la bicicleta?</p> <p>2- En el programa nacional de Olimpiadas Especiales compiten un total de 468 atletas varones en el deporte de ciclismo y 25 son hembras. ¿Cuántos varones ciclistas compiten en el programa?</p> <p>3- Juan está aprendiendo a montar bicicleta, el primer día recorre una cuadra y cada día aumenta una cuadra más. 1 cuadra = 100 m Completa la tabla siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="975 1579 1426 1809"> <thead> <tr> <th>orden</th> <th>días</th> <th>Metros recorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ro</td> <td>Lun</td> <td>1.100m=100m</td> </tr> <tr> <td>2do</td> <td>Mart</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3ro</td> <td>Miér</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4to</td> <td>Jue</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5to</td> <td>Vier</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6to</td> <td>Sab</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7mo</td> <td>Dom</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	orden	días	Metros recorr.	1ro	Lun	1.100m=100m	2do	Mart		3ro	Miér		4to	Jue		5to	Vier		6to	Sab		7mo	Dom	
orden	días	Metros recorr.																										
1ro	Lun	1.100m=100m																										
2do	Mart																											
3ro	Miér																											
4to	Jue																											
5to	Vier																											
6to	Sab																											
7mo	Dom																											
Mecánica de bicicletas	Unidad 2 Reconocer las partes que componen una bicicleta	3ro	Todos los trabajados con los alumnos que se preparan en este oficio.	Todas las actividades posibles en coordinación previa con el maestro o tutor del alumno en el oficio para profundizar en las habilidades más afectadas.																								

Oficio	Contenido	Ciclo	Lengua Española	
			Contenidos	Actividades
Mecánica de bicicletas	Unidad 2 Reconocer las partes que componen una bicicleta	1ro	1- adquisición de la lectura y la escritura 2- Expresión oral	1- Análisis fónico de los fonemas y grafemas que componen la palabra bicicleta, cuando corresponda su estudio. Bicicleta ----- ----- 2- Conversar sobre vivencias al montar bicicletas. Medidas a tomar en la vía pública.
Mecánica de bicicletas	Unidad 2 Reconocer las partes que componen una bicicleta	2do	1- Redacción, desarrollo del vocabulario, comprensión, narración, ortografía, elementos gramaticales.	1- Trabajar lecturas relacionadas con el tema, para trabajar los componentes de la clase integradora, no limitarse al libro de texto, ordenar, redactar, y ampliar oraciones, redactar párrafos, dramatizar situaciones.
Mecánica de bicicletas	Unidad 2 Reconocer las partes que componen una bicicleta	3ro	Todos los trabajos con los alumnos que se preparan en este oficio.	Todas las actividades posibles en coordinación previa con el maestro o tutor del alumno en el oficio para profundizar en las habilidades más afectadas.

Nota: En esta asignatura se aprovecharán al máximo las vivencias de los alumnos y se conversará sobre la importancia social de la bicicleta como medio de transporte, deportivo y de recreación, desarrollando la expresión oral y escrita de los alumnos a partir de sus propias vivencias.

En ambas asignaturas se aprovecharán las potencialidades que ofrece el currículo para el uso óptimo de la computación y la biblioteca escolar con la base de datos que del oficio se organizará en la escuela y los demás software que lo propicien, para lo que se debe orientar la tarea extraclase teniendo en cuenta:

- Precisar el software – sitio donde puede ser encontrada la información.
- Entregar a los alumnos una guía de observación con los elementos que se quieren buscar.
- Hacer una valoración posterior de lo observado.

Para la selección de las actividades resulta necesaria la coordinación previa entre docentes y tutores de los alumnos en los centros de producción y servicios.

ANEXO 15

Información sobre la consulta a expertos

Aspectos que recoge

- Carta de solicitud a posibles expertos para su colaboración.
- Instrumentos para la autoevaluación de los expertos e indicaciones para su procesamiento.
- Datos sobre los expertos y su coeficiente de competencia.
- Selección realizada y valoraciones acerca de la concepción didáctica.

Estimado Colega:

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad que tenemos de contar con un grupo de especialistas que puedan contribuir con sus criterios y valoraciones a resolver un problema en el área de la educación especial en el que realizamos nuestra investigación.

Reconociendo su experiencia de trabajo en aspectos relacionados con la atención a alumnos con necesidades educativas especiales y las particularidades del proceso de formación laboral, le pedimos formalmente su participación como experto en el trabajo que realizamos.

Acompañamos nuestra solicitud con un material que incluye información preliminar sobre el tema seleccionado y un cuestionario de auto evaluación, que resultará de gran utilidad para nosotros. Agradecemos profundamente su colaboración.

Tutor: Dr. C. Leonardo Pérez Lemus.

MSc. Rosa Adela Leyva Mariño. Aspirante a título de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

Instrumento para la autoevaluación de los expertos

Datos personales

Nombres y apellidos _____

Años experiencia en el sector educacional _____

Categoría docente _____

Categoría científica y/o académica. _____

Titulación _____

Centro de trabajo _____

Labor que desempeña _____

Teniendo en cuenta el tema y el problema referido al proceso de formación laboral de alumnos con necesidades educativas especiales y la preparación de los docentes para su dirección le pedimos realice las siguientes actividades.

Marque con una x en la casilla que estime pertinente de acuerdo al conocimiento que posea del tema.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Determinación del coeficiente de conocimiento

A partir de la autoevaluación de los expertos se puede calcular el coeficiente de conocimiento o información. (**Kc.**)

Kc. es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, calculado sobre la base de la valoración del propio experto en la escala anterior de 0 a 10, multiplicado por 0.1 (dividido por 10) de modo que:

La evaluación 0 indica absoluto desconocimiento de la problemática que se evalúa. La evaluación 10 indica pleno conocimiento de la referida problemática. Entre estas evaluaciones límites extremas hay (9) intermedias.

A continuación le presentamos una tabla con diferentes fuentes de argumentación que pueden haber influido en su conocimiento de acuerdo a diferentes niveles. Los niveles son: Alto- Medio-Bajo

Fuentes que han contribuido a tener el nivel de conocimientos

Fuentes	Grado de influencia		
	Alto	Medio	Bajo
a) Análisis teóricos realizados			
b) Experiencia obtenida			
c) Trabajos de autores cubanos			
d) Trabajos de autores foráneos			
e) Trabajos en la educación especial			
f) Propio conocimiento del problema en Cuba			

Determinación del coeficiente de argumentación

En un segundo momento se pide a los expertos que realicen una autovaloración según la tabla anterior de sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema.

A través de la información que se brinde se determinará el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto (**Ka**) como resultado de la suma de los puntos alcanzados en la tabla patrón mostrada anteriormente. Para calcular Ka se adicionan los valores que cada especialista tiene en cada una de las fuentes.

Ka =1.Influencia alta de todas las fuentes.

Ka =0.8.Influencia media de todas las fuentes.

Ka =0.5.Influencia baja de todas las fuentes.

Una vez calculado Kc. y Ka se calculará el coeficiente de competencia K a través de la fórmula $K = 0.5 \times (Kc. + Ka)$

El código de interpretación del coeficiente de competencia es el siguiente:

Si $0.8 < K < 1.0$ Coeficiente de competencia alto.

Si $0.5 < K < 0.6$ Coeficiente de competencia medio.

Si $K < 0.5$ Coeficiente de competencia bajo.

De acuerdo con el coeficiente de competencia se determinan los especialistas que pueden ser considerados expertos y se les entregan las instrucciones necesarias en correspondencia con la metodología a emplear, en este caso la de comparación por pares.

ANEXO 16

Tabla de coeficientes de los expertos

Expertos	Coeficientes			
	Coeficiente Kc	Coeficiente Ka	Coeficiente K	
Experto 1	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 2	0,9	0,7	0,8	alto
Experto 3	0,9	1	0,95	alto
Experto 4	0,7	0,7	0,7	medio
Experto 5	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 6	0,9	1	0,95	alto
Experto 7	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 8	0,9	0,9	0,9	alto
Experto 9	0,9	1	0,95	alto
Experto 10	0,8	1	0,9	alto
Experto 11	0,9	1	0,95	alto
Experto 12	0,7	0,8	0,75	medio
Experto 13	0,9	0,8	0,85	alto
Experto 14	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 15	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 16	0,9	0,8	0,85	alto
Experto 17	0,9	1	0,95	alto
Experto 18	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 19	0,9	1	0,95	alto
Experto 20	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 21	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 22	0,9	1	0,95	alto
Experto 23	0,7	0,9	0,8	alto
Experto 24	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 25	0,9	1	0,95	alto
Experto 26	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 27	0,9	1	0,95	alto
Experto 28	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 29	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 30	0,9	1	0,95	alto

ANEXO 17

Encuestas a expertos

Objetivo: Evaluar a partir de los criterios de diferentes expertos la efectividad de la concepción teórico-metodológica presentada.

Consigna: A continuación se presentan un conjunto de afirmaciones sobre la concepción teórico-metodológica que en la investigación se propone. Usted debe marcar con una (x) en una de las opciones siguientes para las afirmaciones expuestas:

- a) Muy adecuado.
- b) Bastante adecuado.
- c) Adecuado.
- d) Poco adecuado.
- e) No adecuado.

Las afirmaciones de la primera ronda son:

1- La formación laboral como eje temático articulador permite la unión y organización de los componentes del proceso educativo que se desarrolla en la educación especial.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

2- El sistema de categorías utilizado para poner en práctica el desarrollo del proceso de formación laboral en la educación especial está conformado por: la actividad laboral, la alfabetización tecnológica, la alfabetización laboral, la cultura laboral y la empleabilidad.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

Los núcleos básicos que permiten la dirección del proceso de formación laboral en la escuela especial que se proponen son: diagnóstico, organizativo y estructural.

3- El núcleo básico diagnóstico trata en su interior los siguientes componentes personales: alumnos, familia y comunidad para dar cumplimiento a las exigencias de cada contexto estudiado.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

4- El diagnóstico de los alumnos está dirigido a:

- Área cognoscitiva
- Área académica

- Plan de respuestas educativas

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

5- Para el diagnóstico de la familia se tiene en cuenta:

- Composición del núcleo familiar
- Inserción sociolaboral de sus miembros
- Situación económica

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

6- El diagnóstico de la comunidad se realiza en dos direcciones; la comunidad de residencia del alumno y la comunidad donde está enmarcada la escuela con los siguientes indicadores:

- Recurso para influir en la educación integral de los alumnos (modo de vida, recreación y tiempo libre, condiciones higiénico-sanitarias)
- Recursos para atender la calidad de vida de los alumnos (consultorio médico de la familia, policlínicos con atención integral, clubes de computación, salas de video)
- Centros de producción y servicios existentes.
- Calidad de los recursos humanos en centros de producción y servicios.
- Estudios proyectivos de fuerza laboral.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

7- Las etapas propuestas en el núcleo básico organizativo son: Pre-profesional y Profesional teniendo en cuenta las particularidades del proceso de formación laboral y las necesidades de los alumnos para su tránsito por ellas.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

8- En la etapa pre-profesional se aborda:

- Trabajo propedéutico (organiza el trabajo de los primeros grados con el desarrollo de habilidades básicas)
- Formación vocacional (rotación por diferentes oficios, consolidación de habilidades)

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

9- La etapa profesional tiene en cuenta:

- Preparación en oficios.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

10- En el núcleo básico estructural se identifican los contenidos invariantes entre las fuentes de empleo existentes en el contexto estudiado y el currículo básico que enfrentan los alumnos con necesidades educativas especiales lo que permite la organización del proceso educativo, con el proceso de formación laboral como eje temático articulador.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

11- La preparación de los docentes, constituye una vía para lograr la concepción y dirección del proceso de formación laboral.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

12- Las acciones pedagógicas concebidas para potenciar los núcleos básicos diagnóstico y organizativo permiten la instrumentación en la educación especial del proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para dirigirlo.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

13- Las acciones pedagógicas concebidas para potenciar el núcleo básico estructural permiten la organización del currículo en función del proceso de formación laboral y la preparación de los docentes para dirigirlo a partir de:

- La salida coherente al eje temático para preparar a los alumnos más que para el empleo para la empleabilidad.
- La aplicación del principio de interdisciplinariedad.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

14- La concepción teórico-metodológica propuesta es aplicable a todas las especialidades que conforman el subsistema de educación especial para preparar a los alumnos para la empleabilidad como componente de su educación integral.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

15- Refiera otro elemento que considere de interés.

Las afirmaciones modificadas para la segunda ronda son:

4- El diagnóstico de los alumnos está dirigido a:

- Datos Generales.
- Descripción del alumno.
- Área motriz.
- Comunicación.
- Esfera afectivo- volitiva.
- Validismo.
- Área cognoscitiva.
- Área académica.
- Conducta y socialización.
- Aptitudes.
- Plan de respuestas educativas.

_____ a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e)

5- Para el diagnóstico de la familia se tiene en cuenta:

- Composición del núcleo familiar.
- Inserción sociolaboral de sus miembros.
- Situación económica.
- Conducta social.
- Comunicación y relaciones interpersonales.
- Aceptación del hijo.
- Estabilidad de residencia
- Aptitudes y habilidades presentes en los miembros de la familia para desempeñarse en oficios.

_____ a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e)

9- La etapa profesional tiene en cuenta:

- Desarrollo de habilidades en el oficio estudiado (contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales)
- Dar seguimiento a los alumnos egresados.

_____ a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e)

ANEXO 18

Resultados de la aplicación del método Delphi

Análisis de la propuesta mediante el Método Delphi (Primera Ronda)

PASOS	F. Acumulativa					F-Relativa					Distribución inversa de la normal				SUMA	PROMEDIOS	N-P	Categoria
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4				
P-1	27	2	1	0	0	0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,977567857	MA
P-2	29	1	0	0	0	0,966666667	0,9997584	0	0	0	1,83391464	3,489950184			5,32386482	1,330966205	-0,657179966	MA
P-3	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA
P-4	10	3	2	10	5	0,333333333	0,4333333	0,5	0,833333	0,99975844	-0,4307273	0,167894005	#####	0,9674	0,36880026	0,092200066	0,581586173	NA
P-5	10	0	5	8	7	0,333333333	0,3333333	0,5	0,766667	0,99975844	-0,4307273	0,430727299	-1,392E-16	0,7279	0,13354131	0,033385327	0,707171566	NA
P-6	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA
P-7	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA
P-8	28	2	0	0	0	0,933333333	0,9997584	0	0	0	1,50108595	3,489950184			4,99103613	1,247759032	-0,573972793	MA
P-9	10	5	0	9	6	0,333333333	0,5	0,5	0,8	0,99975844	-0,4307273	-1,39214E-16	-1,392E-16	0,8416	0,41089393	0,102723484	0,571062755	NA
P-10	29	1	0	0	0	0,966666667	0,9997584	0	0	0	1,83391464	3,489950184			5,32386482	1,330966205	-0,657179966	MA
P-11	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA
P-12	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA
P-13	28	1	1	0	0	0,933333333	0,9666667	0,9997584	0	0	1,50108595	1,833914636	3,48995018		6,82495077	1,706237691	-1,032451452	MA
P-14	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	-0,198701307	MA

PUNTOS DE CORTE

1,72208012 0,96707561

0,18121115

47,1650367

N= 0,67378624

Análisis de la propuesta mediante el Método Delphi (Segunda Ronda)

PASOS	F. Acumulativa					F-Relativa					Distribución inversa de la normal				SUMA	PROMEDIOS	N-P	Categoria		
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4						
P-1	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-2	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-3	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-4	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-5	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-6	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-7	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-8	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-9	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-10	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-11	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-12	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-13	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
P-14	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA		
<i>PUNTOS DE CORTE</i>											1,19001217	1,702920733	3,48995018		85,870413					
															N=	1,22672019				

ANEXO 19

Acciones organizativas a desarrollar por los miembros del Consejo de Dirección de la escuela

<p>OBJETIVO: Crear las condiciones necesarias para la instrumentación del componente metodológico de la concepción propuesta.</p>		
<p>ACCIONES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizar el proceso de formación laboral como un punto permanente en los Consejos de Dirección y organizar el sistema de trabajo metodológico de la escuela para dar respuesta a las necesidades de los docentes de manera coherente y sistemática y facilitar la dirección del proceso objeto de estudio. • Realizar un diagnóstico exhaustivo del contexto físico de la escuela, detallando todos los espacios y recursos que pueden ser utilizados para la formación de habilidades para la empleabilidad. • Actualizar mensualmente el diagnóstico de los docentes, los alumnos, la familia y la comunidad, según los criterios expuestos en la concepción presentada. 		
<p>PARA EL TRABAJO CON LAS FUENTES Y RECURSOS DE INFORMACIÓN</p>	<p>PARA EL TRABAJO CON LOS DOCENTES</p>	<p>PARA EL TRABAJO CON TALLERES DOCENTES Y DE LA COMUNIDAD</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar que se encuentren en la escuela los documentos legales relacionados con el empleo y programas de atención a las personas con discapacidad. • Garantizar que se encuentren en la escuela los Planes de Estudios de los oficios que se imparten en talleres docentes y de la comunidad. • Garantizar la creación en la escuela de una base de datos informativos (digitalizado) sobre los oficios que se imparten y desempeñan en su radio de acción que faciliten el desarrollo de actividades metodológicas así como la autopreparación de docentes y alumnos. <p>Aspectos a tener en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Oficio. 3. Requisitos para desempeñar el oficio. 4. Plan de Estudio. (temáticas fundamentales a trabajar) 5. Perfil ocupacional. (Posibles trabajos a desempeñar) 6. Importancia social del oficio en el territorio. 7. Zona del territorio donde es más frecuente esa ocupación. 8. Posibles salarios a devengar. 9. Posibilidad de superación que brinda el oficio una vez graduados. 10. Información teórica sobre el oficio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concientizar y comprometer al personal docente a través de la demostración de actividades prácticas con la responsabilidad que desde su puesto de trabajo tienen con la formación integral de los alumnos. • Promover la necesidad de una autopreparación profunda y consciente de todo lo referido al proceso de formación laboral y sus particularidades en la escuela. • Promover el interés científico de los docentes con investigaciones e intercambios de experiencias pedagógicas relacionadas con la búsqueda de soluciones a esta problemática a través de la organización de eventos al nivel de centro y los estudios a realizar en tesis de maestría y artículos científicos. • Verificar la calidad de las actividades docentes a través de visitas especializadas y de ayuda metodológica con carácter permanente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la integración de la escuela con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. • Planificar y ejecutar sesiones de trabajo e intercambio con la administración y tutores de los centros de producción y servicios donde se encuentran ubicados los alumnos para trazar líneas comunes en el proceso educativo. • Realizar los convenios de colaboración, administración de los centros de producción y servicio-institución docente, tanto para el proceso de formación como de ubicación laboral. • Gestionar la materia prima necesaria para el funcionamiento de los talleres docentes. • Crear condiciones para el cumplimiento de las normas de protección e higiene en el puesto de trabajo y el conocimiento de las mismas por parte de los alumnos. • Planificar, organizar y ejecutar eventos de habilidades. • Planificar, organizar y ejecutar las correspondientes asambleas de producción al nivel de centro.

ANEXO 20

Objetivos y temas tratados durante el desarrollo de las acciones pedagógicas

Objetivos:

- Concebir la preparación de los docentes para realizar un diagnóstico que responda a las exigencias actuales del proceso de formación laboral, de los diferentes contextos en que se desarrolla el alumno con necesidades educativas especiales.
- Fomentar habilidades esenciales en los docentes para la concepción e instrumentación de estrategias de tránsito de los alumnos con necesidades educativas especiales por las etapas del proceso de formación laboral.
- Promover en los docentes el reconocimiento de las potencialidades del currículo de estudios para el desarrollo del proceso de formación laboral y su importancia en la corrección y compensación de los alumnos con necesidades educativas especiales.
- Contribuir al desarrollo de una cultura laboral en la educación especial como una vía para la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Etapa	Acciones pedagógicas	Cantidad	Temas trabajados
2005-2006	Reuniones metodológicas	2	Insuficiencias en el diagnóstico integral de la escuela en función del proceso de formación laboral.
			Limitaciones para lograr la salida coherente al proceso de formación laboral desde el sistema de trabajo de la escuela.
	Talleres metodológicos	9	Exigencias del diagnóstico clínico y psicopedagógico para el desarrollo del proceso de formación laboral.
			Los niveles de ayuda. Su aplicación en el diagnóstico e intervención para la educación integral de los alumnos con necesidades educativas especiales.
			Estilos de aprendizaje. Una mirada desde el proceso de formación laboral.
			Requisitos y metodología del estudio de casos.
			El diagnóstico de alumnos familia y comunidad en función del proceso de formación laboral.
			El aprovechamiento de los espacios y recursos de la comunidad y la escuela para el proceso de formación laboral. Su caracterización.
			El tránsito de los alumnos por las etapas que componen el proceso de formación laboral.
			Preparar para la empleabilidad, no para el empleo. Una mirada desde la institución docente.
			La inserción laboral. Requisitos y actualidad.
	Conferencias	2	Legislaciones vigentes en torno a las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad.
Exigencias y posibilidades de las fuentes de empleo en el territorio.			

2006-2007	Reuniones metodológicas	2	Cumplimiento e integración del currículo de estudio en función de habilidades para la empleabilidad. Interdisciplinariedad.
			Las diferentes etapas del proceso de formación laboral. Su salida docente.
	Talleres metodológicos	5	Fundamentos y principios de trabajo de la Educación Técnica y Profesional y su vinculación con la Educación Especial.
			Determinación y tratamiento a los contenidos invariantes en las diferentes asignaturas del currículo de estudio.
			Adaptaciones curriculares. Su implementación en el proceso de formación laboral.
			El tratamiento a la diversidad en la clase de Educación Laboral y oficio.
			El uso de las tecnologías de la informática y la comunicación en función del proceso de formación laboral
Concursos de clases	2	“La clase de la educación especial en función de la formación laboral”.	
Evento científico	1	“La preparación sociolaboral de las personas con necesidades educativas especiales. Retos y perspectivas”	

ANEXO 21

Resultados de la orientación vocacional en alumnos con necesidades educativas especiales antes y después de aplicada la concepción teórico-metodológica

Curso	Especialidad														
	RDP			C. BV			SH			TC			TOTAL		
	Salen	Oficio	%	Salen	Oficio	%	Salen	Oficio	%	Salen	Oficio	%	Salen	Oficio	%
05-06	14	0	0	34	1	0,3	2	2	100	21	9	42	81	12	14
06-07	7	0	0	38	1	0,2	4	1	25	17	4	23	66	6	0,9
Sub Total	26	0	0	144	4	0,2	6	3	50	38	13	34	214	20	0,9
07-08	9	6	66	33	1	0,3	2	2	100	21	6	28	65	15	23
08-09	8	1	12	22	0	0	10	8	80	17	7	41	57	16	28
09.10	18	4	22	20	0	0	4	4	100	11	10	90	53	18	34
Sub Total	35	11	31	75	1	0,1	16	14	87	49	23	46	175	49	28

NOTA: Retardo en el desarrollo Psíquico (RDP); Ciegos y Baja Visión (CBV); Sordos e Hipoacúsicos (SH); Trastornos de la Conducta (TC).
 Salen: alumnos que culminan estudios en la educación especial.
 Oficio: alumnos que continúan estudios en la educación técnica y profesional y los que egresan con ubicación laboral de la educación especial.

